

With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Master Erasmus Mundus en Cultures Littéraires Européennes – CLE

En collaboration avec In collaborazione con

UNIVERSITÉ
FRANCO
ITALIENNE

UNIVERSITÀ
ITALO
FRANCESE

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Master Erasmus Mundus en
Cultures Littéraires Européennes - CLE

INTITULÉ DU MÉMOIRE

Varda par Agnès : Analyse d'un iconotexte oublié

Présenté par

Stefano Rinaudo

Directeur

Prof. Raphaël Szöllösy

Co-directeurs

Prof. Bacary Sarr

Prof. Roy Menarini

Tesi di laurea in

Storia della radio e della televisione

2022/2023

Ai miei nonni,

Quando mi hanno chiesto:

«Tu che hai studiato,

Cosa c'è dopo questa vita?»

Non ho saputo rispondere.

Grâce à mes études, j'ai découvert qu'au Sénégal on vend des patates en forme de cœur décorées par les mêmes dessins de mes mains allergiques.

Table des matières

INTRODUCTION	5
I) LA STRUCTURE DE <i>VARDA PAR AGNÈS</i>	9
I.A) ÉDITION ET CONTEXTE	9
I.B) ICONOTEXTE ET MODELES	12
I.C) TABLE DES MATIERES ET CHOIX TYPOGRAPHIQUES	21
I.D) SYNONYME D'INTRODUCTION	24
I.E) L'ABECEDAIRE	26
I.F) LE RECIT DE LA PRODUCTION DES FILMS DANS LA PARTIE CENTRALE	28
I.G) STRUCTURE ET LIBERTE	32
I.H) LES PHOTOGRAPHIES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE	33
II) LE STYLE DE <i>VARDA PAR AGNÈS</i>	36
II.A) ÉCRITURE	37
II.A.1) AUTOBIOGRAPHIE METAMEDIALE	37
II.A.2) METATEXTUALITE ET SINGULARISATION	42
II.A.3) PORTRAITS	47
II.B) IMAGES	51
II.B.1) PEINTURES ET GRAVURES	52
II.B.2) PHOTOGRAPHIES	60
II.C) STYLE ICONOTEXTUEL	66
II.C.1) ILLUSTRATION ET PARALLELISME	67
II.C.2) SUPPLEMENT	72
III) LES RÉSONANCES DE <i>VARDA PAR AGNÈS</i>	81
III.A) LES PLAGES D'AGNES (2008)	82
III.A.1) STRUCTURE	82
III.A.2) STYLE	86

III.B) VARDA PAR AGNES (2019)	97
III.B.1) STRUCTURE	97
III.B.2) THEMES RECURRENTS DANS L'ECRITURE ET LA CINECRITURE DE SOI	103
CONCLUSION	113
BIBLIOGRAPHIE	119
FILMOGRAPHIE	122
ŒUVRES D'ART	123
SITOGRAPHIE	125

INTRODUCTION

Je me souviens pendant que je vis.

Les plages d'Agnès

« Making this film is a way of living on, living and remembering¹ ». C'est ainsi qu'Agnès Varda commente dans un entretien son film *Les plages d'Agnès*. D'ailleurs, on pourrait retracer une poétique du souvenir dans la dernière production cinématographique de la cinéaste et notamment dans ses deux films autobiographiques *Les plages d'Agnès* (2008) et *Varda par Agnès* (2019). Après l'âge de quatre-vingts ans, quand les choses ralentissent, dresser un bilan devient une façon pour continuer à vivre qui, dans le cas de Varda, signifie continuer son activité artistique. Le résultat de cet élan créatif et vital vers le souvenir se réalise en deux célèbres et très appréciés documentaires dans lesquels la cinéaste condense et retravaille son art. Mais existent-ils des précédents de cette opération artistique dans son œuvre ?

Publié en 1994, le livre *Varda par Agnès* représente la première publication autobiographique d'Agnès Varda. Il s'agit d'un livre qui raconte la production des films de la cinéaste et qui recueille beaucoup de ses réflexions critiques, de ses confessions privées, de portraits de ses amis et de récits d'épisodes de sa vie. Une particularité de ce texte réside dans le rôle des images, qui occupent une place centrale dans la création du sens de l'œuvre. Dans le livre, on laisse donc beaucoup d'espace aux photographies de Varda, aux peintures qui l'ont inspirée et aux cadres tirés de ses films.

Cependant, bien que cette autobiographie écrite soit presque toujours citée dans la bibliographie des études dédiées à Agnès Varda, on trouve très peu de recherches qui se consacrent à ce livre. En effet, parmi les majeures œuvres critiques anglophones dédiées à la cinéaste, le texte *Varda par Agnès* est cité seulement en tant que source d'information sur la vie de l'auteure dans *The Cinema of Agnès Varda*² par Delphine Bénézet et dans la monographie *Agnès Varda* de Kelly Conway qui considère ce livre

¹ T. Jefferson Kline, *Agnès Varda. Interviews*, Jackson : University Press of Mississippi, 2014, p. 194.

² Delphine Bénézet, *The Cinema of Agnès Varda, Resistance and Eclecticism*, New York : Wallflower Press, 2014.

« a precious resource on her life and work to 1994³ » et pas un œuvre artistique en soi. La critique italienne aussi semble estimer *Varda par Agnès* comme un récit dont la seule finalité est celle de fournir des renseignements biographiques de l'auteure. En effet, ce livre est cité dans la bibliographie finale de *Agnès Varda, Cinema senza tetto né legge*⁴ sous une catégorie très large de *Textes d'Agnès Varda*. Une position peut-être encore plus secondaire lui est accordée dans la bibliographie de *Pianeta Varda*⁵, où l'autobiographie écrite se trouve parmi les *Études monographiques et recueils d'essais*. La critique française se révèle la plus attentive à la valeur artistique de ce texte, même s'il n'y a pas d'essais entièrement dédiés à l'ouvrage et les tentatives d'analyse restent très réduites. Par exemple, dans la monographie la plus récente publiée en France sur l'œuvre de Varda⁶, Nathalie Mauffrey dédie seulement deux petits chapitres à *L'autoportrait écrit* et à la section de *L'abécédaire* pour un total de cinq pages.

L'attention distraite de la critique est peut-être causée par deux facteurs : la difficulté, surtout hors de la France continentale, à consulter cet ouvrage ainsi que l'absence de traductions en langues étrangères. Dans sa monographie, Kelly Conway soulève cette question en ces termes : « this volume unfortunately has never been translated into English and is now out of print⁷ ». Mais le fait que *Varda par Agnès* soit hors catalogue depuis longtemps n'est pas le seul facteur qui rend difficile sa consultation. En effet, dans toutes les bibliothèques françaises sont présentes seulement trente-sept copies de ce livre et ce chiffre subit une baisse considérable hors de France.

Par exemple, une recherche lancée dans le catalogue OPAC du Service Bibliothécaire National Italien indique que dans les bibliothèques de la péninsule sont présents seulement trois exemplaires du livre *Varda par Agnès* : deux se trouvent à Bologna, dans la Biblioteca Renzo Renzi de la cinémathèque et dans la Bibliothèque des Arts de l'Université Alma Mater et un à Padova, à l'intérieur de la collection de la Biblioteca Beato Pellegrino.

³ Kelly Conway, *Agnès Varda*, Champaign : University of Illinois Press, 2015 p. 4.

⁴ Nicola Falcinella, *Agnès Varda, Cinema senza tetto né legge*, Genova : Le Mani, 2010.

⁵ Luca Malavasi et Anna Masecchia (eds.), *Pianeta Varda*, Pisa : ETS, 2022.

⁶ Nathalie Mauffrey, *La cinéécriture d'Agnès Varda, pictura et poesis*, Marseille : Presses Universitaires de Provence, 2021.

⁷ Kelly Conway, *Agnès Varda, op. cit.*, p. 4.

La quasi-absence de travaux critiques sur cette œuvre est à la base de notre intérêt sur le sujet. En effet, ce mémoire naît pour essayer de porter l'attention sur un texte qui n'a jamais été étudié en tant qu'œuvre artistique en soi. Donc, en quoi *Varda par Agnès* est-il un livre digne d'être étudié ? Afin de développer une analyse qui puisse clarifier cette question, nous allons organiser notre mémoire en trois chapitres.

Le premier chapitre s'attachera à introduire et contextualiser l'iconotexte *Varda par Agnès* pour ensuite présenter sa structure. Nous allons situer le livre dans un moment spécifique de la production artistique de Varda, tout en présentant la catégorie d'iconotexte selon la définition de Peter Wagner, afin de classer cette œuvre. Cette approche nous permettra d'identifier des outils critiques nécessaires pour analyser l'ouvrage et de retracer et confronter les modèles qui ont inspiré Varda dans le choix de la forme iconotextuelle et de ses modalités artistiques de développement. Ensuite, nous passerons à l'examen de la table des matières de *Varda par Agnès* grâce auquel nous allons mettre en évidence l'originalité des choix typographiques de l'œuvre et présenter sa structure. Nous procéderons à une analyse plus détaillée des trois parties qui composent l'iconotexte : le synonyme d'introduction, l'abécédaire et la partie centrale. Dans ces sous-chapitres, nous résumerons et expliquerons non seulement la fonction de ces trois sections, mais nous aurons également l'occasion de commenter les choix de l'auteur.

Afin de souligner la valeur artistique de cet ouvrage ainsi que son originalité, le deuxième chapitre de notre mémoire sera consacré à l'étude du style. Étant donné que notre objet d'étude est un iconotexte, ce chapitre sera subdivisé en trois parties distinctes : la première abordera le style de la composante textuelle du document, la deuxième se concentrera sur l'analyse des images sélectionnées par l'auteur, tandis que la troisième entreprendra une étude approfondie du style iconotextuel de l'œuvre, mettant en évidence les spécificités de ce genre particulier.

Le dernier chapitre de notre mémoire sera dédié à l'étude comparée entre l'iconotexte *Varda par Agnès*, et les films autobiographiques *Les plages d'Agnès* (2009) et l'homonyme *Varda par Agnès* (2019). Nous allons mettre en lumière les sujets et structures récurrents dans ces trois œuvres, en soulignant les développements spécifiques de chaque thème. Le chapitre s'articulera en deux sous-chapitres. Le

premier va se concentrer sur *Les plages d'Agnès* : on étudiera la structure et le style de ce documentaire en la comparant à celle de l'iconotexte *Varda par Agnès*. La deuxième partie se penchera sur le documentaire *Varda par Agnès* en comparant sa structure et son style à celle de l'iconotexte homonyme et de *Les plages d'Agnès*. Ensuite, dans le même chapitre nous allons entamer une étude comparative des thèmes récurrents dans les trois récits autobiographiques de Varda afin d'établir si l'iconotexte peut être considéré une source d'inspiration pour les documentaires cinématographiques.

La nature hybride du livre *Varda par Agnès* nous permettra d'utiliser une approche intermédiaire tout le long de notre recherche. En effet, notre analyse évoluera entre des différents médiums, notamment l'écriture, la peinture, la photographie et le cinéma. Notre espoir est que ce mémoire pourra contribuer à la découverte d'une œuvre que nous estimons incontournable pour explorer l'inédite facette littéraire d'une artiste polyédrique comme Varda.

I) LA STRUCTURE DE *VARDA PAR AGNÈS*

I.a) Édition et Contexte

Publié par les Éditions Cahiers du cinéma et la maison de production et distribution Ciné-Tamaris fondé en 1975 par Agnès Varda et Jacques Demy, *Varda par Agnès* se compose de deux parties principales : la véritable autobiographie littéraire de l'auteure (intitulée *Varda par Agnès*) qui termine à la page 223 et la précieuse Filmographie réalisée par Bernard Bastide (de la page 225 jusqu'à la fin) où on trouve tous les films d'Agnès Varda accompagnés par des informations techniques (comme les acteurs, le numéro de visa du CNC, la première projection publique et les prix gagnés), un synopsis, les propos de l'auteure sur plusieurs aspects de l'œuvre et des extraits critiques qui ont accompagné la sortie du film. Dans cette étude, nous allons nous occuper de la première partie puisque l'objet de notre analyse sera seulement l'autobiographie écrite par Varda.

Lorsque on ouvre le livre, dans le *verso* de la feuille qui précède la page de titre de l'ouvrage, on trouve la liste des organisations qui ont contribué à la réalisation de l'autobiographie :

Cet ouvrage a été réalisé pendant l'hiver 93-94 [...] avec le concours de : / La SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques). / La SCAM (Société Civile des Auteurs Multimedia). / Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES qui diffusera à l'étranger une rétrospective des films d'Agnès Varda dans le cadre de ses activités. / La Société KODAK, amie du cinéma⁸.

À la fin de cette liste, Agnès Varda remercie « ANNETTE RAYNAUD pour sa compréhension du projet et sa patience à relire et FRANCIS BUEB de la Fnac pour son soutien » en parlant de son ouvrage comme d'une « aventure ». C'est donc avec un esprit aventurier qu'il faut explorer cette autobiographie.

Mais avant de commencer cette expédition « disons les circonstances⁹ » dans laquelle elle s'inscrit, c'est-à-dire essayons de comprendre dans quel moment de la vie

⁸ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, Paris : Cahiers du Cinéma et Ciné-Tamaris, 1994, *verso* de la feuille qui précède la page de titre.

⁹ *Ivi*, p. 7.

et du parcours artistique de Varda cette œuvre a été écrite. Dans le SYNONYME D'INTRODUCTION du livre, Agnès Varda révèle la « contexture de l'ouvrage¹⁰ », c'est-à-dire l'occasion qui l'a amenée à réfléchir sur ses films et à produire cette autobiographie écrite. La publication de *Varda par Agnès* coïncide donc avec l'anniversaire de ses quarante ans de cinéma pour lesquels la cinémathèque française avait organisé une rétrospective qui, Varda avoue, « me flatte en peu naïvement et me donne la chair de poule, quoi, est-déjà le temps des rétrospectives et des hommages, pourquoi pas des adieux, déjà faut-il partir ? ».

Dans une analyse *a posteriori*, cette question semblerait être le pressentiment de l'adieu temporaire au cinéma qui suit la crise créative affrontée par Varda dans le dernier lustre du XXème siècle. En effet, après l'échec de *Les cent et une nuits de Simon Cinéma* (1995), la réalisatrice prendra une pause de la production cinématographique. Son retour dans les cinémas est marqué par le documentaire *Les glaneurs et la glaneuse* (2000), son premier film tourné en digital dans lequel Varda « rebooted herself as a committed documentarist, experimenting with new forms and modes of narration while asserting her place as a viable, even beloved, figure in international art cinema¹¹ ».

Le redémarrage avec *Les glaneurs et la glaneuse* ouvre une nouvelle saison de la production de Varda qui dans les années 2000 explore des nouveaux moyens artistiques. C'est le cas non seulement des nouvelles formes de documentaire digital, mais aussi des arts visuels auxquels qu'elle découvre et fait dialoguer avec le cinéma. De plus, une autre forme de renouvellement de son art est représentée par ses derniers long-métrages autobiographiques où elle développe des thèmes abordés occasionnellement dans ses films les plus intimes et structurellement dans son livre de 1995.

Varda par Agnès est donc un moment d'autoréflexion écrite qui naît à l'occasion d'un anniversaire des quarante ans de carrière de Varda, mais qui deviendra aussi une importante source d'inspiration pour les derniers films de la réalisatrice, en particulier *Les plages d'Agnès* (2008) et l'homonyme film-testament *Varda par Agnès* (2019), dont nous allons parler dans le dernier chapitre de ce mémoire. Donc, c'est en situant cette

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Kelly Conway, *Agnès Varda*, Champaign : University of Illinois Press, 2015, p. 72.

autobiographie dans le chemin productif de l'auteure qu'on peut comprendre son importance critique et historique.

Pour résumer, *Varda par Agnès* est une œuvre qui marque une césure dans la production de Varda : elle suit la saison la plus *stricto sensu* cinématographique de l'auteure et se situe chronologiquement à la conclusion de la parenthèse des films entièrement dédiés au feu Jacques Demy ; de plus, ce livre précède un échec sous le point de vue critique et économique et qui sera suivi par un moment d'impasse créatif dans la production de l'auteure ; mais surtout, écrit à occasion du quarantenaire de son premier film, *Varda par Agnès* est un exercice d'autoreprésentation artistique qui d'une côté pose les bases de l'architecture qui sera achevée dans les derniers films autobiographiques et de l'autre côté encouonne (même si c'est avec une humilité extraordinaire) Varda en tant qu'une des cinéastes les plus influentes du XXème siècle.

En ce qui concerne l'édition de *Varda par Agnès*, ce n'est pas par hasard si cette œuvre autobiographique a été réalisée avec la participation les *Cahiers du cinéma*. En effet, ce sont les recensions d'André Bazin, le père des *Cahiers*, qui ont donné une résonance critique à le premier film de Varda : *La Pointe courte* (1954). Dans des célèbres articles comme *La Pointe courte*¹², *La Pointe courte : Un film libre et pur*¹³ et *Agnès et Roberto*¹⁴ le critique avait fait l'éloge de la modernité et de la liberté du film de Varda en le rapprochant à des chefs d'œuvre du Néoréalisme italien comme *La terra trema* (1948) de Luchino Visconti et *Viaggio in Italia* (1954) de Roberto Rossellini. Les recensions positives et les conseils de Bazin (comme celui d'organiser une projection privée du film lors du Festival de Cannes de 1955 et d'inviter des critiques et des professionnels) engendrèrent de l'intérêt pour le film. On peut affirmer que le soutien de Bazin fut l'une des clés du premier succès de Varda qui, sous l'entrée « Cahiers » de l'abécédaire introduisant son autobiographie, raconte ainsi sa première rencontre avec Chabrol, Truffaut, Rohmer, Brialy, Doniol-Valcroz et Godard organisée par

¹² André Bazin, *La Pointe courte*, « La Cinématographie française », XV, 9 mai 1955.

¹³ André Bazin, *La Pointe courte : Un film libre et pur*, « Parisien Libéré », 7 janvier 1956.

¹⁴ André Bazin, *Agnès et Roberto*, « Cahiers du cinéma », L, aout-septembre 1955.

Resnais : « Moi j'étais là comme par anomalie, me sentant petite, ignorante, et seule fille parmi les garçons des Cahiers¹⁵ ».

Le cercle des *Cahiers du cinéma* a donc souhaité avant tout la bienvenue à Varda dans le monde du cinéma. Les rapports avec cette revue perdurent pendant toute la vie de la réalisatrice : la preuve en est sa décision de publier dans les *Cahiers du cinéma*, sous conseil de Serge Toubiana, le directeur de l'époque, l'adieu à son aimé Jacques Demy en 1990. À la lumière de ce rapport de confiance avec la revue, la co-édition d'une œuvre si personnelle comme *Varda par Agnès* ne paraît plus surprenante.

I.b) Iconotexte et modèles

Dès le premier regard, *Varda par Agnès* se présente comme un ensemble de mots, d'espaces vides, d'images, de photos, de reproductions d'œuvres d'art, de dessins, de croquis, de morceaux de différents scénarios, de schémas, de cartes postales, de couleurs, de noirs et blancs qui se partagent l'espace blanc de la page en interagissant entre eux : bref, il s'agit d'un iconotexte.

Selon la définition de Peter Wagner, un iconotexte serait « an artifact in which the verbal and the visual signs mingle to produce rhetoric that depends on the co-presence of words and images¹⁶ » ; en d'autres termes, un iconotexte est un objet sémiotique hybride dans lequel les images et le texte arrivent à fusionner leurs codes artistiques et communicationnels en créant ainsi des rhétoriques que nous allons analyser dans ce mémoire dans le chapitre dédié au style iconotextuel.

C'est le cas de *Varda par Agnès*, un livre qui perdrait presque totalement son sens si on lui devait enlever les images. D'ailleurs, dans son autobiographie Varda-même, en racontant son choix de se dédier au cinéma, affirme : « La photographie me semblait trop muette. [...] J'aimais les mots depuis toujours. Sans doute ai-je pensé (et c'était stupide, dis-je maintenant) qu'images muettes plus mots dits à voix haute, c'était

¹⁵ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 13.

¹⁶ Peter Wagner, *Introduction: Ekphrasis, Iconotexts, and Intermediality – the State(s) of the Art(s)*, in *Icons - Texts - Iconotexts: Essays on Ekphrasis and Intermediality*, Peter Wagner (ed.), Berlin, Boston : De Gruyter, 1996, p. 16.

du cinéma¹⁷ ». On pourrait donc imaginer que son désir d'associer la parole aux images et vice-versa anime ce récit écrit (et visuel) de soi.

La critique a élaboré aussi d'autres définitions d'iconotexte : par exemple, Liliane Louvel fait rentrer dans cette catégorie même les textes inspirés par une image qui n'est toutefois pas forcément reproduite dans le texte. En effet, parmi la modalité d'insertion des images dans les textes littéraires elle insère la catégorie de « hypopictoriality » à laquelle appartiennent les cas où « in an iconotext, there is [...] a text A (the hypertext) originating in an image A (the hypo-icon), which is evoked explicitly or implicitly¹⁸ ». Nous allons cependant choisir l'approche et la définition de Peter Wagner parce qu'elle nous convient mieux en ce qui concerne l'analyse d'un texte plein d'illustrations comme *Varda par Agnès*. En excluant les iconotextes sans images, nous disposerons donc de théories et catégories plus adaptés à notre objet d'analyse.

Après avoir fait cette remarque, nous allons analyser deux modèles qui peuvent avoir influencé *Varda par Agnès*. En effet, avant Varda d'autres réalisateurs et critiques cinématographiques, nécessitant d'images même à l'écrit, avaient choisi l'iconotexte. L'un des précurseurs de cette forme qui mélange texte et images est Jean Epstein qui en août 1921 publiait pour les éditions de La Sirène le célèbre *Bonjour cinéma*¹⁹ : un livre « all at once lyrical essayistic, and illustratic that is paradigmatic of cinempoetry²⁰ ». L'adjectif « illustratic » fait référence à la liberté provocatrice de la mise en page de cet œuvre. En effet, la table de matières²¹ au début du livre prend la forme d'un spectacle cinématographique en deux temps avec entracte et, comme tous les programmes imprimés de l'époque, elle présente tout autour les espaces publicitaires occupés par les réclames des autres livres des éditions de La Sirène.

¹⁷ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, pp. 38-39.

¹⁸ Liliane Louvel, *Poetics of the iconotext*, London : Taylor & Francis Group, 2011, p. 56.

¹⁹ Jean Epstein, *Bonjour cinéma*, Paris : Éditions de la sirène, 1921.

²⁰ Christophe Wall-Romana, *Cinempoetry: Imaginary Cinemas in French Poetry*, New York : Fordham University Press, 2012, p. 117.

²¹ Jean Epstein, *Bonjour cinéma*, *op. cit.*, pp. 8-9.

RAYMOND LULLE Livre de l'Ami et de l'Aimé Un vol. in-16 raisin 6 fr.	PAUL IAFFITTE JÉROBOAM OU LA FINANCE SANS MÉNINGITE Un vol. in-16 carré 6 fr.	BLAISE CENDRARS LA FIN DU MONDE FILMÉE PAR L'ANGE N.-D. Aquarelles et dessins de Fernand Léger 1.200 exemplaires in-4° raisin, sur vélin fort Lafuma, ornés d'aquarelles reproduites au patron (26-1225) 20 fr.
DURANTY La Cause du Beau Guillaume Un vol. in-8 couronne 8 fr.	JEAN EPSTEIN : LA POÉSIE D'AUJOUR- D'HUI UN NOUVEL ETAT D'INTELLIGENCE Un vol. in-16 jésus 8 fr.	
JEAN COCTEAU Carte Blanche. Un vol. in-8 oblong, tiré à 2.000 exem- plaires (Collection des Tracts). Net. 6 fr. La Noce massacrée. 1. - Visites à Maurice Barrès. Un vol. in-8 couronne 4.50 Le Coq et l'Arlequin. Notes autour de la musique. (Collection des Tracts). Un vol. oblong 4 fr.	PROGRAMME	
	PREMIÈRE PARTIE	DEUXIÈME PARTIE
	1. Orchestre, Séances continuelles	7. Orchestre, Deuil.
	2. LE 14^{me} ÉPISODE	8. Orchestre, Litanie des Photo- génies.
	3. Orchestre, Aller et Retour.	9. Grossissement
	4. LE SENS 1^{BIS}	10. CINÉ MYSTIQUE
	5. Orchestre, Vers l'écran.	
	6. Orchestre, Ecran.	
	ENTRACTE	BONSOIR
	<i>Mise en scène de Claude Dalbanne</i>	
	THIS PROGRAMME IS SUBJECT TO ALTERATION	
MAX JACOB Cinématoma Un vol. sur bel alpha vergé 12 fr.	LOUIS DELLUC LA JUNGLE DU CINÉMA Un volume in-8 couronne, Net. 7 fr.	ROMANS
		ROBERT-LOUIS STEVENSON L'Île au Trésor Un fort vol. in-8 cou- ronne 7 fr. LE MAÎTRE DE BALLANTRAE Un vol. in-8 cour. 7.50 Les Gais Lurons Un vol. in-8 cour. 7.50 Dans les Mers du Sud 1. Les Marquises et Les Panmotus 2. Les Gilberts 2 vol. à 6 fr. 12 fr. LES VEILLÉES DES ÎLES Un vol. in-8 cour. 7 fr. JOSEPH JOLINON LE JEUNE ATHLÈTE Un vol. in-8 cour. 7 fr. PIERRE BONARDI Le Visage de la Brousse Un vol. in-16 raisin 5 fr.

Figure 1 - Table des matières de *Bonjour cinéma*

Le responsable de la « mise en scène » de ce livre-spectacle est Claude Dalbanne, un peintre et illustrateur qui collabore avec Epstein s'inspirant aux innovations éditoriales de la poésie futuriste des « parole in liberté²² », aux expérimentations du mouvement Dada et aux calligrammes d'Apollinaire. Une citation du calligramme *La pluie* de ce dernier est se trouve dans la page qui suit la table des matières où les noms des deux stars préférées d'Epstein (Sessue Hayakawa et Alla Nazimova) « are projected into beams of letters [...] : they form new words such as "JAZZ" when one "N" tilts into a "Z", or "THEM"²³ ».

²² Définition provenant du *Manifesto tecnico della letteratura futurista* de Filippo Tommaso Marinetti, écrit le 11 mai 1912. Ci-après, des exemples célèbres des poèmes visuels futuristes dont la mise en page a plusieurs points en commun avec celle l'œuvre d'Epstein et de Dalbanne : Filippo Tommaso Marinetti, *Zang Tumb Tumb*, Milano : Edizioni futuriste di Poesia, 1914 ; Corrado Govoni, *Rarefazioni e parole in libertà*, Milano : Edizioni futuriste di Poesia, 1915 ; et les *tavole parolibere* d'autres auteurs comme Fortunato Depero et Marietta Angelini.

²³ Christophe Wall-Romana, *Cinepoetry: Imaginary Cinemas in French Poetry*, op. cit., p. 126.

Epstein et Dalbanne travaillent d'une façon avant-gardiste sur la mise en page du texte non pas pour le rapprocher à une mode esthétique de l'époque, mais pour des raisons éminemment poétiques. En effet, *Bonjour cinéma* représente la mise en œuvre des théories sur l'art moderne d'Epstein qui avaient été regroupés dans son texte critique publié quelques mois avant : *La poésie d'aujourd'hui : un nouvel état d'intelligence*²⁴. Selon le théoricien du cinéma, la modernisation de la société avait entraîné un élargissement des expériences de l'homme. Cela avait des retombés sur la création artistique : si les artistes veulent communiquer dans la société de la potentialisation sensorielle, ils ne peuvent pas se limiter à des œuvres d'art homogènes. C'est pour cette raison que *Bonjour cinéma* regroupe des matériaux hétéroclites qui obligent le lecteur à devenir au même temps un spectateur attentif.

Le texte d'Epstein a servi de modèle à un artiste et ami de Varda : Chris Marker. Son récit de voyage intitulé *Coréennes*²⁵ reprend la liberté typographique et l'hétérogénéité de *Bonjour cinéma*, mais en l'enrichissant avec une réflexion sur le rapport entre texte et images. Le sous-titre de cet ouvrage, « Court-Métrage », est le premier signe d'un discours autour les différences et les points en commun entre le médium du cinéma et le médium du texte imprimé. En effet, le même Marker, dans l'avis aux lecteurs de son ouvrage *Le dépayés*, explique sa théorie selon laquelle « le texte ne commente pas plus les images que les images n'illustrent le texte. Ce sont deux séries de séquences à qui il arrive bien évidemment de se croiser et de se faire signe, mais qu'il serait inutilement fatigant d'essayer de confronter²⁶ ». Nora M. Alter traduit ainsi cette théorie : « Marker thus clearly separates text and image and theorizes a structural rather than a supplemental relationship between them²⁷ ».

Concevoir les images et le texte comme deux médiums qui interagissent entre eux au lieu de subordonner le premier au dernier est clairement une approche iconotextuelle à l'œuvre d'art. La preuve en sont les œuvres mêmes de Marker comme la susmentionnée *Coréennes*. En effet, les relations entre texte et images dans cet

²⁴ Jean Epstein, *La poésie d'aujourd'hui : un nouvel état d'intelligence*, Paris : Éditions de la sirène, 1921.

²⁵ Chris Marker, *Coréennes*, Paris : L'Arachnéen, 2018.

²⁶ Chris Marker, *Le dépayés*, Paris : Éditions Herscher, 1982, *Avertissement au lecteur*.

²⁷ Nora M. Alter, *Chris Marker*, Champaign : University of Illinois Press, 2006, p. 9.

iconotexte sont multiples. Nous allons porter quelques exemples (non exhaustifs) qui donnent une idée de la richesse des interactions présentes dans cette œuvre.

En feuilletant cet ouvrage, nous remarquons que dans *Coréennes* les images occupent plus d'espace que le texte. Ce dernier est positionné d'une façon très libre et selon un équilibre subtil qui défie la répétitivité de la mise en page. L'espace mineur occupé par les parties textuelles reflète parfois une hiérarchie qui assujettit les mots aux images. C'est le cas des pages 18, 19, 20 et 21²⁸ où le texte est presque totalement fonctionnel à l'introduction d'une séquence de neuf portraits d'une femme. En effet, si dans les onze lignes du texte on trouve une réflexion sur « le sourire oriental » et sur « la Fameuse Impassibilité Asiatique²⁹ », c'est seulement en observant l'expressivité des portraits de la femme qu'on comprend le but ironique du texte. Et dans ces mêmes pages il est clair comme la partie narrative de l'iconotexte puisse être confiée plus aux images qu'aux mots. Ce sont les portraits carrés de la « jeune femme » qui, positionnés l'un à côté de l'autre comme dans une pellicule, narrent son histoire que selon le récit elle-même n'arrivait (ou ne voulait) pas à traduire en mots : « une jeune femme nous raconte sa vie. Ou plus précisément, elle nous explique qu'il n'y a rien à raconter, vraiment rien... Sa vie est toute, toute simple³⁰ ».

²⁸ Nous faisons référence à la réédition du texte par L'Arachnéen, Paris, 2018.

²⁹ Chris Marker, *Coréennes*, *op. cit.*, p. 20.

³⁰ *Ibidem*.

Figure 2 – Portraits en mouvement d'une jeune femme coréenne dans *Coréennes*

Une autre composante intéressante de *Coréennes* est l'hétérogénéité des images présentes : en effet, on n'y trouve pas seulement les photographies prises par Chris Marker durant son voyage, mais aussi des extraits de bandes dessinées états-uniens³¹, des affiches de propaganda coréens³², des peintures et des illustrations³³, des photos de sculptures³⁴, des illustrations botaniques³⁵, des photogrammes de films³⁶ et des images de l'Atlas de Mercator³⁷. Cette pluralité de matériaux visuels trouve une correspondance dans le texte où les citations et les sources semblent infinies autant que fragmentaires.

Mais dans *Coréennes* les mots ne sont pas seulement un lieu un magasin de références liées aux images : même si le texte occupe un espace quantitativement mineur des illustrations, il s'avère avoir une place également importante. En est la preuve le fait que par moments, dans un rapport jamais banal avec le médium visuel, le texte conquiert la plus haute marche de l'échelle hiérarchique. Par exemple, les pages 42 et 43 nous racontent une anecdote : au marché, un paysan « qui s'amuse à effrayer les groupes en découvrant d'un seul coup, hors d'un sac, le serpent » est giflé et chassé par « un autre personnage³⁸ ». La photo que Marker choisi d'insérer pour montrer cet

³¹ *Ivi*, p. 30, 31.

³² *Ivi*, p. 31.

³³ *Ivi*, p. 36, 64, 120, 136.

³⁴ *Ivi*, p. 14.

³⁵ *Ivi*, p. 53.

³⁶ *Ivi*, p. 68.

³⁷ *Ivi*, p. 10, 12.

³⁸ *Ivi*, p. 42.

évènement a une fonction purement illustrative : son but est celui de permettre au lecteur de donner un visage aux personnages du récit. En effet, sans le texte, le lecteur ne pourrait jamais deviner ce qui s'est passé. La narration, dans ce cas, est donc confié au texte, tandis que la fonction de l'image est comparable à celle d'un *establishing shot* au cinéma.

Figure 3 - La gifle, dans *Coréennes*

Parfois encore, texte et images se nourrissent grâce à un dialogue entre médiums ayant un statut est paritaire. Aux pages 44 et 45, par exemple, « le spectacle » de « six enfants³⁹ » est visuellement raconté à travers quatre photographies auxquelles le texte fait des références directes qui seraient incompréhensibles sans le support visuel⁴⁰. Mais en même temps, les mots ne se limitent pas à illustrer les images ou à les introduire : d'un côté, elles décrivent le moment précis dans lequel les photos ont été prises en les enracinant dans l'espace de la réalité ; de l'autre côté, le texte, avec l'évocation du conte

³⁹ *Ivi*, p. 45

⁴⁰ Par exemple, la remarque « à part l'ombre blanche qui s'affaire à je ne sais quelles cuisines derrière la porte vitrée » serait incompréhensible sans l'image de page 44 qui montre la présence de cette figure adulte.

locale des trois petites filles « Haisuni, Talsuni et Peolsuni », donne une possibilité interprétative ultérieure aux photographies en les rapprochant à une dimension mythique.

D'ailleurs, le style iconotextuel de Marker est caractérisé par le choix de multiplier les citations (qu'elles soient figuratives, mythologiques, littéraires, populaires, bibliques...) autour d'un sujet afin d'obtenir un élargissement des significations possibles. Si on s'attarde sur les pages 14 et 15, on verra que le thème de la « Douceur » y est développé à travers la création d'une sorte de « bulle », d'agglomération de citations de nature hétérogène qui arrivent cependant à susciter une sensation homogène dans le lecteur-spectateur.

Les matériaux que Marker choisit pour communiquer cette douceur coréenne sont *visuels*, comme la photo en plan taille de la *korè en péplos* numéro 679 conservé au musée de l'Acropole d'Athènes et la photo d'une « dame rencontrée devant le monument aux morts de la guerre, portant son bébé à la façon coréenne, comme un parachute⁴¹ », *bibliques*, lors de la comparaison entre l'expression de la femme coréenne et « le sourire d'Eve devant le premier hibou⁴² », et *littéraires*, notamment la citation de Malraux. Marker boucle cette bulle de citations en insérant un câble écrit par lui-même lors de l'envoi de cette « première image de Pyongyang » : « DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL DE PYONGYANG STOP DOUCEUR DE VIVRE EXISTE ENCORE STOP PHOTO SUIT...⁴³ ».

⁴¹ Chris Marker, *Coréennes*, *op. cit.*, p. 15.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*.

Figure 4 – *Korè en péplos numéro 679* et mère coréenne

Dans ce passage, il construit ainsi un espace intellectuel dans lequel le lecteur-spectateur est invité à entrer non seulement pour saisir les résonances entre les citations qui structurent cette bulle, mais aussi pour faire une expérience plus authentique de la douceur de ce sourire coréen grâce aux stimulations multiples et hétérogènes. Telle est la sophistication que les formes iconotextuelles de Marker atteignent. L'amitié d'Agnès Varda avec ce grand artiste, l'attention vers sa production ainsi que l'hétérogénéité des matériaux visuels à l'intérieur de *Varda par Agnès* nous amènent à identifier *Coréennes* comme un modèle pour les formes iconotextuelles contenues dans l'autobiographie de la cinéaste.

I.c) Table des matières et choix typographiques

Une fois définie la nature iconotextuelle de *Varda par Agnès*, c'est la structure du livre dont nous il faut entamer une analyse. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur la table des matières que l'auteure a intégré à la fin de son ouvrage⁴⁴.

Comme l'on peut voir, la structure de l'autobiographie se caractérise par un double niveau qui ne signale la complexité : tout d'abord, on trouve une première division en 22 chapitres qui dans la table de matières sont signalés par le numéro de page correspondant ; parfois, ces chapitres sont à leur tour divisés en sous-chapitres comme dans le cas de « *les films de commande* » qui accueille « Ô Saisons Ô Châteaux / Du côté de la Côte », « Les dites Cariatides / Les Enfants du musée » et « T'as de beaux escaliers... tu sais ».

Mais le deuxième niveau de lecture de la structure de *Varda par Agnès*, qui en montre l'originalité et la complexité typographique, réside dans la police utilisée pour les titres des chapitres et de sous-chapitres. En effet, Varda imprime les titres de ses longs-métrages en romain majuscule (par exemple : « LA POINTE COURTE » et « CLEO DE 5 A 7 »), les courts-métrages en romain minuscule (par exemple : « Oncle Yanco / Black Panthers » et « L'Opéra-Mouffe / Réponse de femmes ») et, finalement, tout ce qui n'est pas titre de son film en gras italique totalement minuscule (par exemple : « *synonyme d'introduction* » et « *abécédaire* »).

⁴⁴ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 285.

TABLER DES MATIERES

opage 6	<i>synonyme d'introduction</i>
page 8	<i>abécédaire</i>
page 36	<i>au début du début du début</i> LA POINTE COURTE
page 48	<i>peinture peur paris</i> CLEO DE 5 A 7
page 62	<i>noir et blanc et couleurs</i>
page 64	<i>donnez-nous des pique-niques !</i> LE BONHEUR
page 72	<i>les films de commande</i> O saisons ô châteaux / Du côté de la côte Les dites Cariatides / Les Enfants du musée T'as de beaux escaliers... tu sais
page 82	<i>les couples</i> Elsa la rose / LES CRÉATURES
page 90	<i>les années Californie</i> Oncle Yanco / Black Panthers LIONS LOVE
page 104	<i>cinéma au féminin</i> L'Opéra Mouffe / Réponse de femmes L'UNE CHANTE L'AUTRE PAS
page 118	<i>les films non tournés</i> LA MÉLANGITE. PEACE AND LOVE, etc.
page 124	<i>portfolio</i>
page 130	<i>photographie et cinématographie</i> Salut les Cubains / Arles 1982 / Ulysse Une minute pour une image
page 140	<i>documentaires</i> DAGUERRÉOTYPES. MUR MURS et DOCUMENTEUR
page 156	7p., cuis., s.de b...
page 158	<i>ovide, image ou puzzle</i>
page 160	SANS TOIT NI LOI
page 182	<i>les films-jumeaux</i> JANE B. PAR AGNES V. et KUNG-FU MASTER LES DEMOISELLES ONT EU 25 ANS et L'UNIVERS DE JACQUES DEMY
page 200	JACQUOT DE NANTES
page 208	<i>en avant la musique</i>
page 210	<i>demy et moi</i>
page 220	<i>projets projections</i>
page 225	FILMOGRAPHIE documents réunis par BERNARD BASTIDE

VARDA • 285

Figure 5 - Table des matières de *Varda par Agnès*

Ce choix typographique, appliqué non seulement à la table des matières, mais aussi dans le véritable texte autobiographique, représente une ultérieure catégorisation des contenus et invite le lecteur à une expérience du livre qui ne suive pas forcément l'ordre progressif des pages. En attirant l'attention sur le type de contenu grâce à cette stratégie typographique, l'auteure propose une nouvelle clé de lecture qui met au centre sa production cinématographique dont on trouve tous les titres dans la table des matières. Le résultat est parfois un mélange des polices dans la même section comme dans « Elsa la rose / LES CRÉATURES » ou encore « DAGUERRÉOTYPES. MUR MURS *et* DOCUMENTEUR ».

Toutefois, il faut remarquer que ces règles ne sont pas toujours respectées. Par exemple, dans les sous-titres « LA MÉLANGITE. PEACE AND LOVE, etc. » et « JANE B. PAR AGNES V. et KUNG-FU MASTER », « LES DEMOISELLES ONT EU 25 ANS et L'UNIVERS DE JACQUES DEMY » on s'attendrait à ce que les « et » de conjonction et le « etc. » soient en italique et en gras. Mais on peut facilement attribuer ces fautes à une distraction de la part de l'éditeur. En effet, il faut rappeler qu'il s'agit de la première (et unique) édition du texte. En outre, cela expliquerait aussi la faute de frappe « *opage 6* », toujours dans la table des matières, ou l'incohérence dans l'utilisation des accents dans les titres des longs-métrages⁴⁵, ou encore la correspondance non-parfaite entre titres et table des matières⁴⁶.

Laissées de côté ces fautes d'inattention de l'éditeur, nous allons maintenant résumer d'une façon plus précise de la structure de *Varda par Agnès* en déplaçant notre regard sur le contenu des chapitres. Tout d'abord, cette autobiographie pourrait être divisée en trois mouvements : le premier, plus court et privé, c'est l'*abécédaire* où Varda met en ordre alphabétique des mots qui sont importantes pour comprendre son œuvre et sa vie ; ensuite, nous avons la partie centrale et plus longue du texte où l'auteure commente tous ses films sous des différents points de vue ; finalement,

⁴⁵ Dans la table des matières, mais dans le texte aussi, nous avons une alternance dans l'utilisation des accents sur les caractères majuscules. Par exemple, dans la table de matières on lit « CLEO DE 5 A 7 », mais à page 48 le titre est accentué. Encore, dans la table de matières il y a « LES CRÉATURES » tandis que à page 83 le titre n'a pas d'accent ; mais on le retrouve en tant que sous-titre à page 86, cette fois-ci accentué.

⁴⁶ Par exemple, le titre « *documentaires et documenteur* » à page 141 est coupé en « *documentaires* » dans la table des matières.

comme dans l'abécédaire Varda retourne vers la sphère du privé avec le chapitre *demy et moi* pour conclure avec un aperçu sur le projet qu'elle était en train de cinécrire en 1994, lors de la publication du livre : *Les cents et une nuit de Simon Cinéma* (1995).

I.d) Synonyme d'introduction

Passons maintenant à un bref résumé de chaque partie de *Varda par Agnès*. La première partie écrite du livre est intitulée « SYNONYME D'INTRODUCTION ». Il s'agit de deux pages dans lesquelles, en cherchant « du soutien dans un dictionnaire de synonymes⁴⁷ », Varda nous ouvre la porte de son livre et de ses films à travers une réflexion qui touche 14 synonymes⁴⁸ du mot « INTRODUCTION ».

En adoptant une approche fortement méta-textuelle, l'auteure essaye de trouver la définition exacte de ce qu'elle est en train d'écrire. Par exemple, elle se demande : « Est-ce là un PRÉAMBULE ? », ou encore, « Faut-il un AVANT-PROPOS ? », « Un AVERTISSEMENT ? », « Faut-il écrire un PROEME ? », « C'est une ANNONCE ? », « Un PRÉLUDE ? ». Les réponses presque toujours négatives à ces questions constituent le contenu-même de cette introduction. Mais la tentative de donner une définition à cette partie de texte, parfois, laisse ingénieusement la place à des digressions et des réflexions qui justifient la fonction introductive de ces deux pages.

En effet, sous le prétexte de s'en « tenir à une PRÉFACE⁴⁹ », Varda explique l'occasion dans laquelle naît cet ouvrage : « Ce livre coïncide avec mes quarante ans de cinéma et avec une rétrospective à la Cinémathèque française ». De plus, dans la même section, elle place historiquement ce livre en faisant référence au siège de Sarajevo. Encore, elle entame une intéressante réflexion sur la différence entre le médium écrit et le médium du cinéma, entre l'expérience du lecteur et du spectateur et celle de l'écrivaine et de la réalisatrice :

⁴⁷ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 6

⁴⁸ Notamment : à la page 6, « PRÉAMBULE », « AVANT-PROPOS », « AVERTISSEMENT », « PRÉAVIS », « PRODROME », « PROEME », « ANNONCE » ; à la page 7, « PRÉLUDE », « PROLÉGOMENES », « PRÉLIMINAIRES », « PROLOGUE », « PRÉCONTE », « PRÉFACE », « BANDE-ANNONCE ». La majuscule est dans le texte.

⁴⁹ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 7.

Me voilà devenue pour un temps écrivaine au lieu de cinéaste, j'ai peur du lecteur dont je ne verrai jamais la face, ni la pile, parce qu'il ou elle lira chez lui, chez elle, tout seul toute seule, et peut-être et c'est même sûr, s'il ou elle commence à lire ce livre, ce ne sera pas d'une traite dans une lecture continue contrairement à ces spectateurs que j'aime, serrés dans le noir, occupés à regarder mes films, à les voir d'un but à l'autre – sauf s'ils sortent – au rythme que j'ai proposé⁵⁰.

Toutefois, cette peur face à une nouvelle expérience créative est présente tout le long de cette introduction. En effet, on lit : « Pas question non plus de PRÉAVIS. Cela sent le licenciement, la rupture du contrat, l'expulsion, la crise sociale et l'angoisse. Calmons-nous⁵¹ ! », ou plus loin : « Je panique un peu et je perds la face en pleine préface. Restons frontale⁵² » et encore : « Ici, j'aurais peur d'un début de livre⁵³ ? ».

Donc, comment faire-face à cette peur d'un médium nouveau ? Cette peur du commencement ? Cette peur de parler de soi, de parler de son passé et donc, selon la philosophie de Sénèque⁵⁴, de parler de sa propre mort qui dans les mots de Varda dévient le « grand rappel à l'ordre qui se prépare inexorablement incessamment sous peu⁵⁵ » ? La solution de l'artiste est double : d'un côté, afin de se rassurer face à la nouveauté de l'écriture littéraire de soi, elle décide de transformer cette introduction en « BANDE-ANNONCE comme au cinéma⁵⁶ » pour retourner dans un espace familier ; de l'autre côté, elle décide d'insérer après l'introduction un abécédaire où elle peut ranger par ordre alphabétique les mots que son inconscient lui suggère. Il s'agit donc d'une stratégie pour donner un ordre au chaos et, par ailleurs, d'essayer de donner un sens à la mort et à sa propre existence.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ivi*, p. 6.

⁵² *Ivi*, p. 7.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ En particulier, nous faisons référence à Lucius Annaeus Seneca, *Epistulae morales ad Lucilium*, I, 1 : « In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus : magna pars eius iam praeterit ; quidquid aetatis retro est mors tenet ».

⁵⁵ Agnès Varda, *Varda par Agnès, op. cit.*, p. 7.

⁵⁶ *Ibidem*.

I.e) L'abécédaire

Le vrai début du livre est donc l'abécédaire qui représente pour Varda « une façon plus rassurante de commencer⁵⁷ ». Pour introduire cette nouvelle partie, l'auteure insère à la page 8 et 9 l'image d'un alphabet qui semblerait être un modèle pour des décorations de napperons⁵⁸. Après ces lettres dont la fonction semble être celle d'une couverture, l'abécédaire commence. Cette section est l'une des parties les plus intimes de *Varda par Agnès* où l'auteure nous parle avec liberté de ses idées, de la cinécriture et du cinéma, de ses modèles, des amis, de ses enfants et de son enfance.

Il s'agit de vingt-six pages divisées en trois colonnes : dans les deux les plus intérieures est contenue la partie textuelle, tandis que dans la colonne la plus externe (la plus à gauche dans le *verso* et la plus à droite dans le *recto*) on trouve la partie iconographique où il y a au moins une image (photographies, œuvres d'art, cartes géographiques, dessins, portraits, timbres, pages de titre, certificats...) par colonne. La dernière page représente la seule exception à ce schéma : en effet la colonne centrale est occupée par une photo d'Agnès Varda « toute petite » et, en même temps, nous avons dans la colonne la plus externe le paragraphe textuel intitulé « Z comme Zamis, Zinconnus, Zoubliés, Zabsents et Zombies » et trois cadres « encadrant[s] du blanc [...] dessinés ici pour finiremplir cette page⁵⁹ ».

Compressé au centre de la page, le texte de l'abécédaire se structure selon la formule « A comme..., B comme... » et ainsi de suite ; on y trouve toutes les lettres de l'alphabet en parfait ordre et pour chaque lettre on peut avoir plus d'un référent. Le même ordre est appliqué aux images, mais avec plus de liberté. En effet, la plupart des images ont des légendes qui les lient à un paragraphe : par exemple, le portrait photographique de Bachelard a comme légende « B comme Bachelard » qui correspond au titre d'un paragraphe textuel.

Mais les exceptions ne manquent pas : nous avons des images sans légende, comme dans le portrait de Jim Morrison à la page 23 ; on peut trouver plusieurs images

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ Nous soulignons dans cette image l'absence des lettres « I » et « W » qui sont pourtant présents dans l'abécédaire qui suit.

⁵⁹ Agnès Varda, *Varda par Agnès, op. cit.*, p. 35.

correspondantes à un seul paragraphe, comme dans le cas de « J comme Jeunesse » à la page 22 ; il y a plusieurs parties de texte qui n'ont pas un correspondant visuel (voir « M comme Moon » à la page 25) ; encore, les légendes des images ne suivent pas toujours l'ordre alphabétique comme à la page 12 où le portrait de « C comme Calder » précède celui de « B comme Brassai ».

En ce qui concerne le contenu, dans tout l'abécédaire texte et images interagissent entre eux en s'enrichissant : parfois l'image n'est que le portrait d'une personne à laquelle est dédiée une partie du texte⁶⁰, parfois c'est le texte qui cherche à décrire l'image⁶¹, parfois encore, image et texte ne correspondent pas avec précision⁶². Cette richesse d'interactions nous montre encore une fois et encore plus clairement la nature iconotextuelle de cet ouvrage.

L'abécédaire est aussi l'une des parties les plus intimes de *Varda par Agnès* où, par exemple, l'auteure fait des références à son enfance marquée par l'expérience de la guerre que sa famille fuit le 10 mai 1940 « dans le grondement des bombes et des ambulances⁶³ » en trouvant refuge à Sète. Dans cette section elle parle aussi de ses années de formation à la Sorbonne où elle étudie littérature et philosophie et à l'École du Louvre où elle se dédie à l'histoire de l'art et de ses lectures juvéniles des poètes de « l'amour fou » comme « Baudelaire, Rilke, Prévert, Brassens⁶⁴ ».

Elle nous raconte que sa formation professionnelle commence après avoir fréquenté les cours du soir de l'école de Vaugirard lorsqu'elle est embauchée par Jean Vilar. En travaillant comme photographe, elle suit les spectacles du metteur en scène Sétou au Festival d'Avignon (en 1949) et, après, au Théâtre National Populaire (TNP) à Paris. Dans *l'abécédaire* Varda parle même de son voyage en tant que photojournaliste en Chine pour documenter la nouvelle République Populaire du président Mao Zedong. Il s'agit donc d'une partie qui apparemment est très rigide structurée dans laquelle,

⁶⁰ Par exemple, le paragraphe « Jim comme Jim Morrison » à la page 23.

⁶¹ Par exemple, dans le paragraphe « T comme TNP, T comme Théâtre » nous avons la description du portrait photographique du « couple monstrueux figé en médaille » des époux Macbeth qui se trouve à côté du texte.

⁶² Par exemple, l'image de Nathalie Sarraute à laquelle Varda ne dédie pas un paragraphe indépendant, mais un portrait photographique qui porte la didascalie « S comme Sarraute ».

⁶³ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, 2008, min. 15.

⁶⁴ *Ivi*, min. 35.

contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Varda expérimente son style en abordant des thématiques même très intimes.

I.f) Le récit de la production des films dans la partie centrale

À partir de la page 36, commence celle que nous avons défini la partie centrale du texte dans laquelle Varda enchaîne une relecture de son cinéma. C'est ainsi qu'on trouve les chapitres dédiés à ses films, de *La Pointe courte* (1954) à *Les Demoiselles ont eu 25 ans* (1992), regroupés selon des différents critères.

Le premier film que Varda insère est celui qui se trouve chronologiquement « **au début du début du début**⁶⁵ » : *La Pointe courte* (1954), un long métrage de fiction dont la structure est inspirée par un livre de William Faulkner, *The Wild Palms* (1939), et dont le réalisme nourrira la Nouvelle Vague. Pas du tout cinéphile, Varda arrive à créer une sorte de commune qui travaille ensemble à la réalisation de son projet dont le budget est très serré (7 millions francs⁶⁶) et qui ne garantit pas un grand profit. Cependant, on y voit la participation de deux acteurs de la taille de Philippe Noiret et Silvia Monfort et la contribution d'Alain Resnais lors du montage. Le film est présenté à Cannes en 1955 lors d'une projection organisée par le critique André Bazin et il reçoit dans la même année le Prix de l'âge d'or à Bruxelles et le Grand Prix du Film d'Avant-Garde à Paris.

Le chapitre suivant de *Varda par Agnès* est dédié à son cinquième film, ainsi que son grand succès de la Nouvelle Vague, *Cléo de 5 à 7* (1961) qui gagne le prix Méliès. Avec un budget plus important⁶⁷ (même si incomparable à ceux de l'industrie cinématographique française de l'époque), elle tourne dans les rues de Paris ce long métrage de fiction qui réfléchit sur le temps et sur l'une des peurs majeures de la société des années cinquante et soixante : le cancer.

⁶⁵ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 37.

⁶⁶ Richard Neupert, *A History of the French New Wave Cinema*, Madison : University of Wisconsin Press, 2007, p. 57. Toujours selon Neupert, l'époque le budget moyen d'un film était 150 millions de francs.

⁶⁷ \$ 64.000 selon Richard Neupert, *Ivi*, p. 333.

Le film qui suit dans la partie centrale de *Varda par Agnès* est *Le Bonheur* (1964), un autre succès qui remporte l'Ours d'argent, le prix Delluc et le David O. Selznick Award et dans lequel la cinéaste entame une réflexion sur la famille traditionnelle bourgeoise. À la page 72, c'est le tour de « **les films de commande** », une section qui regroupe cinq court-métrages tournés entre 1957 et 1986. Il s'agit de *Ô Saisons, Ô Châteaux* (1957) et *Du côté de la Côte* (1958), financés par l'Office National du Tourisme (ONT), *Les dites cariatides* (1984), *Les enfants du Musée* (1964), *T'as des beaux escalier... tu sais* (1986). Parmi ces court-métrages, elle donne plus d'espace aux deux premiers où, « between local and tourist⁶⁸ », elle développe des thèmes qui seront au centre de son cinéma, notamment le tournage péripatétique, la proximité humaine aux acteurs professionnels et non et les digressions qui interrompent une structure apparemment rigide.

« **Les couples** » *Elsa la rose* (1965) et *Les créatures* (1965) précèdent le chapitre de « **les années Californie** » où Varda rassemble les deux court-métrages et le film de fiction tournés dans son premier voyage à Los Angeles. En effet, en 1967 elle part avec Demy en direction de *Californialand*⁶⁹ où elle demeurera jusqu'à 1969 et où elle abordera le thème des mouvements de révolution culturelle aux États-Unis avec *Oncle Yanco* (1967), *Black Panthers* (1968), *Lions Love* (1969). Ce dernier, inspiré par le cinéma expérimental d'Andy Warhol, raconte le *Los Angeles* des stars hippies avec une liberté de tournage qui reflète en même temps l'anarchie des revendications des années soixante et l'ennui du monde des célébrités.

Dans la section suivante « **cinéma au féminin** », Varda parle non seulement de la réalisation de *L'une chante, l'autre pas* (1976), de *Réponse de femmes* (1975) et de *L'Opéra-Mouffe* (1958), mais aussi de son engagement et de sa lutte féministe. Suivent « **les films non tournés** » dont Varda nous parle « pour que les jeunes cinéastes ne se découragent pas⁷⁰ ».

⁶⁸ Kelly Conway, *Agnès Varda*, Champaign : University of Illinois Press, 2015, p. 19.

⁶⁹ J'emprunte ce terme au titre d'une exhibition d'installations et de photographies d'Agnès Varda en 2013 au Country Museum of Art à Los Angeles (LACMA) : *Varda in Californialand*.

⁷⁰ *Ivi*, p. 118.

De la page 124 à page la 129, Varda interrompe brusquement le récit de la production de ses films avec ces mots : « Ici stop. Ne bougeons plus. Photographies⁷¹ ». Il faut donc s'arrêter, comme l'exige le texte, et se questionner sur la fonction de cette section nommée « *portfolio* ». Ces six pages occupées par six photographies (prises et choisies par Varda) et quelques lignes de texte décrivant les images ont une position tout sauf aléatoire. Le lecteur-spectateur en découvre une possible fonction arrivant au chapitre suivant intitulé *photographie et cinématographie*. Ce portfolio ouvre donc la section dans laquelle Agnès Varda raconte ses ouvrages filmiques dans lesquels elle a développé, d'une façon jamais identique, une réflexion sur le rapport entre l'audiovisuel et la photographie. Il s'agit de *Salut les Cubains* (1963), *Le diaporama au Théâtre Antique d'Arles* (1982), *Ulysse* (1982) et « une série en goutte de rêverie » diffusée sur FR3 du 31 janvier au 22 juillet 1983 : *Une minute pour une image*. Si ces six pages représentent une brusque rupture avec la partie précédente, elles se révèlent aussi un pont thématique qui introduit le lecteur au chapitre suivant du livre.

Mais le sens de ce portfolio ne se réduit pas à une simple introduction. Varda-même nous explique que : « Un portfolio m'est demandé en référence à mes années photo⁷² ». Demandé par qui ? On ne le sait pas. Mais ce que nous pouvons déduire à partir de ces mots c'est que l'auteure ne peut pas éviter d'inclure son expérience de photographe dans son autobiographie artistique. En effet, il faut se rappeler que, avant de devenir cinéaste, Varda était « ni plus ni moins une jeune photographe, les autres disaient plutôt une petite photographe⁷³ ». Elle-même avoue l'influence de cette première vocation artistique dans ses films :

Ayant, par ailleurs, débuté comme photographe, j'ai souvent envie d'intégrer l'image fixe dans l'image mouvante. La postière du *Bonheur* regardait des timbres (il y avait un portrait de Jean Le Bon et un de Chagall). Dans *L'une chante, l'autre pas*, les filles s'envoyaient des cartes postales. Mona, elle-même, en tripote et les regarde⁷⁴.

⁷¹ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 124.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ *Ivi*, p. 38.

⁷⁴ *Ivi*, p. 130.

Une fois conclue cette réflexion sur le rapport entre photographie et cinéma, Varda reste près de la réalité avec un chapitre dédié aux « *documentaires* ». Ici, elle insère un film qu'elle avait tourné une fois devenue à nouveau mère en 1972 : *Daguerréotypes* (1975). Les deux autres films qui paraissent dans cette section ont été tournés lors du retour aux États-Unis. En effet, ce deuxième voyage représente pour Varda l'occasion de reprendre l'approche du « documentaire pur – qui signifie [...] "l'école de la modestie"⁷⁵ » présent dans *Daguerréotypes* et de l'appliquer à *Los Angeles*. Le résultat ? *Mur Murs* (1980) : un documentaire dans lequel Varda regarde aux peintures murales en tant que fond et miroir des différentes cultures qui habitent la ville des anges. Mais la permanence aux États-Unis sans Jacques devient aussi une source d'inspiration pour son « emotion picture⁷⁶ » : *Documenteur* (1981). « Ce film est l'ombre de *Mur Murs*⁷⁷ », c'est ainsi que Varda décrit son long métrage préféré parmi ceux qu'elle a réalisés dont le récit tourne autour d'une mère (Sabine Mamou) et d'un enfant (Mathieu Demy) qui, seuls, peinent à trouver leur place à *Los Angeles*. *Documenteur* est donc un film qui parle d'Agnès et de sa crise de couple et qui raconte d'un « exil ». Varda l'insère dans cette section, mais s'agit-il de « un documentaire ? Non, un documenteur⁷⁸ ».

Les deux chapitres suivants sont consacrés au film surréaliste *7 P., Cuis. S. de b... (à saisir)* (1984) et à *Sans toit ni loi* (1985) son plus grand succès dans les salles qui gagne le Lion d'Or de Venise : il s'agit du portrait de Mona, ou de tous les jeunes vagabonds et des leurs rencontres dans la rue qui mènent à une mort en solitude annoncée dès le début. *Varda par Agnès* continue avec les « *films jumeaux* » deux couples de films qui se reflètent l'un l'autre. Il s'agit du portrait-autoportrait *Jane B. par Agnès V.* (1986-1987) et du scandaleux *Kung Fu Master* (1987) ; et des deux films qu'elle réalisera après le décès de son mari pour élaborer son deuil : *Les Demoiselles ont eu 25 ans* (1993) et *L'Univers de Jacques Demy* (1993-1995).

⁷⁵ Luca Malavasi, *America*, in *Pianeta Varda*, Luca Malavasi et Anna Masecchia (eds.), Pisa : ETS, 2022, p. 19. Nous traduisons.

⁷⁶ Sous-titre du film.

⁷⁷ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 150.

⁷⁸ *Ibidem*.

En conclusion de cette section de *Varda par Agnès*, l'auteure dédie un chapitre au film *Jacquot de Nantes* (1990) et, à vrai dire, aux derniers jours de Jacques Demy dont la présence est centrale dans la partie plus intime qui marque la conclusion spirituelle de l'autobiographie : « *demy et moi* ». Finalement, dans le dernier chapitre « *projet projection* » Varda reflète sur les projections privées et de contrôle de certains de ses films pour ensuite porter son regard vers le futur et vers ses nouveaux projets.

C'est à ce moment qu'elle annonce un film qui s'avèrera être le plus grand échec de sa carrière : *Les cent et une nuit de Simon Cinéma*. En effet, malgré une troupe d'acteurs d'exception comme Marcello Mastroianni, Gina Lollobrigida, Michel Piccoli, Anouck Aimée, Jean-Paul Belmondo, Gerard Depardieu, Catherine Deneuve, Robert De Niro, Harrison Ford et beaucoup d'autres *star* du cinéma international, le film n'arrivera pas du tout à atteindre le succès escompté.

I.g) Structure et liberté

À partir de ce résumé de l'œuvre, nous avons une idée de la complexité de la structure qui sous-tend cet iconotexte. En effet, l'ordre des films dans la partie centrale de *Varda par Agnès* ne peut être défini ni « chronologique » ni « thématique » : il s'agit d'un classement qui mélange les deux catégories en les brisant en même temps. C'est l'ordre de l'auteure qui a une vision personnelle de ses films à travers laquelle elle les classe selon des liens à la fois thématiques, comme dans le chapitre « *cinéma au féminin* », à la fois chronologiques (on prend en tant qu'exemple la décision de commencer la partie centrale avec *La Pointe courte* du 1954), à la fois spatiaux, voir « *les années Californie* », ou encore selon des critères qui renvoient à la production du film comme dans « *les films de commande* » où à des catégories de la critique cinématographique dans le chapitre « *documentaires* ».

« Variation » semble être le mot d'ordre qui sous-tend la structure de cet ouvrage ; et cette propension à la *variatio* prend la forme de « digression » quand nous déplaçons notre analyse sur le contenu. En effet, même si la structure que nous avons décrite peut-être difficile à saisir à un premier regard, elle est, en réalité, un point de repère essentiel qui permet à l'auteure de ne pas se perdre dans les digressions qui animent le texte. Varda, dans certains films comme dans l'écriture de soi, « create[s] a

clear structure, whether a travelogue, a typology or an inventory of some kind, and then supplement[s] it with digressive, witty, or more personal material⁷⁹ ». La partie symbolique de cette lutte et mariage entre structure et digression est l'abécédaire où elle regroupe « des mots en débandade tels qu'ils [lui] sont spontanément venus à l'esprit⁸⁰ ».

C'est ainsi que déjà dans l'introduction à son ouvrage, après avoir cité à l'improviste le poème *Plus ne suis ce que j'ai été* de Clément Marot, elle avoue : « J'ai l'air, comme ça, de me perdre en digressions loin de ce livre de cinéaste-qui-se-souvient⁸¹ ». Cette tendance à la digression et à empiéter sur les autres arts est une véritable constante dans *Varda par Agnès* qui est toutefois freinée par les limites que la structure générale impose.

I.h) Les photographies d'ouverture et de fermeture

Avant d'aborder une analyse du style de *Varda par Agnès*, nous allons encore nous attarder sur les autoportraits photographiques qui ouvrent et ferment l'autobiographie. En effet les deux photographies sont parties intégrantes de la structure du livre qui, confirmant sa nature d'iconotexte, confie son commencement et sa conclusion à la puissance de la synthèse qui est propre à l'image. C'est ainsi qu'on trouve dans les deux premières pages son autoportrait de 1963 devant le tableau *Miracle de la Croix tombée dans le canal San Lorenzo*⁸² de Gentile Bellini.

Dans cette photographie qui ouvre le livre on voit qu'Agnès Varda s'insère avec force au fond de la procession des profils des notables agenouillés en imposant sa tridimensionnalité plus que sa féminité. En effet, femme parmi les artistes hommes (dans l'autoportrait⁸³ comme dans le monde du cinéma), elle se camoufle parmi les notables de la Venise du XVIème siècle grâce à sa coupe au bol et son expression

⁷⁹ Kelly Conway, *Agnès Varda, op. cit.*, p. 30.

⁸⁰ Agnès Varda, *Varda par Agnès, op. cit.*, p. 7.

⁸¹ *Ivi*, p.6.

⁸² Gentile Bellini, *Miracle de la Croix tombée dans le canal San Lorenzo*, détrempe sur toile, 326 × 435 cm, Venise : Galeries de l'Académie, 1500.

⁸³ Selon la tradition, le groupe de gentilshommes agenouillés à la droite de la peinture seraient les portraits des hommes de la famille Bellini parmi lesquels on distingue clairement l'autoportrait de Gentile Bellini e le portrait de son frère Giovanni.

énigmatique. Mais même si elle devient un de ces « profils comiques ou emblématiques⁸⁴ », elle choisit, au contraire des gentilshommes qui la précèdent, de ne pas s'agenouiller devant le miracle de la croix restant fièrement début.

L'image qui ouvre *Varda par Agnès* est donc un cortège de demi-visages dont le regard se projette hors du livre, à contre-courant par rapport à la direction du lecteur. C'est comme si les hommes de la peinture et l'auteure de l'œuvre assistaient à un miracle qui a lieu au-delà de la page : est-il le miracle de l'art auquel seulement cette procession a accès en tant que hommes-devenus-image ? Ou nous invitent-ils à suivre leur regard et à chercher le miracle dans le *hic et nunc* de la réalité ?

Figure 6 - Agnès Varda, *Autoportrait à Venise, parmi quelques hommes de Gentile Bellini*, 1960

Si l'image qui ouvre le livre pose des questions plus que donner des réponses, l'autoportrait photographique qui ferme cette autobiographie est si mystérieux que l'on soupçonne symboliser le mystère même. Il s'agit d'un gros plan d'Agnès Varda qui, les yeux fermés, est représentée en train de porter son doigt à la bouche, comme à vouloir taire le lecteur-spectateur. Une page blanche suit cette photographie et ferme définitivement l'autobiographie.

⁸⁴ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 7.

On pourrait interpréter ce choix iconographique dans plusieurs sens : s'agit-il d'une invitation au silence en tant que lieu fertile de la réflexion ? C'est de la mort de Jacques Demy qu'elle veut taire vu qu'elle n'en a pas parlé dans le dernier chapitre *demy et moi* ? Pourtant, dans le chapitre JACQUOT DE NANTES, elle insère un « hommage ému à Jacques » écrit le 22 novembre 1990 et publié sur les Cahiers du cinéma dans lequel on donne « des nouvelles de Jacques Demy en 1990⁸⁵ ». C'est donc la raison de la mort de son mari qu'elle veut taire ?

Bien plus simplement, ce geste si plein de paix nous semble un cadre cinématographique qui conclut parfaitement cet iconotexte avec la force évocatrice d'une image qui dévient synthèse de tout le livre : au centre de l'œuvre il y a Agnès Varda qui a raconté soi-même et qui maintenant nous quitte en nous rappelant qu'il n'y a pas de mots, qu'il n'y a pas d'images qui peuvent enfermer la signification de la vie. C'est ainsi que à la fin d'un récit de soi, lorsqu'on est habitué à tirer des conclusions sur la vie, Varda nous invite à fermer les yeux et taire.

Figure 7 - Agnès Varda, *Autoportrait* dans la dernière page de *Varda par Agnès*

⁸⁵ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 202.

II) LE STYLE DE *VARDA PAR AGNÈS*

La définition du style d'un auteur ou, comme dans notre cas, d'un ouvrage est une opération problématique sous des différents points de vue. Avant tout, il faut définir ce que nous entendons par style et à quelle typologie de style nous faisons référence. Pour donner une possible définition, nous allons faire référence à la notion de « écart » formulée par Leo Spitzer :

À toute émotion, c'est-à-dire à tout écart par rapport à notre état psychique normal, correspond, dans le domaine de l'expression, un écart par rapport à l'usage linguistique normal ; et, inversement, un écart par rapport au langage habituel est l'indice d'un état psychique inhabituel. Une expression linguistique particulière est, en somme, le reflet et le miroir d'un état d'esprit particulier⁸⁶.

Selon Spitzer, le point de départ de l'analyse stylistique serait donc le repérage des éléments qui s'éloignent de l'usage stylistique moyen, d'où une étude de ces particularités qui sont ensuite utilisées pour résumer les caractéristiques générales de l'œuvre ou la poétique de l'auteur. Cette approche pourrait faire l'objet de certaines critiques parce que les interprétations qui en dérivent peuvent tomber dans le subjectivisme : en effet, c'est très difficile de définir ce que c'est qu'un « usage linguistique normal » ou le « langage habituel ». Cependant, il reste un outil précieux pour l'étude des caractéristiques qui distinguent le style et la poétique d'un artiste surtout quand, comme dans notre cas, la présence de l'auteur est si fortement déclarée.

Mais si le style serait l'ensemble de ces « écarts » recourant, dans le cas d'un iconotexte comme *Varda par Agnès* nous devons aussi être clairs sur le langage auquel la caractéristique stylistique qu'on analyse appartient. C'est ainsi que nous avons décidé de diviser l'analyse des particularités de l'expression artistique de l'autobiographie de Varda en trois sections : la première qui fait référence à la partie écrite du texte, la deuxième qui se dédie à l'analyse des images choisies par l'auteure, et la troisième où nous allons étudier le style iconotextuel de *Varda par Agnès* et donc les « écarts » qui caractérisent l'interaction entre texte et images.

⁸⁶ Leo Spitzer, *Critica stilistica e semantica storica*, Bari : Laterza, 1966, p.46. Nous traduisons.

II.a) Écriture

Varda par Agnès est en même temps une autobiographie et un autocommentaire des films de Varda. C'est à partir de cette double nature que nous allons analyser le style des textes qui nourrissent cet iconotexte qui, comme l'œuvre de son auteure, se place dans un espace d'intersection entre plusieurs médiums. Dans une première partie, à l'aide des travaux de critique, nous allons essayer de catégoriser cet ouvrage afin d'en avoir une compréhension globale plus précise. Ensuite, nous allons analyser les modalités et les finalités d'un des traits les plus présents dans l'écriture de Varda : le commentaire. Enfin, nous allons commenter le style qu'elle emploie lorsqu'elle se dédie à la portraiture des gens et des amis qui ont marqué sa vie artistique. Cette dernière partie nous permettra d'analyser plus globalement l'écriture de l'auteure en essayant d'identifier plusieurs particularités de son style sans nous limiter à une seule catégorie.

II.a.1) Autobiographie métamédiale

Dans *Palimpsestes, La littérature au second degré*, Gérard Genette identifie, parmi les « cinq types de relations transtextuelles⁸⁷ », la métatextualité en lui donnant la définition suivante : « la relation, on dit plus couramment de commentaire, qui unit un texte à un autre texte dont il parle, sans nécessairement le citer, voire à la limite, sans le nommer [...]. C'est, par excellence, la relation de critique⁸⁸ ». *Varda par Agnès* est, surtout dans sa partie centrale, un commentaire écrit et un regard nouvel d'Agnès Varda sur son œuvre filmique. C'est ainsi que la catégorie de métatextualité semble être la plus proche à cet ouvrage, même s'il ne s'agit pas d'une relation transtextuelle, mais plutôt d'une relation transmédiale.

Liliane Louvel, dans *Poetics of the Iconotext* s'appuie sur les catégories de Genette pour décrire les relations possibles entre texte et image à l'intérieur d'un iconotexte. Elle arrive ainsi à une classification dans laquelle paraît une nouvelle catégorie : la « metapictoriality » qu'on retrouve lorsque « one system comments upon the other system, the image (I) commenting on the (T) text or vice versa (I1/T1,

⁸⁷ Gérard Genette, *Palimpsestes, La littérature au second degré*, Paris : Éditions du Seuil, 1982, p. 8.

⁸⁸ *Ivi*, p. 11.

T1/I1)⁸⁹ ». Cette catégorisation, même si elle sort de la logique intertextuelle inauguré par Kristeva⁹⁰ et caractérisant l'étude de Genette, ne peut pas être efficacement appliqué à un ouvrage tel que *Varda par Agnès* où, à un niveau macroscopique, on voit se déployer une interaction entre texte (qui commente) et médium cinématographique (qui est commenté).

C'est ainsi que c'est en adoptant l'approche intermédial inauguré par Müller que nous allons procéder une analyse macroscopique de ce livre. En effet, la nature iconotextuelle de *Varda par Agnès* ainsi que son interaction avec les médias de la peinture, de la photographie, de la télévision et sa forte composante de commentaire écrit sur l'art cinématographique rendent nécessaire une approche qui « ne considère pas les médias comme des phénomènes isolés, mais comme des processus qui ne doivent pas être confondus avec une simple addition⁹¹ ».

Si les catégories de « métatextuel » (Genette) et de « métapictural » (Louvel) se révèlent insatisfaisantes pour notre cas, *Agnès par Varda* peut être donc considéré un texte « méta-médial », ou bien un livre dont la fonction principale est celle de commenter l'œuvre d'Agnès Varda (d'où le préfixe « méta- » selon la catégorisation de Genette) en mettant en relation plusieurs médias qui y interagissent.

Par exemple, on ne pourrait pas analyser le chapitre dédié aux films jumeaux *Jane B. par Agnès V.* et *Kung-fu Master*⁹² seulement avec les instruments critiques élaborés par Genette et Louvel. En effet, cette partie est un dialogue composé des « répliques [d'Agnès Varda et de Jane Birkin] piquées çà et là dans les entretiens donnés aux gens de presse, de radio et de télévision⁹³ ». Ce travail de collage, réalisé par Bernard Bastide, montre la volonté d'Agnès Varda d'expérimenter autour de la forme du commentaire. En effet, dans ce chapitre les mots de Varda et Birkin, invitées quelques ans avant à donner des interviews sur leurs films jumeaux, remplacent le commentaire de l'auteure de l'autobiographie qui se contente de les introduire. La

⁸⁹ Liliane Louvel, *Poetics of the iconotext*, London : Taylor & Francis Group, 2011, p. 56.

⁹⁰ Julia Kristeva, *La Révolution du langage poétique. L'avant-garde à la fin du XIXe siècle : Lautréamont et Mallarmé*, Paris : Éditions du Seuil, 2018.

⁹¹ Jürgen E. Müller, *L'intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire*, « CiNéMAS », X, 2000, 2-3, p. 113.

⁹² *Ivi*, pp. 184-193.

⁹³ *Ivi*, p. 183.

première expérimentation sur la forme du commentaire consiste donc à faire un pas en arrière pour laisser la parole à une Varda (et une Birkin) du passé.

Mais reculer ne signifie pas disparaître : la présence de l'auteure, même si bien cachée, reste fondamentale. En effet, le deuxième degré de manipulation métamédiale réside dans le montage des interviews à travers lequel les commentaires laissés à la presse prennent des nouvelles significations en dialoguant entre eux. Par exemple, dans le paragraphe où on parle de la « GENÈSE » de la collaboration entre les deux artistes, on choisit les mots d'une interview de Birkin dans laquelle on fait référence à une lettre d'admiration que l'actrice aurait envoyé à Varda après avoir vu *Sans toit ni loi* :

J'étais allée voir *Sans toit ni loi* avec Charlotte, et toutes les deux, on avait adoré. [...] Arrivée à la maison, j'ai écrit une lettre à Agnès et une à Sandrine Bonnaire – parce que pour moi, elles étaient inséparables dans la réussite du film. Bonnaire, c'est la grâce même⁹⁴.

Ce morceau d'interview est suivi par un autre extrait d'un entretien avec Varda dans lequel la cinéaste s'exprime d'une manière complètement différente par rapport à la même lettre : « Elle m'avait écrit quatre pages... illisibles ! Je me suis bien doutée que ça devait être pour me dire qu'elle avait aimé *Sans toit ni loi* et je l'ai donc invitée à prendre le thé pour qu'elle me donne en somme la teneur de sa lettre⁹⁵ ». Le montage entre le ton élogieux des mots de Birkin (dont la *summa* pourrait être l'expression « Bonnaire, c'est la grâce même ») et l'aveu de Varda de n'avoir presque rien compris de cette lettre, crée un effet comique à travers lequel on peut comprendre dès le début de ce chapitre la différence des caractères des deux artistes que les morceaux des interviews suivantes confirmeront : d'une côté l'actrice rêveuse, « romantique » et un peu « mélo » et de l'autre côté la réalisatrice plus pragmatique et sensible au « côté social⁹⁶ ».

Varda, à travers le travail de montage dirigé par Bertrand Bastide, commente indirectement les entretiens du passé en leur donnant des nouvelles significations qui portent sur son rapport avec Jane Birkin, mais qui donnent aussi une force comique au texte. Le degré métamédial augmente ainsi de façon exponentielle : en effet, en bas de

⁹⁴ *Ivi*, p. 184. Interview originale : Sophie Cherer, « 7 à Paris », 9-15 mars 1988, 329.

⁹⁵ *Ibidem*. Interview originale : René Prédal, « Jeune Cinéma », mai-juin 1992, 215.

⁹⁶ *Ivi*, p. 186.

l'échelle nous avons les deux films jumeaux (médium du cinéma) ; au niveau supérieur nous trouvons les interviews qui commentent les films (médium de l'oralité) ; plus haut, il y a les articles des journaux rapportant les entretiens (médium de la presse) ; finalement, l'opération de sélection et de montage des morceaux qui constituent le commentaire final dans *Varda par Agnès* (médium de l'autobiographie). Tout cela est réalisé avec deux méthodes créatives qui renvoient plus au cinéma qu'à la littérature : notamment le travail d'équipe et le montage. Le commentaire trouve ainsi sa propre expression dans des différents médiums revendiquant une position centrale dans la poétique de *Varda par Agnès*.

Toutefois, le but de cet ouvrage n'est pas seulement celui de commentaire. En effet, il ne faut pas oublier qu'avant d'être un texte métamédial, *Varda par Agnès* rentre dans la catégorie d'autobiographie. C'est l'auteure même que choisit cette définition dans l'introduction : « Mon auto-titre leur [aux lecteurs] propose une autobiographie⁹⁷ ». Malgré ces mots, pour catégoriser avec précision cet ouvrage une déclaration explicite de Varda n'est pas suffisante. En effet, vu que l'auteur d'un ouvrage n'est pas toujours une source fiable, nous nous basons sur la théorie de Lejeune qui définit ainsi l'autobiographie : « Récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité⁹⁸ ».

Même si, en tant qu'iconotexte et pas simplement texte prosaïque, on pourrait douter de la parfaite adhérence de *Varda par Agnès* à la formulation de Lejeune par rapport à la « forme du langage », cette définition nous permet d'élargir notre réflexion sur les finalités de l'ouvrage en nous concentrant sur la partie qui fait référence au « sujet traité ». En effet, *Varda par Agnès* ne se limite pas à commenter mécaniquement le processus de production des films d'Agnès Varda, mais il contribue aussi à la création d'une image et de « Varda-artiste » et de « Agnès-personne » qui raconte ses aventures cinématographiques.

« L'accent sur sa vie individuelle » qui caractérise l'autobiographie permet donc à Varda de s'ouvrir au lecteur et de créer avec lui une relation presque d'intimité.

⁹⁷ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, Paris : Cahiers du Cinéma et Ciné-Tamaris, 1994, p. 6.

⁹⁸ Philippe Lejeune, *L'Autobiographie en France*, Paris : Armand Colin, 1971, p. 14.

D'ailleurs, cette volonté d'ouverture est manifestée dès les premiers mots de l'introduction : « entrez donc dans mon livre, dans mes films, c'est ouvert⁹⁹ ». Ce même concept est si central qu'il sera ensuite repris par Varda dans la célèbre phrase de l'incipit de *Les plages d'Agnès* : « Si on ouvrait des gens, on trouverait des paysages. Si on m'ouvrait moi, on trouverait des plages¹⁰⁰ ». En effet, les occasions dans lesquelles l'auteure s'ouvre au lecteur dans ses autobiographies, qu'elles soient audiovisuelles ou iconotextuelles, sont si nombreuses qu'il serait presque impossible d'en donner une liste exhaustive.

À titre d'exemple, en ce qui concerne *Varda par Agnès*, nous pouvons citer le chapitre *demy et moi*, où le récit de la vieillesse de la mère d'Agnès Varda, Christiane, et les souvenirs du rapport avec Jacques Demy témoignent le courage d'exposer aux lecteurs ses facettes les plus intimes. Bien sûr, il ne faut pas oublier que « le pacte autobiographique » théorisé par Lejeune n'exclut pas la possibilité de falsifier la réalité historique dans le récit¹⁰¹. Mais s'il faut toujours lire une autobiographie avec œil critique, il faut aussi reconnaître le courage ou bien la nécessité d'Agnès Varda d'approcher d'une façon si intime des arguments comme son rapport avec Demy dont la présumée homosexualité était au centre des discussions privées. Il faut aussi rappeler que ce livre a été publié juste après la mort du mari dont Agnès Varda révélera publiquement la vraie cause seulement en 2008¹⁰², avant la sortie de *Les plages d'Agnès*.

Varda par Agnès est donc une autobiographie qui commente en permanence la vie, mais surtout le processus de production des films de l'auteure en relevant de la catégorie de récit métamédial. En effet, l'éclectisme de Varda lui permet de se déplacer avec naturalité d'un médium à l'autre et de présenter ensuite une sorte de rapport écrit de ces voyages intermédiaires. Mais à travers le récit des péripéties de Varda, l'auteure s'ouvre aussi au lecteur en lui montrant par éclairs certaines facettes intimes d'Agnès.

⁹⁹ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 6.

¹⁰⁰ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, 2008, min 00:00:40

¹⁰¹ Philippe Lejeune, *L'Autobiographie en France*, Paris : Armand Colin, 1971, p. 30.

¹⁰² Ségolène Forgar, *Agnès Varda et Jacques Demy, un amour de cinéma*, « Madame Figaro », 29/03/2019, en ligne : <https://madame.lefigaro.fr/celebrities/jacques-demy-le-grand-amour-dagnes-varda-couple-290319-164488>

II.a.2) Métatextualité et singularisation

Dans le chapitre précédent nous avons vu comment *Varda par Agnès* peut être catégorisé à niveau macroscopique comme un récit de soi métamédial. Toutefois, si nous nous concentrons seulement sur la composante écrite du livre, la catégorie de métatextualité de Genette peut s'avérer utile afin de décrire certaines caractéristiques récurrentes du style d'Agnès Varda. En effet, une caractéristique recourant de son style est celle de commenter en permanence ce qu'elle est en train d'écrire. À partir des mots qui ouvrent l'ouvrage : « Me voici en train d'écrire les premiers mots d'une INTRODUCTION¹⁰³ », l'auteure manifeste sa présence appartenant à la dimension temporelle du temps de l'écriture. Et à partir de cet espace-temps éternellement présent, elle interrompe le récit qu'elle-même est en train de développer (et qui a comme argument les actions d'un soi du passé) en se revendiquant présente, éloigné et différente.

L'effet est comparable à un *camera look* : l'auteur-personnage romps la fiction narrative et, comme le chœur grecque, s'adresse directement au lecteur à travers le commentaire. Et c'est ainsi que, par exemple, l'introduction se remplit d'expressions métatextuelles comme : « J'ai l'air, comme ça, de me perdre en digressions loin de ce livre de cinéaste-qui-se-souvient », « Calmons-nous ! », « Je panique un peu et perds la face en pleine préface. Restons frontale », « me voilà devenue pour un temps écrivaine au lieu de cinéaste », « j'ai peur d'un lecteur dont je ne verrai jamais la face¹⁰⁴ ». Même si l'introduction est peut-être la partie la plus métatextuelle (comme on peut s'y attendre puisqu'introduire c'est souvent présenter et donc commenter le livre), on trouve des expressions semblables tous le long du texte avec une fréquence remarquable.

De plus, Varda consacre au « commentaire » une entrée de son abécédaire qu'on pourrait, en suivant les arguments abordés, diviser en trois sections. La première partie est une réflexion sur la société qui s'intéresse davantage à la revue, à la critique de l'œuvre qu'à l'œuvre elle-même ; en utilisant les mots de Varda : « Le commentaire a remplacé l'objet du commentaire. L'œuvre est ce qu'on en peut dire¹⁰⁵ ». Ensuite, elle fait brièvement référence à la théorie de McLuhan synthétisée dans la célèbre phrase

¹⁰³ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 6.

¹⁰⁴ *Ivi*, pp. 6-7.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 16.

The medium is the message ; mais loin d'entamer un discours critique sérieux, elle finit par faire de l'ironie en juxtaposant une définition rapide du concept de *medium* à celle du doigt médium, ou bien « le doigt central, le plus long, celui qu'on ne lève jamais, sauf dans les gestes obscènes¹⁰⁶ ». Vers la fin de cette entrée de l'abécédaire, Varda revient sur la notion de commentaire cette fois en faisant référence à « ceux que nous écrivons pour qu'une voix dite off soit entendue pendant un film ou un documentaire¹⁰⁷ ».

Ce dernier passage résulte particulièrement important pour notre analyse du moment qu'il peut non seulement être considéré un témoignage du rôle central que les commentaires en voix *off* jouent dans le cinéma pour Varda, mais aussi servir de clé de lecture des fréquentes références métatextuelles qu'on retrouve dans *Varda par Agnès*. En effet, le dernier paragraphe se conclut ainsi : « Depuis quelque dix ans, je les dis moi-même [les commentaires], ajoutant la voix aux mots comme d'autres ajoutent le geste à la parole ». Si la fonction des interventions en voix *off* dans les films est donc celle de créer un espace dans lequel la cinéaste peut commenter ce qu'elle est en train de montrer, on peut affirmer que le métatexte, à l'écrit, poursuit le même objectif.

La propension de Varda à commenter en permanence est présente dans ses films (surtout les documentaires) comme à l'écrit. Donc, il nous reste à essayer de comprendre la fonction des fréquents passages métatextuels dans *Varda par Agnès*. Pour ce faire, nous pouvons retourner en peu en arrière dans la même entrée de l'abécédaire, lorsque Varda mentionne la théorie que Marshall McLuhan illustre en 1964 dans son œuvre *Understanding Media : The Extensions of Man*. En effet, même si le contexte ironique dans lequel cette référence est inséré ainsi que la simplification conceptuelle des arguments de McLuhan et la faute d'orthographe dans le nom de famille de cet intellectuel¹⁰⁸ démontrent la marginalité de cette théorie dans ce passage de *Varda par Agnès*, certaines catégories élaborées par le critique canadien se révèlent utiles afin de comprendre les effets de l'usage intensif du commentaire de la part de Varda.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ À la page 16 on lit « Mac Luhan » au lieu de « McLuhan ».

Tout d'abord, McLuhan définit le médium comme « any extension of ourselves¹⁰⁹ ». En effet, appartiennent à la catégorie du médium tous les prolongements de notre corps, de nos sens et de notre esprit qui amènent à un changement, à une innovation. Ensuite, il affirme que le message serait « the change of scale or pace or pattern » qu'une nouvelle invention « introduces into human affairs¹¹⁰ ». Donc, il ne s'agirait pas, comme on a l'habitude de croire, du contenu exprimé à travers une invention humaine, mais des changements des dynamiques interpersonnelles que cette innovation entraîne et qui passent souvent inaperçus. Par exemple, si on prend un médium comme la plateforme TikTok, nous pouvons affirmer que, selon la théorie de McLuhan, le message véhiculé par ce réseau social n'est pas les contenus des *creators*, mais plutôt les effets que l'utilisation de cette plateforme ont eu sur notre société (comme la réduction supposée de la capacité d'attention). C'est ainsi qu'on comprend la signification du titre du premier chapitre de son ouvrage : la correspondance entre médium et message serait justifiée par le fait que « it is the medium that shapes and controls the scale and form of human association and action¹¹¹ ».

Il s'ensuit qu'afin de connaître le médium il faut analyser les changements des dynamiques interpersonnelles qu'il entraîne et pas son contenu qui, selon McLuhan, ne serait rien d'autre qu'un autre médium, une autre invention humaine. Il affirme ainsi : « Our conventional response to all media, namely that it is how they are used that counts, is the numb stance of the technological idiot. For the « content » of a medium is like the juicy piece of meat carried by the burglar to distract the watchdog of the mind¹¹² ». C'est à ce niveau qu'on peut trouver une connexion avec la forme du métatexte utilisée si fréquemment par Varda.

Dans *Varda par Agnès*, les commentaires métatextuels rendent visible le médium de l'écriture en interrompent momentanément l'attention du spectateur sur le contenu. Pour reprendre la métaphore de McLuhan, le métatexte cache, même si pour un instant, « the juicy piece of meat » montrant au chien de garde de l'esprit le voleur

¹⁰⁹ Marshall McLuhan, *Understanding Media: The Extensions of Man*, Berkeley : Gingko Press, 2013, p. 14.

¹¹⁰ *Ivi*, p. 15.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² *Ivi*, p. 23

qu'y se cachait derrière. Par exemple, vers la fin de l'abécédaire, après l'entrée « R comme Rosalie » et juste avant « S comme Sable », Varda interrompt brusquement (même si seulement pour quelques lignes) la forme-dictionnaire avec ce commentaire :

Faut-il changer de méthode après plusieurs heures à ma table d'écriture ? J'ai emmené un enregistreur de microcassettes à la plage. Allongée, à plat ventre, avec un coussin de sable pour les reins, j'ai parlé à ce petit objet comme si je me parlais à l'oreille. J'entendais ma voix et aussi celles d'enfants qui jouaient, des cris de mouettes et le bruit roulant des vaguelettes d'été. C'est évidemment le mot SABLE que j'ai commenté ce jour où se confondaient méthode de travail et douceur du sable chaud¹¹³.

Le lecteur, face à ce soudain changement de registre et de contenu signalé par le passage à la police italique, ressent une certaine perplexité. Le commentaire nous ramène soudainement au moment de la création artistique, de la « table d'écriture » en décrivant en détail « la méthode de travail » de l'auteure. Varda nous donne ainsi l'image du médium *in fieri* en le montrant lors de ses premiers pas. Pour reprendre McLuhan, Varda nous montre soudainement une photographie du voleur qu'on n'avait pas remarqué parce qu'on était concentré sur la viande-contenu de l'abécédaire.

Les mécanismes qui rendent possible cette exposition du médium à travers le commentaire peuvent être compris plus dans le détail à la lumière de la théorie de la singularisation (*остранение*¹¹⁴) du formaliste russe Chklovski. En effet, dans *L'art comme procédé*, il affirme que le but de l'art est celui d'arracher l'objet à « l'automatisme perceptif¹¹⁵ » et d'en transmettre l'impression « comme vision et non pas comme reconnaissance¹¹⁶ » à travers le procédé de la « singularisation ». Rompre le dispositif de l'immersion cognitive dans l'univers littéraire auquel on adhère spontanément à cause de notre habitude à fréquenter les textes, c'est l'effet que les

¹¹³ Agnès Varda, *Varda par Agnès, op. cit.*, p. 29.

¹¹⁴ IPA: [ɔstrɛ'nɛnɪjə]. Ici nous avons choisi de traduire le mot *ostranenie* avec « singularisation » suivant le choix de la traduction de *L'art comme procédé* réalisé par Tzvetan Todorov à l'intérieur de l'anthologie de textes des formalistes russes intitulée *Théorie de la littérature*, Paris : Éditions du Seuil, 1965. Cependant, comme presque toutes les traductions de ce terme sont problématiques, nous allons utiliser indistinctement les termes « estrangement », « désaliénation » et « défamiliarisation » plus loin. Pour une analyse plus précise à propos de ce sujet voir : Dominique Château, *Ostranenie in French Film Studies : Translation Problems and Conflicting Interests*, in *Ostranenie*, Annie van den Oever (ed.), Amsterdam : Amsterdam University Press, 2010, pp. 99-110.

¹¹⁵ Viktor Chklovski, *L'art comme procédé*, in *Théorie de la littérature*, Tzvetan Todorov (ed.), Paris : Éditions du Seuil, 1965, p. 84.

¹¹⁶ *Ivi*, p. 83.

passages métatextuels de *Varda par Agnès* ont sur le lecteur. Rendre visible le médium c'est donc une façon de rompre l'automatisme de la perception et de permettre au lecteur de s'éloigner pour un instant de l'univers dans lequel il est immergé, faire un pas en arrière et avoir une vision nouvelle, plus globale de ce qu'il est en train d'expérimenter. La révélation du voleur brise nécessairement l'automatisme en amenant le lecteur à se demander qui soit ce mécanisme qu'il ne voyait pas avant.

Cette désautomatisation du lecteur correspond donc à une désaliénation de sa conscience qui en limite la passivité. C'est ce qui arrive l'œuvre théâtrale de Bertolt Brecht qui s'inspire de la théorie formaliste de Chklovski pour la formulation du concept de « l'effet de distanciation¹¹⁷ ». En effet, la définition de ce mécanisme théâtral fusionne et la notion d'éloignement de l'automatisme de la représentation et celle de la reconnaissance dans une étrangeté : « Une reproduction qui distancie et une reproduction qui, certes, fait reconnaître l'objet, mais qui le fait en même temps paraître étranger¹¹⁸ ». C'est ainsi que Brecht, dans la pratique de son théâtre épique, invente des dispositifs dramaturgiques et récitatifs qui entravent l'illusion mimétique du public à la scène. L'insistance sur les caractères grotesques, l'insertion d'éléments narratifs dans les dialogues, la transformation des personnages en masques, la reprise et réinvention du chœur grec ancien sont des exemples de ces dispositifs utilisés par Brecht que Varda connaissait ayant travaillé « comme photographe du TNP [de 1951] jusqu'en 61, faisant toutes les archives photographiques du travail de Vilar, depuis les dispositifs scéniques et maquettes jusqu'aux répétitions et spectacles¹¹⁹ ».

Certaines de ces inventions théâtrales de Brecht, notamment l'insertion des personnages tiers qui commentent la scène en s'adressant directement au public, répondent à des logiques métathéâtrales et semblent être la transposition du commentaire métatextuel utilisé par Varda sur scène. Cela n'est pas surprenant du moment que cette influence de l'œuvre de Brecht est même explicitée dans *Varda par Agnès*, quand, en parlant du rapport avec Jean Vilar, l'auteure avoue de n'avoir jamais

¹¹⁷ Bertolt Brecht, *Petit organon pour le théâtre*, Paris : L'Arche Éditeur, 2013, p. 40.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 32.

« osé lui parler de mes projets ni de l'impact que *Mère Courage* a eu sur moi¹²⁰ ». Même si, comme Varda le souligne dans l'introduction de *Varda par Agnès*¹²¹, le spectateur se différencie du lecteur par rapport à la collectivité, à la reproductibilité, au contrôle du rythme et à la corporalité de l'expérience, il est possible de trouver des points en commun entre le public théâtral et littéraire ainsi que des influences parmi les deux arts. Dans ce cas, nous pouvons affirmer que, comme le spectateur de Brecht, le lecteur du texte autobiographique d'Agnès Varda s'éloigne de la narration grâce aux passages métatextuels, en adoptant une position extérieure et critique qui montre les tromperies du médium et en refusant une absorption passive du récit.

Les parties métatextuelles de *Varda par Agnès* représentent donc une caractéristique stylistique de la prose d'Agnès Varda que nous avons étudié en tant que « écart » recourant par rapport « à l'usage linguistique normal¹²² ». Nous avons vu comment ces commentaires rendent visible au lecteur les mécanismes qui se cachent derrière le médium et qui passent inaperçus comme s'ils étaient engloutis par l'autonomisme de notre perception. Face à ce dévoilement, le lecteur fait un pas en arrière et adopte une attitude plus active et critique par rapport à l'ouvrage qui est comparable à celle que Brecht recherchait pour ses spectateurs désaliénés.

II.a.3) Portraits

Dans l'abécédaire, la partie la plus intime de *Varda par Agnès*, l'auteure consacre beaucoup d'espace à la description des gens qui ont marqué sa vie artistique. On y compte au moins 21 portraits d'écrivains, musiciens, popstars, cinéastes, amis et proches que Varda a connus ou dont elle a admiré les œuvres. La façon dans laquelle

¹²⁰ *Ivi*, p. 34.

¹²¹ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 7 : « Parce qu'il ou elle [le spectateur] lira chez lui, chez elle, tout seul toute seule, et peut-être et c'est même sûr, s'il ou si elle commence à lire ce livre, ce ne sera pas d'une traite dans une lecture continue contrairement à ces spectateurs que j'aime, serrés dans le noir, occupés à regarder mes films, à les voir d'un bout à l'autre - sauf s'ils sortent - au rythme que j'ai proposé, à soupirer, à sourire ensemble ou presque, un peu décalés quand ils perçoivent et ressentent ce qu'un film leur propose à la vue et leur souffle à l'oreille, ce public comme un champ de blé qui ondule plus ou moins quand un vent soudain ou une brise ploie de façon irrégulière les têtes bien pleines des brins de blé mûr ».

¹²² Leo Spitzer, *Critica stilistica e semantica storica*, *op. cit.*, p.46. Nous traduisons.

elle présente ces artistes nous offre un exemple de son originalité d'écriture et nous permet d'entrevoir les caractères essentiels de sa poétique à l'écrit.

En effet, dès la première lecture, le paragraphe « D comme Deneuve », dédié à l'actrice Catherine Deneuve, nous montre au niveau de structure du texte une tendance à la juxtaposition de blocs sémantiques formés par quelques phrases. Son portrait commence avec une réflexion qui informe le lecteur sur les choix onomastiques qui qualifient et la *star* et celui qui choisit de l'appeler soit « La Deneuve », soit « Catherine Deneuve », soit « Catherine ». Ensuite, une phrase rapproche cette actrice à l'intimité de Varda : « Jacques parlait d'elle en disant Mademoiselle¹²³ ». Après, changement de sujet : la cinéaste raconte une anecdote sur sa première rencontre avec Catherine Deneuve, quand la coiffure de Geneviève de *Les parapluies de Cherbourg* (1964) a été inventé. Trois phrases après, la scène change à nouveau et on se retrouve en 1972, pendant les grossesses contemporaines de Varda et de Deneuve qui ont inspiré *L'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune*¹²⁴ (1973). Seulement à ce point et sans la relier aux phrases précédentes, Varda place une réflexion explicite sur le rapport avec Catherine dont elle souligne la « discrétion » et « la distance qui protège les stars¹²⁵ ». Le portrait se conclut avec un autre changement de direction marqué par l'introducteur « vingt ans plus tard » : il s'agit d'une considération sur le dépassement de cette « amitié avec distance » de la part de « la génération suivante », Jacques Demy et Chiara Mastroianni.

Une métaphore qui décrit cette structure en bloc est contenue dans un des nombreux passages métacinématographique du film-portrait *Jane B. par Agnès V.* (1988), lorsque Jane Birkin demande à la réalisatrice : « Tu crois que tu vas t'en sortir, toi ? On tourne que des bouts... ». La réponse de Varda nous éclaire sur le processus créatif et de ses films et de son autobiographie qui en influence fortement la forme finale : « C'est comme quand on fait un puzzle, on pose des petits morceaux par ci par là... et puis ça se dessine doucement et il y a encore un trou au milieu, un vide¹²⁶ ».

¹²³ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 17.

¹²⁴ Jacques Demy, *L'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune*, 1973.

¹²⁵ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 17.

¹²⁶ Agnès Varda, *Jane B. par Agnès V.*, 1988, 1:08:40.

En effet, c'est un mini-puzzle celui qu'elle dédie à Catherine Deneuve dont on reçoit une image morcelée et pourtant très précise par rapport à la description de sa notoriété, de son rapport avec Jacques Demy et de son amitié « détachée » avec l'auteur. Le morceau central et qui remplit le « trou au milieu » en reliant tous les bouts réside dans la dernière phrase : « Vingt ans plus tard, nos deux enfants jouent dans le même film *À la belle étoile*, comme si l'amitié s'exprimait avec plus de fluidité à la génération suivante¹²⁷ ». Ici, tous les blocs sémantiques prennent une ultérieure signification grâce à la révélation d'une structure qui était invisible au lecteur jusqu'à ce moment.

Les thèmes du rapport entre Demy et Deneuve et de la distance entre cette dernière et Varda aboutissent dans l'amitié « fluide » des fils qui avait été préconisée par les grossesses simultanées des deux artistes. C'est ainsi que la dernière image que Varda dédie à cette actrice s'appuie sur les fruits du rapport que les deux ont cultivé (même, d'après les mots de Varda, avec des difficultés) : l'amitié entre les enfants. Donc, si après la réflexion initiale sur les noms de Deneuve Varda choisit « Catherine », ou bien la diction de ceux qui la connaissent bien, ce n'est pas seulement à cause de leur relation faite « de beaucoup de discrétion », mais surtout en raison d'un rapport plus intime que Varda aurait peut-être désiré pour soi, mais dont elle voit l'achèvement dans l'amitié entre leurs enfants.

Un autre portrait dont la structure peut être comparée à celui de Catherine Deneuve se trouve dans l'entrée de « G comme Godard, Jean-Luc¹²⁸ ». Comme dans l'exemple précédent, Varda commence par une réflexion sur le nom de l'artiste dans le sillage d'une ancienne croyance qu'on peut résumer en la locution latine *nomen omen*. À ce bloc est juxtaposée une description de certains détails de l'apparence et du caractère de Godard qui nous donnent une image très floue de la personne dans un style fortement familial : « Tantôt silencieux, tantôt blagueur, normal quoi ». Comme pour le portrait de Deneuve, c'est une anecdote à nous introduire la vraie nature du personnage, comme si des actions presque insignifiantes comme un changement de coiffure ou une distraction qui fait tomber une bouteille de vin pouvaient en réalité synthétiser

¹²⁷ Agnès Varda, *Varda par Agnès, op. cit.*, p. 17.

¹²⁸ *Ivi*, pp. 19-20.

efficacement un caractère. Cette manière très cinématographique d'approcher le portrait est toutefois suivie par une réflexion plus philosophique et littéraire où les mots créent un espace plus méditatif, abstrait que narratif ou visuel :

C'est ce silence en lui, c'est cette absence qui sont les zones de son génie. C'est aussi pourquoi il est si difficile à fréquenter. On peut fréquenter ses films en tout cas qui lui ressemblent, très beaux, très profonds, très drôles et parfois silencieux comme si Godard nous refusait le dialogue¹²⁹.

Encore une fois, dans le portrait Varda décide de peindre une célébrité qu'elle a connu d'une façon expressionniste qui nous parle plus de sa relation personnelle et émotionnelle avec la cinéaste que du personnage connu par la plupart des gens à travers ses ouvrages ou son image publique. Grâce au recours à l'anecdote, elle nous décrit Godard en soulignant un moment secret qu'elle a partagé avec la *star* et à partir duquel elle nous montre la célébrité à travers la lentille de l'intimité. Redevenue personne ordinaire, le cinéaste peut entretenir une relation d'égalité avec le spectateur tout en gardant les caractéristiques les plus essentielles de sa personnalité. C'est ainsi qu'on peut « fréquenter » et découvrir une nouvelle facette de Godard à travers ses films « qui lui ressemblent ». Le témoignage de Varda ouvre donc à une « fréquentation » plus personnelle de l'artiste, sans empiéter sur ses zones trop intimes : ses portraits naissent toujours d'un profond respect qui évite le commérage.

Ce processus de de-divinisation est centrale dans le paragraphe intitulé « S comme Simone, S comme Signoret ». L'énumération des appellations qui introduisent l'actrice fait clairement référence à son image publique : « L'inoubliable Casque d'or, l'amoureuse de Montand, l'Oscarisée, la concernée par l'injustice et l'oppression¹³⁰ ». Encore une fois, c'est par une réflexion onomastique que la *star* est introduite au lecteur ; toutefois, ici Varda ne crée pas une étymologie populaire comme dans le portrait de Godard, mais reprend la liste de « noms possibles » avec lesquels elle avait présenté Catherine Deneuve et la modifie en se concentrant sur des appellations qui semblent être tirées de tabloïds qui parlent de Signoret. À conclure cette énumération c'est le nom propre de la célébrité accompagné par une proposition incise (« plus sacrée

¹²⁹ *Ibidem*.

¹³⁰ *Ivi*, p. 31.

Simone que consacrée ») où le préfixe « con- » souligne peut-être le tiède succès que Signoret reçut en France.

Le paragraphe dédié à cette *star* commence donc avec une longue liste de qualificatifs qui, en retardant l'arrivée du verbe, créent dans le lecteur une attente. Cette structure exalte l'effet oxymorique créée par la deuxième partie de la phrase qui déçoit les prévisions du lecteur en nous montrant Signoret non sous forme de célébrité comme les appellations qui précèdent auraient suggéré, mais en tant que personne ordinaire qui « venait souvent à l'heure du dîner, ayant téléphoné 10 minutes avant ». Encore une fois, c'est l'espace des anecdotes à travers lesquels on aperçoit les aspects les plus intimes et même comiques de la personne qui se cache derrière la célébrité, comme dans le portrait de Godard.

Dans ce cas, le ton humoristique continue pendant tout le paragraphe, comme lorsqu'on met en opposition l'image de Signoret qui vide calmement « sa bouteille de whisky » avec celle des « bières sans alcool » des dernières années. Jusqu'à la blague finale qui reprend et bouleverse définitivement l'énumération initiale et conclut le paragraphe en lui donnant une structure circulaire : « Souvenirs, monologues, harangues à des ennemis du peuple, blagues et mots d'auteur, ce n'était pas Casque d'or, mais Bouche d'or ! ». Aucune allusion directe à l'affaire entre son mari et Marilyn Monroe : le portrait qui en sort c'est celui d'une intellectuelle et de sa personnalité fantaisiste et pas celui de « l'amoureuse de Montand ».

II.b) Images

Les images contenues dans l'iconotexte *Varda par Agnès* sont hétérogènes par nature, style et fonction. On y trouve des peintures, des photographies de l'auteure, des cadres de ses films, des illustrations comiques comme le *chat ton* et le *chat plein*¹³¹, des cartes comme celle qui trace le parcours de Cléo dans la ville de Paris¹³², des scénarios, des brouillons, des affiches, des dessins, des timbres... Dans ce chapitre nous allons réduire le champ de notre analyse en nous concentrant seulement sur les peintures (et

¹³¹ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 13.

¹³² *Ivi*, p. 54-55.

gravures) et les photographies étant les typologies d'image les plus récurrentes dans le livre. Citées dans le texte ou visuellement reproduites, ces illustrations nous donnent une idée de l'influence des références artistiques et du passé de photographe de Varda sur son cinéma. Nous allons voir aussi comment les photographies et les objets d'art cités par l'auteure dialoguent entre eux et avec les cadres de ses films qu'elle insère tout le long de *Varda par Agnès*.

II.b.1) Peintures et gravures

La formation en histoire de l'art a influencé l'œuvre entière d'Agnès Varda qui dans *Varda par Agnès* retourne cycliquement à la peinture représentant pour elle une source d'inspiration pour ses compositions et parfois un point de départ pour ses réflexions. C'est n'est pas un hasard, donc, si son livre autobiographique s'ouvre avec un autoportrait dans lequel l'auteure interagit avec une peinture de Gentile Bellini. Également, dans la section de l'abécédaire qui ouvre véritablement le livre après l'introduction, les entrées « A comme anamorphose » et « A comme Anges » se situent juste après la première « A comme Agnès » et renvoient à l'univers de la peinture.

En effet, l'anamorphose qui « nous télescope dans des espaces horizontaux¹³³ » fait sans doute référence aux objectifs anamorphiques des tournages en cinémascope qui s'inspirent du type d'une représentation picturale très à la mode au XVI et XVII siècle réalisée par une déformation de la perspective qui lui permet d'être vue d'un seul point de vue¹³⁴. En outre, dans le paragraphe suivant dédié aux « anges sans sexe ni connotation religieuse [qui] accompagnent en présence et en images, nos vies¹³⁵ », Varda liste les représentations de ses gardiens ailés : ceux « dessinés comme des zig-zags voletant dans une Nativité de Botticelli¹³⁶ » et « les anges sévères qui gardent les

¹³³ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 10.

¹³⁴ On retrouve l'exemple le plus célèbre d'anamorphose picturale dans le crâne de l'œuvre : Hans Holbein le Jeune, *Les ambassadeurs*, huile sur panneaux de chêne, 207 x 209 cm, Londres : National Gallery, 1953.

¹³⁵ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 10.

¹³⁶ Nous supposons qu'il s'agisse d'une référence à l'œuvre suivante : Sandro Botticelli, *La Nativité mystique*, huile sur toile, 108,5 x 74,9 cm, Londres : National Gallery, 1500-1501.

Vierges de Piero¹³⁷ ». Les anges des peintres de la Renaissance italienne retournent aussi à la fin de *Varda par Agnès* comme à boucler une composition circulaire : au début du chapitre « Demy et moi », Varda raconte la vieillesse de sa mère qui « retrouvait soudain la mémoire et commentait les différences entre l'arrivée séduisante du Bel Ange de Giovanni Bellini et la supplique modeste de l'Ange de Ghirlandajo » et qui lui a transmis le « penchant » de collectionner « les cartes postales d'Annonciations¹³⁸ ».

Le choix de réserver les places liminales à ces peintures revêt une valeur presque programmatique : dans le texte Varda insère des reproductions de tableaux afin de supporter ses arguments avec un support visuel et pour révéler certains modèles iconographiques qui ont inspiré ses films. La centralité de la peinture est donc confirmée par le fait que les toiles ne sont pas seulement mentionnées dans le texte comme dans les exemples que nous avons portés, mais on en trouve aussi des reproductions en noir et blanc et en couleurs.

C'est le cas de *La Madeleine à la veilleuse*¹³⁹ de Georges de La Tour qui accompagne et illustre l'entrée « V comme Vanitas¹⁴⁰ » dans l'abécédaire. Un autre exemple, dans la même section de l'autobiographie, est la reproduction de *Le Modèle rouge*¹⁴¹ de Magritte qui est accompagnée par une légende digne de l'artiste surréaliste : « P comme Magritte et Pieds¹⁴² ». À part cette petite référence, le modèle de Magritte reste implicite dans *Varda par Agnès*, même si son influence est claire dans des films de Varda comme le surréaliste *7 P., Cuis. S. de b... (à saisir)* et *Jane B. par Agnès V.* où on trouve une scène tournée dans le casino de Knokke dont « les murs de la

¹³⁷ Très probablement Piero della Francesca dont nous avons les exemples les plus célèbres de « anges sévères » dans : Piero della Francesca, *Madonna di Senigallia*, huile et détrempe sur table, 61 × 53 cm, Urbino : Galleria Nazionale delle Marche, 1474/1479 ; Piero della Francesca, *Madonna con il bambino e quattro angeli*, technique huile et détrempe sur table, 107,8 × 78,4 cm, Williamstown : Clark Art Institute, 1475/1482 ; Piero della Francesca, *La Conversation sacrée (Retable de Brera)*, huile sur bois, 248 × 150 cm, Milano : Pinacothèque de Brera, 1472.

¹³⁸ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 212.

¹³⁹ Georges de La Tour, *La Madeleine à la veilleuse*, huile sur toile, 128 × 94 cm, Paris : Musée du Louvre, 1640-1645.

¹⁴⁰ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 33.

¹⁴¹ René Magritte, *Le Modèle rouge*, huile sur toile marouflée sur carton, 56 × 46 cm, Paris : Centre Pompidou, 1935.

¹⁴² Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 27.

rotonde ont été peints par Magritte¹⁴³ ». Au contraire, l'influence du cubisme est explicitée dans *Varda par Agnès*, même si on n'y trouve aucune reproduction des œuvres de ce courant. En effet, la section centrale dédiée au tournage des films de la cinéaste commence par un chapitre dédié à *La Pointe courte* dont la première partie, intitulée « AU COMMENCEMENT DU COMMENCEMENT DU PREMIER FILM¹⁴⁴ », est une présentation de la jeune Varda. Dans le troisième paragraphe de cette section, l'auteure déclare ses modèles de jeunesse en ces termes : « J'AIMAIS LES ARTS, le seul journal que j'achetais était *Beaux Arts* et la révolution cubiste me semblait bien plus importante que la russe¹⁴⁵ ».

Au-delà d'une confirmation supplémentaire de l'importance de la peinture dans l'univers créatif de Varda, ce passage représente un témoignage de ses goûts artistiques. De plus, même si l'auteure avoue de n'avoir pas forcément aimé « tous les Picasso¹⁴⁶ », c'est à cet artiste qu'elle dédie un « hommage¹⁴⁷ » dans *Lions Love* (1969). En effet, dans le chapitre de *Varda par Agnès* dédié à ce film, elle en commente un *frame* en révélant le modèle cubiste qui avait inspiré la composition de la scène. C'est ainsi que Varda reprend une gravure à l'eau forte de la *Suite Vollard* de Picasso et la transforme en « un tableau vivant de faux-semblants » dans lequel elle se promène avec un « prospectus de caméra collé sur carton¹⁴⁸ ». Le but de cette citation est révélé par elle-même dans l'autobiographie : « La nudité était une des revendications de l'époque ».

Varda ne spécifie pas si « l'époque » à laquelle elle fait référence sont les années trente, quand la *Suite Vollard* a été réalisée, ou bien la fin des années soixante pendant laquelle elle a tourné *Lions Love*. Cette ambiguïté intentionnelle nous suggère la raison de cette citation : dans les deux œuvres la passion, le triangle amoureux et la nudité prennent les formes les plus libres et désinhibées, même si le cauchemar de la période instable de l'entre-deux guerres des gravures perdent leur lourdeur effrayante quand l'Agnès Varda des années soixante s'y promène avec sa caméra. C'est ainsi que le triangle amoureux tourmenté de Picasso, vidé de toute jalousie et honte, devient un

¹⁴³ *Ivi*, p. 188.

¹⁴⁴ *Ivi*, p. 38.

¹⁴⁵ *Ibidem*.

¹⁴⁶ *Ibidem*.

¹⁴⁷ *Ivi*, p. 97.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

amour qui se détache de toute réalité dans la ville des anges où tout est possible. À Hollywood le minotaure, Hercule, leurs défis, leurs péripéties et leurs récits linéaires se transforment en le nouvel mythe de la *star* capricieuse, junkie et coincée dans un présent éternel.

Figure 8 – A gauche : Pablo Picasso, *Sculpteur, modèle couché, et autoportrait en Hercule sculpté*, tiré de la *Suite Vollard*, gravure à l'eau-forte, 26.7 × 19.3 cm, 1933. A droite : Agnès Varda, *Deux cadres tirés de Lions Love*, in *Varda par Agnès*, p. 97.

Picasso n'est pas le seul artiste à avoir inspiré sous des différents aspects les films de Varda. La référence à la gravure de l'artiste espagnol était floue¹⁴⁹ et c'est seulement à travers nos recherches que nous avons réussi à repérer l'exacte dessin auquel Varda c'était inspirée et à le juxtaposer à la scène de *Lions Love*. Toutefois, dans la plupart de cas c'est l'auteure même qui nous montre visuellement ses modèles à travers la juxtaposition des peintures et des cadres de ses pellicules en entrant encore une fois et encore plus explicitement dans le registre de la citation.

Par exemple, Varda justifie le choix de l'actrice Silvia Montfort dans *La Pointe courte* en ces termes : « Elle me plaisait pour sa ressemblance avec les femmes de Piero della Francesca, avec leur regard absent dans des visages ronds et calmes qui prolongent

¹⁴⁹ « Les trois acteurs avaient été posés là pour imiter un dessin de Picasso de la série Vollard ». Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 97.

des cous paisibles. Son hiératisme naturel me convenait¹⁵⁰ ». Mais dans les mêmes pages, le pouvoir synthétique des images raconte bien plus efficacement cette référence. En effet, Varda fait dialoguer un plan américain en noir et blanc de la *Madonna del parto*¹⁵¹ avec une cadre semblable tiré de *La Pointe courte* où on voit Philippe Noiret à côté de Silvia Monfort dont la ressemblance physique et expressive avec la Vierge de Piero della Francesca est étonnante. Situées sur deux pages contiguës, les deux femmes jumelles semblent s'éviter en baissant le regard qui s'incline vers l'extérieur du livre, comme si elles ne voulaient pas se reconnaître dans le hasard d'une si forte ressemblance.

Figure 9 – *Varda par Agnès*, pp. 44-45

Dans l'univers créatif de Varda, les peintures peuvent influencer non seulement la composition de la scène, comme dans *Lions Love*, ou le choix d'une actrice, comme dans *La Pointe courte* ; elles peuvent représenter aussi un point de repère pour le développement du récit et l'écriture d'un personnage. C'est le cas de *Cléo de 5 à 7*, dont

¹⁵⁰ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 44.

¹⁵¹ Piero della Francesca, *Madonna del parto*, fresque, 260 × 203 cm, Monterchi : Musei Civici Madonna del Parto, ~1459.

la gestation est racontée à l'intérieur de *Varda par Agnès*, au début du chapitre *peinture pour paris*. Varda nous explique en détail le parcours créatif qui a emmené jusqu'à l'un de ses films les plus connus : le budget limité à sa disposition la convainc à tourner à Paris dans un « temps continu » et avec un « personnage marchant dans la ville¹⁵² » pour lequel elle s'inspire du roman de Diderot, *Jacques le Fataliste et son maître*. Les « peurs minimales » suscitées par les « vieux solitaires » dans les rues de Paris et les « bateleurs aux gestes étranges¹⁵³ » sont à la base d'un autre thème centrale dans le film : la peur du cancer. C'est à ce stade de la création de *Cléo de 5 à 7* que la peinture intervient en influençant l'écriture du film. Dans le texte, le modèle pictural est présenté comme une apparition soudaine qui romps avec les phrases précédentes, comme si c'était une fulguration :

La peur d'être mortellement malade. La beauté ne protège-t-elle donc pas, ni les miroirs ni les regards des autres ? Les peintures de Baldung Grien, belles et effrayantes, sont très vite devenues le sens du film et son ressort : la beauté et la mort. On y voit des femmes, belles dans leur chair blonde, enlacées par un squelette qui les malmène ou les effraie. Dans une des toiles, le squelette tire la femme par les cheveux. C'est la peur, la vraie grande peur, celle de mourir parce que le cancer menace¹⁵⁴.

La page suivante est entièrement occupée par une toile¹⁵⁵ de Grien qui paraît même dans le film faisant partie du décor de l'habitation de Cléo. Il s'agit de la peinture nommée *La jeune fille et la Mort*, une des représentations du thème classique du *memento mori* qui sont récurrentes dans le répertoire de cet élève d'Albrecht Dürer. Si Varda choisit cette toile de Grien parmi toutes celles du même auteur qui représentent ce *topos*, c'est peut-être parce que la contraposition entre la beauté et la mort y est poussée au bout. En effet, dans aucune des autres peintures (comme *Le chevalier, la jeune fille et la Mort*¹⁵⁶ ; *Les trois âges et la Mort*¹⁵⁷ ; *La Mort et la jeunesse*¹⁵⁸ ; *La*

¹⁵² Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 48.

¹⁵³ *Ibidem*.

¹⁵⁴ *Ibidem*.

¹⁵⁵ Hans Baldung dit Grien, *La jeune fille et la Mort*, détrempe sur bois, 30 × 14 cm, Basel : Kunstmuseum, 1517.

¹⁵⁶ Hans Baldung dit Grien, *Le chevalier, la jeune fille et la Mort*, huile sur panneau de bois, 35 × 29 cm, Paris : Musée du Louvre, 1500/1525.

¹⁵⁷ Hans Baldung dit Grien, *Les trois âges et la Mort*, huile sur toile, 151 × 61 cm, Madrid : Museo del Prado, 1541-1544.

¹⁵⁸ Hans Baldung dit Grien, *La Mort et la jeunesse*, huile sur toile, 30,8 × 16,7 cm, Firenze : Museo nazionale del Bargello, vers 1513.

*Mort et la femme*¹⁵⁹) le squelette qui représente la mort arrache si violemment la jeune femme dont les lignes du corps ne sont jamais si rondes et le visage si désespéré. La femme de cette peinture est la seule qui croise les mains comme et regarde le ciel comme à demander une grâce que son expression semble estimer impossible. Et sur le fond foncé, la mort est le squelette le moins humain de tous ceux peints par Hans Baldung : sa chair effilochée, ses yeux vides et sa couleur irréaliste heurtent contre le teint pâle et la plénitude des formes de la fille dont le visage est éclairci par des larmes minces et dont le corps est illuminé par un voile nacré au-dessus duquel s’entrevoit son sexe.

Figure 10 – Hans Baldung dit Grien, *La jeune fille et la Mort*, 1517.

Ces larmes de la jeune fille rappellent celles qui brillent sur le visage de Cléo quand elle semble prendre conscience de son destin en chantant *Sans toi*, une chanson écrite par Michel Legrand et Varda-même : ici la mort n’est pas visible sous forme de squelette, mais on peut apercevoir sa présence dans l’obscurité du fond qui engloutit le premier plan illuminé de Corinne Marchand. Les femmes et les squelettes de Baldun

¹⁵⁹ Hans Bladung dit Grien, *La Mort et la femme*, tempera sur bois, 31,1 × 18,7 cm, Basel : Kunstmuseum, vers 1520/1525.

Grien, et notamment l'œuvre *La jeune fille et la Mort*, deviennent donc la première source d'inspiration de *Cléo de 5 à 7* au niveau de l'écriture de la protagoniste, des thématiques principales et du développement du récit. Varda-même revendique avec force ce modèle dans *Varda par Agnès* en ces termes :

Tout ce que je sentais de la tension intérieure de cette femme douce pendant les quatre-vingt-dix minutes du film (de 5 heures à 6 heures 30), tout cela est inspiré par ces femmes et ces squelettes de Baldung Grien. Une petite reproduction d'un de ses tableaux était souvent punaisée au mur, là où nous tournions. C'est la force de la peinture de proposer des œuvres qui peuvent devenir inspiration et rêverie continue¹⁶⁰.

Les peintures et les gravures influencent donc l'œuvre de Varda à des différents niveaux : elles peuvent être un modèle pour la composition d'une scène qui dévient un hommage et une réinterprétation d'une gravure d'un artiste, comme dans *Lions Love* ; elles peuvent être cruciales dans le choix d'un acteur, comme pour Silvia Montfort dans *La Pointe courte* ; enfin, une œuvre peut arriver jusqu'à représenter le point de repère autour duquel on construit le film, comme pour *Cléo de 5 à 7*. Varda nous avoue à plusieurs reprises l'influence des œuvres d'art sur ses films dans son autobiographie arrivant jusqu'à juxtaposer l'image qui a influencé son travail à des cadres des films. Ce choix entame un dialogue iconographique à l'intérieur de l'iconotexte, comme dans la comparaison visuelle de la *Madonna del parto* de Piero della Francesca et le cadre de *La Pointe courte*.

Il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais plutôt d'une caractéristique du style iconographique de *Varda par Agnès* comme le démontrent les exemples de la juxtaposition d'un timbre sur lequel figure *Les mariés de la tour Eiffel*¹⁶¹ de Marc Chagall et un cadre de *Le Bonheur*¹⁶², la comparaison en images entre une carte postale de la Riviera française et un cadre de *Du côté de la Côte*¹⁶³, les tableaux vivants de *Jane B. par Agnès V.* dont on a des *frames* dans le livre¹⁶⁴ et les peintures des platanes qui

¹⁶⁰ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 48.

¹⁶¹ Marc Chagall, *Les mariés de la tour Eiffel*, huile sur toile de lin, 150 × 136,5 cm, Paris : Centre Pompidou, 1988.

¹⁶² Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 68-69.

¹⁶³ *Ivi*, p. 76.

¹⁶⁴ *Ivi*, pp. 184, 193-194.

ont contribué au développement du thème secondaire de la maladie de ces arbres présent dans *Sans toit ni loi*¹⁶⁵.

II.b.2) Photographies

La première différence entre les peintures et la majorité des photographies que Varda insère dans son autobiographie réside dans celui que Barthes définit le « *operator*¹⁶⁶ » dans son essai *La chambre claire*. En effet, le rapport entre Varda et les peintures et celui avec les photographies présentes dans son autobiographie est différent puisqu'elle n'est pas la première créatrice des toiles auxquelles elle s'inspire, tandis que, en tant qu'*operator*, Varda a pris elle-même la majorité des photographies de *Varda par Agnès*. Ce détail nous permet de choisir une approche différente à l'étude de ces images : si pour les peintures nous nous sommes concentrés surtout sur le rôle qu'elles ont joué à l'intérieur de l'univers créatif de Varda en tant que modèles, pour les photographies nous allons interroger le style et la signification de ces œuvres. Pour ce faire, nous allons nous concentrer surtout sur les images contenues dans le portfolio étant une section complètement dédiée à des photographies choisies de l'auteure qui nous permettent d'en saisir les éléments iconographiques récurrents.

Dans cette partie de l'iconotexte, Varda insère six images habitées par l'être humain qui, seul ou en compagnie, en est le protagoniste. Le terme « habitées » est justifié par une force narrative, « une aventure¹⁶⁷ » qui met en mouvement ces photographies. En effet, à travers un dialogue avec les éléments internes à l'image, toutes ces photographies s'animent en nous racontant des histoires. Parfois, même le spectateur est appelé à ce dialogue grâce au *camera look* dont on en a un exemple dans le portrait des comédiennes de *Mère Courage à Montreuil*¹⁶⁸ ou de Ionesco¹⁶⁹. En effet, dans cette dernière photographie, les éléments interagissent entre eux seulement pour le

¹⁶⁵ *Ivi*, p. 172.

¹⁶⁶ Roland Barthes, *La chambre claire, Note sur la photographie*, Paris : Éditions de l'Etoile, Gallimard, Seuil, 1980, p. 22.

¹⁶⁷ *Ivi*, p. 38.

¹⁶⁸ *Ivi*, p. 127.

¹⁶⁹ *Ivi*, p. 128.

fait d'avoir été capturés dans un espace commun : le cadre. Une première « aventure » intérieure à l'image est représentée par le contraste chromatique entre le fond obscur et la blancheur de la marionnette masquée qui semble regarder à l'extérieur du cadre, en attente. À ce premier élément de « dualité¹⁷⁰ », s'ajoute « la lune qui a pris la forme d'une assiette¹⁷¹ », ou bien le plat blanc qui, pendu sur une poutre en haut, rappelle le satellite terrestre dans cette composition. C'est ainsi que, placé devant a cette scène, le gros plan de Ionesco « qui rêve d'une mariée à trois nez¹⁷² » regardant le spectateur crée une nouvelle lecture possible de la photographie et en raconte une nouvelle histoire : ce que nous voyons derrière l'artiste, ne serait-il seulement une projection en images de ce qu'il est en train d'imaginer ?

Figure 11 – Portraits des comédiennes de Mère Courage à Montreuil et de Ionesco

Ce dialogue qui met en mouvement l'intérieur et l'extérieur de l'image est stimulé aussi par un autre trait distinctif des photographies de Varda : le haut degré compositionnel. En effet, à travers un travail sur les lignes verticales¹⁷³ et diagonales¹⁷⁴ et en positionnant les éléments sur les différents plans de l'image¹⁷⁵ Varda délimite les espaces de la photographie. À travers ce choix, elle joue avec la perspective et les

¹⁷⁰ Roland Barthes, *La chambre claire, op. cit.*, p. 44.

¹⁷¹ Agnès Varda, *Varda par Agnès, op. cit.*, p. 128.

¹⁷² *Ibidem*, la référence est à la pièce *Jacques ou la Soumission* du même Ionesco.

¹⁷³ *Ivi*, p. 129. Photographie d'une femme portugaise qui marche au-dessus d'une affiche publicitaire d'un savon avec le visage de Sophia Loren.

¹⁷⁴ *Ivi*, p. 125. Photographie d'un homme sur les Salins du midi à Sète.

¹⁷⁵ *Ivi*, p. 124. Photographie de la terrasse bâtie par le Corbusier à Marseille.

symétries jusqu'à atteindre un équilibre de la composition. C'est comme si Varda était à la recherche l'instant harmonique qui donne un ordre à « la mise en scène spontanée des vraies gens¹⁷⁶ ».

Figure 12 - Compositions et narrations dans les photographies du portfolio¹⁷⁷

Dans les photos du portfolio, les êtres humains sont donc insérés dans une composition géométriquement construite qui découpe un espace métaphysique sinon menaçant. L'atmosphère se fait suspendue grâce aux vides, qu'ils soient clairs, comme les photographies sur la terrasse de Marseille, celle des salins de Sète ou celle d'une « déesse portugaise qui passe¹⁷⁸ », ou obscurs, comme dans le portrait de Ionesco et des actrices de *Mère Courage*.

¹⁷⁶ *Ivi*, p. 124.

¹⁷⁷ Nous avons ajouté les lignes jaunes.

¹⁷⁸ *Ivi*, p. 129.

Et même quand le paysage semble être plus architectural, notamment dans la photographie qui montre Philippe Noiret, Gérard Philipe et Charles Denner lors des répétitions du *Lorenzaccio*, une certaine inquiétude est transmise par l'expression de Gérard Philipe à laquelle fait écho l'obscurité d'une fenêtre ouverte à l'arrière-plan d'où apparaît un visage mystérieux. Ce détail qui perce le lecteur et anime l'image pourrait être perçu comme le « *punctum*¹⁷⁹ » théorisé par Barthes. Ce terme décrit un élément ou un détail spécifique dans une photographie qui a le pouvoir de percer l'observateur et de provoquer une réaction émotionnelle intense. C'est un aspect de l'image qui attire l'attention de manière particulière, qui « pique » ou « perfore » le regard et qui ne peut pas être intentionnellement inscrit par le photographe dans l'image pour susciter une certaine émotion : il est plutôt découvert et ressenti par le spectateur lui-même.

Le *punctum* peut prendre différentes formes, qu'il s'agisse d'une trace du passé, d'un détail insignifiant, d'un regard captivant, ou d'un élément troublant. Ce qui rend cet élément si puissant, c'est sa capacité à échapper à toute préconception et à établir une connexion directe et émotionnelle avec l'observateur. Même si la réflexion de Barthes se structure en tant que « *Mathesis singularis* (et non plus *universalis*)¹⁸⁰ », le visage qui s'illumine dans l'obscurité de la fenêtre ouverte à l'arrière-plan attire l'attention du spectateur. Ce détail involontaire et évocateur semble donc posséder toutes les caractéristiques pour représenter le *punctum* de l'image, malgré la décision finale revient à chaque *spectator*.

¹⁷⁹ Roland Barthes, *La chambre claire, op. cit.*, pp. 48-49.

¹⁸⁰ *Ibidem*.

Figure 13 - Philippe Noiret, Gérard Philipe et Charles Denner lors des répétitions du Lorenzaccio

Si le portfolio se présente comme une sélection de photographies qui résument les premiers pas artistiques d'Agnès Varda, il ouvre aussi une réflexion sur le rapport entre *photographie et cinématographie* qui continue dans le chapitre suivant. Cette section s'ouvre avec le portrait de Fidel Castro que Varda rencontre en 1962 lors de sa visite à Cuba. Encore une fois, dans cette photographie le jeu entre les plans et le regard vers le spectateur entament un dialogue intérieur et extérieur à l'image. En effet, si le spectateur a une connaissance de base du personnage historique de Fidel Castro et donc, pour utiliser les termes de Barthes, possède dans son bagage culturel un « lexique¹⁸¹ » que lui permet de décoder les différents « message[s] iconique[s] connoté[s]¹⁸² » véhiculés par ce portrait, il peut arriver à différentes lectures symboliques de l'image. Par exemple, les ailes de pierre pourraient faire référence au projet révolutionnaire de Castro qui serait parti du peuple, de la terre (et donc de la pierre) et non pas imposé par

¹⁸¹ Roland Barthes, *Rhétorique de l'image*, « Communications », 4, 1964, p. 48.

¹⁸² *Ivi*, pp. 45-47.

le haut. Même si la posture et la position gênée de ses mains, ainsi que les mots de Varda qui accompagnent cette photographie nous suggèrent une autre lecture :

Les Cubains reçoivent une éducation excellente, ils sont très avancés en électronique, en informatique et en médecine, mais le blocus américain plus la cessation des échanges commerciaux avec les Pays de l'Est font de Cuba un étrange pays, pas du tout sous-développé mais extrêmement pauvre. Le portrait que j'ai fait de Fidel me semble allégorique à souhait : un militaire aux yeux doux sans armes et avec des ailes de pierre¹⁸³.

Les roches symboliseraient donc la lourdeur qui obstrue le projet politique de cet Icare qui, en face de la caméra de Varda, paraît si humain qu'il semble presque intimidé par le vol qui l'attend.

Figure 14 – *Portrait de Fidel Castro*, 1962.

Composition, dialogue narratif parmi les éléments intérieurs et extérieurs, espaces menaçants et pluralité des significations sont donc les caractéristiques récurrentes dans les photographies que Varda choisit d'insérer dans *Varda par Agnès*. La fonction de ces images tout le long de l'autobiographie est donc loin d'être seulement un décor de la page. On pourrait dire d'ailleurs que Varda continue son travail de photographe à l'intérieur de son cinéma avec la réalisation de films comme

¹⁸³ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 133.

Salut les Cubains (créée à travers le montage des images prises à Cuba en 1962) ou *Ulysse* (qui naît et se développe à partir d'une photographie). En outre, elle se montre bien consciente de l'importance de ses premiers pas dans le monde de la photographie lorsqu'elle dédie l'entière section du portfolio aux images prises avant le 1955 et qui, même en 1994, semblent continuer à inspirer son travail.

II.c) Style iconotextuel

Dans le chapitre de présentation de *Varda par Agnès*, nous avons déjà fait référence à la définition d'iconotexte formulée par Peter Wagner selon lequel la catégorie de « iconotext refers to an artifact in which the verbal and the visual signs mingle to produce rhetoric that depends on the co-presence of words and images¹⁸⁴ ». Lorsqu'on parle du style iconotextuel, on s'attend à la présence d'une « rhetoric » qui naît du mélange des mots et des images. Suivant la réélaboration du modèle de Simon Barton¹⁸⁵ conçue par Giuseppe Carrara, nous allons analyser les stratégies rhétoriques de l'iconotexte *Varda par Agnès* en suivant un « critère informationnel¹⁸⁶ ». En autres termes, nous allons nous concentrer sur l'étude des informations que l'interaction entre les deux médiums nous fournissent en essayant de répondre à la question : quels sont les rapports parmi les messages véhiculés par le texte et ceux véhiculés par les images ?

Nous allons donc exploiter les trois catégories individuées par Carrara afin d'analyser le rapport informationnel entre mots et images. Celui-ci peut être classifié comme « illustration¹⁸⁷ » quand l'image est utilisée pour visualiser ce qui est dit : en autres termes, l'illustration peut ajouter quelques informations, mais elle ne se détache pas de ce qui est écrit. On parlera de « supplément¹⁸⁸ » quand les informations véhiculées par le texte écrit et celles des images se complètent pour créer un sens supplémentaire, c'est-à-dire quand la composante visuelle ajoute une information et est

¹⁸⁴ Peter Wagner, *Introduction: Ekphrasis, Iconotexts, and Intermediality – the State(s) of the Art(s)*, p. 16.

¹⁸⁵ Simon Barton, *Visual Devices in Contemporary Prose Fiction. Gaps, Gestures, Images*, London : Palgrave Macmillan, 2016.

¹⁸⁶ Giuseppe Carrara, *Per una fenomenologia dell'iconotesto narrativo ipercontemporaneo*, « Comparatismi », II, 2017, p. 34. Nous traduisons.

¹⁸⁷ *Ivi*, p. 35.

¹⁸⁸ *Ivi*, p. 36.

fondamentale pour l'interprétation du texte. Enfin, la troisième catégorie décrivant le rapport entre mots et images sera celle du « parallélisme¹⁸⁹ » sous lequel rentrent les cas où le texte et les images procèdent comme deux lignes parallèles qui, toutefois, peuvent (ou pas) avoir des points de contact.

Dans ce chapitre, nous allons donc repérer des exemples de rhétorique iconotextuelle et, après les avoir décrits et analysés, nous allons voir s'ils peuvent rentrer dans une des trois catégories élaborées par Giuseppe Carrara.

II.c.1) Illustration et parallélisme

À l'intérieur de l'abécédaire, la rhétorique de l'illustration est prédominante. En effet, dans cette section le rapport entre texte et certaines images est presque tautologique : c'est le cas des nombreuses photographies qui donnent un visage à un portrait d'un artiste ou d'un ami de Varda, comme « BB comme Bernardo Bertolucci », « B comme Bachelard » à la page 11, ou « D comme Deneuve » et « D comme Demy » à la page 17. Mais dans la même section, beaucoup d'autres images de nature très hétérogène illustrent les entrées de l'abécédaire sans se détacher de ce qui est écrit : le sous-chapitre « B comme Belgique » trouve sa correspondance dans une carte de la Belgique à la page 11 ainsi que « C comme CAP » est accompagné par une reproduction du Certificat d'aptitude professionnelle de l'auteure à la page 12, « P comme Penchant » par une illustration de la tour de Pisa à la page 27 et « Q comme queue » par une photographie d'un chat avec la queue en l'air à la page 28.

Dans ces exemples la correspondance de signification est si immédiate parce que le rapport à partir duquel naît la rhétorique iconotextuelle ne s'instaure pas entre l'image et le texte, mais plutôt entre l'image et le « paratexte¹⁹⁰ » qui dans ce cas correspond avec le titre de l'entrée. C'est en raison de ça que nous avons parlé d'une sorte de tautologie : en effet, le lecteur peut saisir cette relation illustrative en feuilletant le livre, sans s'attarder sur le contenu des entrées, comme dans les abécédaires utilisés par les enfants.

¹⁸⁹ *Ivi*, p. 39.

¹⁹⁰ Gérard Genette, *Palimpsestes, La littérature au second degré*, op. cit., p. 10.

Même si cette relation pourrait sembler évidente et pour cette raison négligeable dans notre analyse, elle nous permet de remarquer jusqu'à quel point le chapitre qui ouvre *Varda par Agnès* s'inspire à l'un des premiers iconotextes avec lesquels nous entrons en contact pendant notre enfance : l'abécédaire. En outre, le fait que cette relation tautologique soit à la base du modèle qui inspire cette section du livre implique que tout éloignement de ce rapport d'évidence entre paratexte et image doit être interprété comme une interprétation de l'auteure. Donc, dans l'abécédaire, lorsque on repère la rhétorique de l'illustration qui naît du rapport entre texte et image on assiste déjà à une réélaboration artistique du modèle.

C'est le cas de « U comme Ubu » illustré par un détail en noir et blanc de la peinture de Vittore Carpaccio *Le rêve de sainte Ursule*¹⁹¹ à laquelle Varda dédie ces mots au début de l'entrée : « la douce Ursule à laquelle je pense, dormant ou songeant à sa propre légende présentée dans une bande dessinée et peinte, superbe série de Carpaccio qu'on peut voir à Venise¹⁹² ». Un autre exemple est celui du chapitre « J comme Jeûne » dont les mots « Michèle de Nantes m'a convaincue de l'imiter : elle jeûne les jours de pleine lune. Et moi aussi donc, depuis quelques années¹⁹³ » justifient l'image des édifices surmontés par une lune pleine. De la même façon, l'association de la sculpture *Le baiser* de Rodin et « R comme Repique¹⁹⁴ » ne serait pas immédiate sans l'explication que Varda nous donne dans le texte qui suit le titre de l'entrée : « Le visiteur du Musée Rodin qui achetait le Baiser ou un détail des Portes de l'Enfer, achetait aussi un peu de ma bave mêlée à la gouache correctrice¹⁹⁵ ».

¹⁹¹ Vittore Carpaccio, *Le rêve de sainte Ursule*, détrempe sur toile, 274 × 267 cm, Venezia : Gallerie dell'Accademia, 1495.

¹⁹² Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 32.

¹⁹³ *Ivi*, p. 22.

¹⁹⁴ « Repiquer, c'est parsemer de minuscules points de gouache grise ou noire les trous ou manques d'un tirage photographique ». Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 28.

¹⁹⁵ *Ivi*, p. 28.

Figure 15 – U comme Ubu, J comme Jeune et R comme repique

Comme nous avons vu, le modèle de l'abécédaire influence la rhétorique iconotextuelle de cette section qui résulte donc caractérisée par une prédominance du rapport illustratif. Mais même si on se penche sur la partie centrale de *Varda par Agnès*, on constate que le but de la plupart des images est simplement celui donner une référence visuelle au texte. C'est le cas de celles qu'on pourrait nommer les « couvertures » qui séparent les différentes parties du livre. En effet, les chapitres *au début du début*, *films de commande*, *les couples*, *les années californie*, *cinéma au féminin*, *photographie et cinématographie*, *documentaires et documenteur*, *sans toit ni loi*, *les films jumeaux*, *jacquot de nantes* et *demy et moi* sont tous introduits par deux pages¹⁹⁶ entièrement occupées par une ou plusieurs photographies et images sur lesquelles est placé le titre de la section.

Comme toujours dans *Varda par Agnès*, chaque de ces couvertures diffère de l'autre grâce à une variation et réélaboration en permanence du modèle. En effet, dans le cas de *les couples* les deux portraits de Louis Aragon et Elsa Triolet et des protagonistes de *Les créatures*, Mylène (Catherine Deneuve) et Edgar (Michel Piccoli), sont comme accrochés sur un fond qui rappelle au même temps un papier peint et la couverture d'un cahier. Une autre exception est représentée par la couverture de *photographie et cinématographie* sur laquelle on trouve aussi quatre paragraphes de texte. Pour citer encore un exemple, sur les deux pages qui ouvrent *les films de commande* on trouve un morceau de la partition musicale et des mots d'une chanson contenue dans le film *Au*

¹⁹⁶ Le verso et le recto de deux feuilles consécutives. La seule exception est le chapitre *les films jumeaux* où l'image occupe seulement le verso (probablement en raison de son format).

côté de la côte. La rhétorique qui sous-tend ces couvertures est comparable à celle de l'illustration qui est prédominante dans l'abécédaire. En effet, leur fonction est simplement celle d'accompagner le titre et d'introduire une section du livre en donnant un point de repère visuel qui peut être associé au chapitre qu'elles introduisent.

Mais les couvertures ne sont pas les seuls exemples de rhétorique de l'illustration dans la partie centrale de *Varda par Agnès*. En effet, la fonction des nombreux *frames* associés aux récits des films de Varda est comparable à celle d'un *establishing shot*. L'auteure-même accorde à ces « photos de films » le rôle de « aide-mémoire, des arrêts sur images pour repenser aux films si on les a vus ou pour donner le désir de les voir ». Leur rapport avec le texte est donc purement illustratif, même si, hors d'une logique iconotextuelle, Varda attribue à ces *frames* le pouvoir de déclencher une mémoire audiovisuelle. Ces *establishing shots* sont présents tout le long du livre ; à titre d'exemple on renvoie aux pages 80 et 81 où les descriptions des court-métrages *Les dites cariatides* (1984), *Les enfants du musée* (1966) et *T'as des beaux escalier... tu sais* (1986) sont introduits par un *frame* coupé de ces pellicules.

Il faut toutefois préciser que la rhétorique de l'illustration de la plupart de ces « photos de films » diffère de celle qu'on a analysée avant, à propos de la section de l'abécédaire et des couvertures. En effet, même si la fonction d'illustration apparaît déjà évidente à la seule lecture du titre des chapitres, les *frames* qui situent les films font référence au texte et pas seulement au paratexte. Par exemple, à la page 94, les deux images qui, avec la reproduction d'une broche, illustrent *Oncle Yanco* (1967) permettent au lecteur qui se concentre seulement sur le paratexte et qui a déjà vu le documentaire de repenser aux scènes du film.

Donc, la rhétorique de l'illustration est déjà active si on lit seulement le titre du chapitre en le comparant aux images. Mais ces *frames* trouvent une correspondance exacte dans le texte de l'entrée « Oncle Yanco ». En effet les éléments de l'embarcation de l'oncle et de sa peinture qui sont au centre des deux images choisies par Varda font écho à ce passage du paragraphe centrale de la description : « Yanco amène ses jeunes

amis sur son caïque, avec un gros œil peint à l'avant de la proue. C'est dimanche. Il navigue lentement à voile latine. Je filme. Puis il parle de sa peinture¹⁹⁷ ».

Figure 16 – *Frames* illustrant le chapitre dédié à Oncle Yanco

Nous avons jusqu'à maintenant porté des exemples de rhétorique de l'illustration, étant les plus fréquents dans *Varda par Agnès*, et nous allons analyser des cas de « supplément » iconotextuel dans le chapitre suivant. Il nous reste donc à nous interroger sur l'occurrence de la catégorie du « parallélisme » définie par Carrara à l'intérieur de cet ouvrage. En général, le rapport entre texte et image dans *Varda par Agnès* est très étroit et évident. Normalement, les liens entre les deux médiums sont facilement identifiables et les deux systèmes procèdent ensemble dans la construction d'un sens commun. Il faut donc exclure la présence d'une rhétorique du parallélisme parce qu'on n'assiste jamais à des passages où « le texte avance sur des binaires parallèles qui ne se reconnectent qu'à la fin¹⁹⁸ ».

Cependant, on assiste plusieurs fois à une juxtaposition d'images qui crée un développement narratif autonome par rapport au texte. Parfois il s'agit d'une opération semblable au montage cinématographique à travers laquelle Varda essaye de mettre en mouvement des images tirés de ses films pour donner une idée plus précise de certaines scènes dynamiques. C'est le cas de la reproduction de la séquence de la mort de Mona et de l'attaque des « Pailhasses à Cournonterral¹⁹⁹ » dans *Sans toit ni loi* (à page 163 et

¹⁹⁷ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 94.

¹⁹⁸ Giuseppe Carrara, *Per una fenomenologia dell'iconotesto narrativo ipercontemporaneo*, *op. cit.*, p. 39. Nous traduisons.

¹⁹⁹ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 170.

171), ainsi que d'une scène de *Le Bonheur* dans la marge de page 68. Toutefois, la juxtaposition des *frames* d'un même film n'a pas nécessairement le but de recréer le mouvement cinématographique, mais plutôt celui d'établir des nouveaux liens parmi des cadres : c'est le cas des images qui montrent les gens de rue Mouffetard exposés comme des tableaux aux pages 116 et 117 ou des deux amants nus qui paraissent dans *Documenteur* et dans *Varda par Agnès* à page 152 et 153. Dans tous ces exemples, les images ne s'éloignent jamais du texte, mais, au contraire, elles en aident la compréhension à travers une visualisation des descriptions. C'est pourquoi, même si nous assistons à une réélaboration du modèle iconotextuel dans laquelle les images aussi se font porte-parole d'une narration, on est encore dans la rhétorique de l'illustration.

Figure 17 – Deux cadres tirés du film *Documenteur*, pages 152-153 de *Varda par Agnès*

II.c.2) Supplément

Au début du chapitre précédent, nous avons démontré l'influence que le modèle de l'abécédaire a eu sur la prédominance d'une rhétorique de l'illustration dans la première partie de *Varda par Agnès*. Cependant, dans la riche section de l'abécédaire on peut repérer aussi les premiers exemples d'images dont la présence ajoute des informations au texte. Par exemple, l'entrée *G comme Godard Jean-Luc* est flanquée d'une illustration qui portait Glouglou, un personnage dessiné par Dransy pour les

magasins Nicolas²⁰⁰, distributeurs de vin. La présence de ce caractère tiré d'une affiche publicitaire acquiert une signification ultérieure étant juxtaposé à un passage dans lequel Varda raconte cette anecdote sur Godard :

Un jour quand il est arrivé, les bras ballants avec une bouteille de vin dans chaque main, Maman était là. Je lui ai présenté Jean-Luc. Il a lâché la bouteille de sa main droite pour lui serrer la main. Venant d'un homme qui n'était ni maladroit, ni saoul et qui n'avait aucune raison d'être impressionné par ma mère, j'en ai déduit à l'instant même, dans le fracas et l'odeur de vinasse, qu'il était plus timide encore que prévu et soudain absent de la réalité²⁰¹.

Seulement si on compare ce passage avec l'image de Glouglou le lien entre ce personnage transportant sept bouteilles de vin dans la main droite et deux dans la main gauche et l'anecdote sur Godard se clarifie. Cette association permet au lecteur de créer une image mentale du cinéaste dans laquelle l'expression du visage ainsi que la posture se rapprochent à celles maladroites du caractère de l'illustration. Dans ce passage, la relation entre image et texte crée un sens supplémentaire qui nous transmet efficacement une facette du caractère de Godard, celle que Varda décrit avec les mots suivants : « C'est ce silence en lui, c'est cette absence qui sont les zones de son génie²⁰² ». L'auteure exploite ainsi l'iconotexte afin de nous montrer le côté plus profond et mystérieux de Godard.

Figure 18 – G comme Glouglou

²⁰⁰ Pour approfondir l'histoire de la naissance de ce personnage illustré et de la campagne publicitaire des magasins Nicolas, voir l'article : Patricia Courcoux Lepic, *Histoire des vins fins NICOLAS*, Like OUI said, en ligne : [<https://www.likeouisaid.com/stories/wine-champagne/46-histoire-des-vins-fins-nicolas>]

²⁰¹ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 20.

²⁰² *Ibidem*.

Un autre exemple de rhétorique du supplément présente dans l'abécédaire se situe en correspondance de la très courte entrée *P comme Mains et Pieds sales*. En effet, à cette partie de texte est juxtaposée la reproduction d'une section de la peinture *Le Modèle rouge*²⁰³ de René Magritte accompagnée par la légende *P comme Magritte et Pieds*. Le contenu de l'entrée de l'abécédaire est le suivant : « Une femme du quartier haut, à Sète, engueule son gosse (il faut imaginer la phrase dite avec l'accent du Midi) : Oh !... qu'il est sale ce petit... Regarde tes mains ! On dirait des pieds²⁰⁴ ! ». Le lien le plus évident entre texte et peinture est le thème des « pieds » qui se transforment en bottes dans l'image et qui sont le terme de comparaison pour la saleté des mains de l'enfant dans les mots de la femme de Sète. Il s'agit d'une association bizarre dont la signification n'est pas tout de suite identifiable si on ne déplace pas notre analyse au niveau du paratexte.

Si on compare le titre de l'entrée et la didascalie, on s'aperçoit qu'ils respectent seulement en apparence la formule caractéristique « A comme A... », « B comme B... ». En effet, il n'y a pas de correspondance entre la lettre de l'alphabet et le mot qui suit. Cette exception crée un lien entre l'entrée et l'image dont les deux paratextes ont en commun une volonté de créer un court-circuit logique de l'abécédaire en mettant fin à la correspondance des lettres initiales qui est la base de ce modèle. Cette opération inspirée du surréalisme et des peintures de Magritte comme *La trahison des images*²⁰⁵ et la série de *La clé des songes* rend absurde et dénué de sens la logique rationnelle à la base de l'abécédaire. La rhétorique du supplément est donc active à ce stade vu que l'image, ou bien les expérimentations du courant artistique auquel la peinture appartient, influence le titre de l'entrée en devenant essentielle pour la compréhension du paratexte.

²⁰³ René Magritte, *Le Modèle rouge*, huile sur toile marouflée sur carton, 56 × 46 cm, Paris : Centre Pompidou, 1935.

²⁰⁴ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 27.

²⁰⁵ René Magritte, *La trahison des images*, huile sur toile, 60,3 × 81,12 cm, Los Angeles : musée de l'Art du comté, 1929. Mieux connu pour son inscription : « Ceci n'est pas une pipe ».

P comme Magritte et Pieds

Figure 19 – P comme Magritte et Pieds

Un dernier exemple de rhétorique du supplément à l'intérieur de l'abécédaire se trouve en conclusion de cette section de *Varda par Agnès*. La dernière entrée, *Z comme Zamis, Zinconnus, Zoubliés, Zabsents et Zombies*, est suivie par trois « encadrés dessinés [...] pour finiremplir cette page ». Ces cases vides sont inspirées par le « récit original de Dominique Noguez, *Les trente-six photos que je croyais avoir prises à Séville*²⁰⁶ » où « chaque chapitre débute par un cadre encadrant du blanc²⁰⁷ ». Mais si leur fonction dans cet iconotexte était celle de représenter les trente photographies du voyage du protagoniste à Séville qui n'ont jamais été prises à cause du rouleau qui avait été mal enclenché, dans *Varda par Agnès* l'auteure explique ainsi leur rôle dans l'abécédaire : « la lettre Z est un immense album fait de cadres sans légendes, vides pour les lecteurs et pleins pour moi, ce qui ferme ici la farandole des lettres de A à Z²⁰⁸ ».

Ces espaces blancs contiennent donc non seulement tous les noms et les images de, comme récite le titre de l'entrée, les amis, des inconnus, des oubliés, des absents et des zombies qui n'ont pas trouvé leur place à l'intérieur de l'abécédaire, mais ils cachent aussi les facettes les plus intimes de Varda qui spécifie dans le texte : « On n'est pas là pour débiller sa vie totale, véritable, feinte ou privée²⁰⁹ ». Ces cadres « vides pour les lecteurs et pleins pour » l'auteure produisent une sorte de signification d'un

²⁰⁶ Dominique Noguez, *Les trente-six photos que je croyais avoir prises à Séville*, Paris : Édition Maurice Nadeau, 1993.

²⁰⁷ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 35.

²⁰⁸ *Ibidem.*

²⁰⁹ *Ibidem.*

espace blanc de la page dont on comprend les intentions seulement en lisant le texte. Il s'agit donc d'une collaboration entre mots et image (ou absence d'image) dont le résultat est la création d'une rhétorique iconotextuelle qui véhicule un sens dépassant la simple addition du message sémantique des deux médiums.

Figure 20 – À gauche, Les trois cases vides qui ferment l'abécédaire ; à droite le chapitre 3 de *Les trente-six photos que je croyais avoir prises à Séville* de Dominique Noguez

Même si secondaire par rapport à l'illustration, la rhétorique iconotextuelle du supplément est présente aussi dans la partie centrale de *Varda par Agnès*. À titre d'exemple, nous avons choisi trois passages qui témoignent la recherche continue d'une réélaboration des rhétoriques iconotextuelles de la part de Varda.

À la page 70, Varda regroupe trois définitions du bonheur qu'elle-même prétend avoir donnés dans des différentes interviews. Dans la deuxième de ces formulations elle affirme : « Le bonheur c'est d'accepter la contradiction²¹⁰ ». Cette antinomie dont elle parle est l'élément qui revient en permanence dans *Le Bonheur* et dans la réception du film qui s'ouvre à des interprétations contradictoires que Varda-même ne veut pas résoudre :

Ce fameux plan où le menuisier (inconscient ou criminel, c'est selon) raconte tout doucement (comme un con ou comme un pur, c'est selon) à sa femme (indulgente ou aimante, c'est selon)

²¹⁰ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 70.

qu'il est encore plus heureux que d'habitude car le bonheur s'additionne (ô crime ou ô simplicité de la nature, c'est selon) parce qu'un pommier a poussé en dehors du champ de pommiers²¹¹.

Cette contradiction autour de laquelle se construit le film trouve une représentation dans les deux images du même tournesol qui occupent le centre des pages 70 et 71. En réalité, il s'agit de la même photographie qui dans la première page a été modifiée en remplaçant les couleurs naturels avec leurs complémentaires. C'est ainsi que le tournesol jaune et orange devient violet et bleu tandis que le fond vert se colore de rouge en correspondance d'un passage qui énumère, pour un long paragraphe, les désastres naturels et humains qui s'abattent sur le monde dans le moment où le texte a été écrit, « le 1^{er} octobre 1993²¹² ». Les deux tournesols transforment ces deux pages en deux côtés qui s'opposent : celui lumineux, solaire et naturel de la page 71 où on fête l'anniversaire des 30 ans du film et celui nocturne, effrayant et contre nature de la page 70.

Les images permettent ainsi non seulement de rendre plus claire la dichotomie entre les contenus des deux pages, mais aussi de visualiser l'un de thèmes à la base du film. Placés au milieu de la page, les photographies guident l'interprétation des textes en rendant visiblement claire l'insoluble double lecture du film dont le récit de la scène narrativement plus importante ne peut que se terminer avec un point d'interrogation : « Au cinéma, dans *Le Bonheur*, une femme meurt au cours d'un pique-nique. Elle est allée cueillir des fleurs, elle a glissé dans le lac. Ou peut-être s'est-elle suicidée²¹³ ? ».

Figure 21 – Les deux côtés du Bonheur

²¹¹ *Ivi*, p. 66.

²¹² *Ivi*, p. 70.

²¹³ *Ibidem*.

Bien plus ironique est le passage iconotextuel de *Le jeu du name dropping* qui se trouve à l'intérieur du chapitre *les années californie*. Dans cette partie de texte Varda nous donne un aperçu de Los Angeles entre 1968 et 1969 en prenant comme modèle la pratique (qu'elle définit un « jeu ») du *name dropping* qui : « consiste à laisser tomber au cours de la conversation le nom des gens connus qu'on connaît²¹⁴ ». Transposant cette façon de s'exprimer à l'écrit, elle souligne avec le caractère majuscule les nombreux noms des célébrités auxquelles elle fait référence dans les anecdotes de sa vie hollywoodienne.

Si on limite notre analyse à la partie textuelle de ce passage, la finalité du choix de ce modèle reste floue. Varda reste vague même quand elle affirme de pratiquer le *name dropping* non « pas comme faire-valoir mais plutôt comme on fait un clin d'œil²¹⁵ ». Faire un clin d'œil à qui ? Aux célébrités ? Au lecteur ? dans les deux cas, il s'agirait d'une contradiction puisque ce geste redeviendrait un étalage de ses amitiés. C'est seulement en analysant le rapport entre le texte et l'image que nous arrivons à comprendre que le choix de ce modèle qui structure le chapitre a une finalité ironique.

En effet, la photographie autour de laquelle se positionne la première partie du texte montre un panneau publicitaire d'un stand qui vend « Maps to star homes » qui, dans la page de l'iconotexte, est entouré par les noms des célébrités. Le « clin d'œil » est donc un geste cynique créant une complicité avec le lecteur qui se trouve devant à l'absurdité d'un monde dans lequel existent des cartes qui contiennent la position des habitations des *stars*. De plus, le rapport entre cette image-symbole d'une réalité où les célébrités sont presque des divinités et les descriptions de Varda qui en révèlent les traits les plus humains (et, parfois, ridicules²¹⁶) crée un contraste humoristique qui naît grâce à la rhétorique iconotextuelle du supplément.

²¹⁴ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, *op. cit.*, p. 101.

²¹⁵ *Ibidem*.

²¹⁶ Voir l'effrayant « visage d'octogénaire surmaquillé » de Mae West (p. 101) ou la description de Gregory Peck « ennuyeux comme la pluie » (p. 102).

Figure 22 – Maps to stars homes

La tendance à la variation qui caractérise le style de Varda nous offre une troisième réélaboration de la rhétorique du supplément dans la partie centrale du texte où l’auteure arrive à interroger le médium du cinéma sans sortir de la forme iconotextuelle. Aux pages 96 et 97, dans le chapitre dédié à *Lions Love*, Varda insère quatre couples d’images accompagnées par des textes courts intitulés *Le trio conjugal*, *Sexe et politique*, *Vie intérieure*, *Hommage à Picasso*. Pour les trois derniers, il s’agit respectivement d’un paragraphe qui porte sur les thèmes qui ont inspiré le film, d’une réflexion sur les trois personnages principaux et sur leur interprétation et, comme nous l’avons déjà vu dans le sous-chapitre *Peintures et gravures*, du récit du tournage d’une scène de *Lions Love* inspirée par une gravure de Picasso.

Le premier couple d’images consiste en un *frame* à couleurs tiré de la scène de la piscine et par une photographie en noir et blanc, plus petite, sur laquelle Varda et Gerome Ragni sont assis sur un fauteuil derrière lequel se trouve James Rando. Le texte qui accompagne ces images contient une partie du dialogue prononcé par les trois acteurs. Chaque réplique de ce scénario a une couleur qui indique la personne qui la prononce en suivant une légende qui précède le texte : le rouge pour Viva, le bleu pour Jim et le vert pour Jerry. L’interaction entre les mots des trois *lions* et le *frame* qui les encadre dans la piscine permet au lecteur-spectateur de mettre en mouvement cette scène du film, qu’il l’ait déjà vue ou pas. Dans ce cas, l’image ne se limite pas à illustrer le texte ; elle lui donne des références visuelles qui permettent au lecteur de le mettre en action, pour le faire vivre (ou revivre) dans son imagination.

En outre, dans le portrait en blanc et noir, la présence de Varda fumant (probablement de la marijuana) fait peut-être référence à la genèse de cette confession d'amour si psychédélique en renvoyant à des passages comme : « Ils fumaient de l'herbe et aussitôt après se déshabillaient complètement [...]. L'équipe aussi fumait pas mal. Tous travaillaient à côté de leurs pompes, dans les vaps, etc. *Let it be!* comme chantait l'autre²¹⁷ ». C'est ainsi que, grâce à une rhétorique iconotextuelle du supplément, l'interaction entre ce morceau de scénario et les deux images qui l'accompagnent permet la visualisation en même temps de la scène et des circonstances de son écriture.

LE TRIO CONJUGAL

VIVA, JIM & JERRY :

- Comment m'aimez-vous ?
- De mille et mille façons
- Comme un poisson dans l'eau
- Combien m'aimez-vous ?
- Comme... comme...

- 12 geais bleus couleur myrtille
- Comme 10 petits cochons,
- 10 petits indiens
- Comme 4 je t'adore
- Comme 75 Roméo
- 4 Shakespeare
- Comme 50 Marie et son agneau

- Comme des spaghettis pour dîner
- Comme une glace à la guimauve
- et banane avec du caramel beurré
- Comme 2 moi
- Comme 2 mille et 1 nuits
- 14 collines de Rome
- 3 000 roses.

Figure 23 – Le trio conjugal, page 96 de *Varda par Agnès*

²¹⁷ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, op. cit., p. 99.

III) LES RÉSONANCES DE *VARDA PAR AGNÈS*

Dans cette troisième partie de notre mémoire, nous allons analyser les deux films autobiographiques qu'Agnès Varda cinécrit à la fin de sa carrière et de sa vie : *Les plages d'Agnès* (2008) et *Varda par Agnès* (2019). Le bût de cette étude est double : comprendre les influences du livre *Varda par Agnès* dans ces deux documentaires et analyser les différentes stratégies que la même auteure emploie pour raconter sa vie et sa carrière à travers le médium de l'écriture et celui du cinéma. Nous allons donc étudier la structure et le style qui caractérisent ses deux films tout en les comparant à l'analyse que nous avons faite du livre *Varda par Agnès*. Nous allons aussi repérer des sujets qui reviennent dans les trois œuvres et, en même temps, nous allons confronter les façons dans lesquelles ils sont traités par l'auteure.

Mais avant de commencer notre analyse des résonances du livre *Varda par Agnès*, il faut s'attarder sur le concept de « cinécriture » crée par Varda. En effet, si la critique sur l'iconotexte nous a donné des outils précieux pour analyser le style de la première autobiographie de l'auteure, une réflexion sur la cinécriture vardienne est incontournable pour l'étude de ses films autobiographiques. De plus, la première définition qui marque le point d'arrivé de l'élaboration de ce concept se trouve dans le chapitre de l'abécédaire de *Varda par Agnès*, à l'entrée *C comme Cinécriture*, où l'auteure affirme :

J'en ai tellement assez d'entendre : *C'est un film bien écrit*, sachant que le compliment est pour le scénario et pour les dialogues. Un film bien écrit est également bien tourné, les acteurs sont bien choisis, les lieux aussi. Le découpage, les mouvements, les points de vue, le rythme de tournage et du montage ont été bien sentis et pensés comme les choix d'un écrivain, phrases denses ou pas, type de mots, fréquence des adverbes, alinéas, parenthèses, chapitres continuant le sens du récit ou le contrariant, etc. En écriture c'est le style. Au cinéma, le style c'est la cinécriture²¹⁸.

Cinécrire c'est donc « un geste de création proprement cinématographique qui [...] distingue les faiseurs des artistes et implique pour la cinéaste une posture d'auteur plénière qui supervise chacune des étapes de la réalisation d'un film pour soumettre à

²¹⁸ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, Paris : Cahiers du Cinéma et Ciné-Tamaris, 1994, p. 14.

son autorité chaque choix formel²¹⁹ ». Cette vision de la création artistique très proche de la politique des auteurs considère le style cinématographique comme l'ensemble des choix qu'on prend lors de la réalisation d'un film à tous les niveaux de la réalisation. La cinécriture serait donc la vision qui oriente la prédilection d'une façon de représenter une scène plutôt qu'une autre. Cette préférence peut être influencée par des facteurs plus pragmatiques, comme le budget, les lieux, les acteurs et l'équipement ; mais elle peut dépendre aussi de « l'émotion, la sensation et la rêverie qui précèdent l'écriture et même, voire surtout, les rencontres et le hasard²²⁰ ». C'est donc en tenant compte de ces facteurs ainsi que des questions traitées par les films de Varda que nous allons analyser sa cinécriture.

III.a) Les plages d'Agnès (2008)

III.a.1) Structure

Dans ce sous-chapitre nous allons commenter la structure du documentaire autobiographique *Les plages d'Agnès* tout en la comparant avec celle du livre *Varda par Agnès*. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut présenter le film. À l'aube de ses 80 années, Varda cinécrit sa première autobiographie audiovisuelle. En fait, même si l'auteure s'était représentée dans des autoportraits filmiques comme *L'Opéra-Mouffe* (1958), et, plus explicitement, dans *Jane B. par Agnès V.* (1988) et *Les glaneurs et la glaneuse* (2000), elle n'avait jamais abordé un récit filmique des « faits et travaux de [son] parcours de vie²²¹ ».

Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous avons remarqué que l'occasion qui avait stimulé la création du livre *Varda par Agnès* avait été l'anniversaire de ses quarante ans de cinéma ainsi qu'une rétrospective de ses films à l'étranger organisée par la Cinémathèque Française. De la même manière, *Les plages d'Agnès* naît à l'occasion des 80 ans de Varda ainsi qu'en raison de la vieillesse que ce chiffre représente, puisque, comme l'avoue l'auteure, « beaucoup de vieilles personnes ont envie de

²¹⁹ Nathalie Mauffrey, *La cinécriture d'Agnès Varda, pictura et poesis*, Marseille : Presses Universitaires de Provence, 2021, p. 16.

²²⁰ *Ibidem*.

²²¹ Dossier de presse française de *Les plages d'Agnès*. En ligne : [<https://www.unifrance.org/film/28968/les-plages-d-agnes>].

raconter leur vie. Moi aussi²²² ». Le résultat est un « auto-documentaire²²³ » dans lequel la cinéaste se met en scène en nous accompagnant à la découverte des plages de sa vie d'où elle nous raconte les moments les plus marquants de sa carrière artistique et de sa vie privée.

Les organismes qui financent cette autobiographie audiovisuelle ont changé par rapport au livre, sauf pour la maison de production fondée et dirigée par Varda. En effet, dans le dossier de presse on lit que « le film *Les Plages* a été produit par Ciné-Tamaris en coproduction avec Arte, avec la participation de Canal + et le soutien des régions Ile-de-France et Languedoc Roussillon [...]. Le C.N.C. a aussi attribué au projet une subvention d'Innovation²²⁴ ». Dans le même document, Varda parle de sa fille Rosalie Varda et de Julia Fabry comme de ses « deux bras droits », en faisant (probablement inconsciemment) écho aux remerciements à Annette Raynaud et Francis Bueb au début de son livre.

Un autre point en commun est représenté par l'hétérogénéité des matériaux qui composent les deux œuvres. En effet, *Les plages d'Agnès* est composé par un collage d'extraits de films, d'interviews, de photographies, peintures, installations, reproductions fictionnelles de la vie de Varda, de tableaux vivants ainsi que de scènes de cirque, de navigation de l'auteure sur la Seine, de portraits des amis et d'hommages à d'autres artistes. Il s'agit donc d'un film qui juxtapose du matériel hétérogène préexistant à des scènes inédites en permettant des nouvelles réflexions sur les films de Varda. C'est ne donc pas étonnant le fait que Varda, en décrivant la bande sonore, parle d'un recyclage des musiques des films qui, « isolées des images qu'elles accompagnaient, prennent un autre relief²²⁵ ». La cinéaste glaneuse déterre ainsi son passé pour en ressortir des peintures qui l'ont inspirée, des photographies, des lettres, des scènes de films et d'autres créations de n'importe quelle nature pour se raconter à travers l'ensemble de ce qu'elle nous laisse en héritage : son travail artistique.

²²² *Ibidem*.

²²³ Arturo Invernici, *Filmografia*, in *Agnès Varda, cinema senza tetto né legge*, Nicola Falcinella (ed.), Genova : Le Mani, 2010, p. 132. Nous traduisons.

²²⁴ Dossier de presse française de *Les plages d'Agnès*.

²²⁵ *Ibidem*.

Mais repérer ce matériel hétérogène n'est que la première phase du recyclage : il faut lui donner une nouvelle fonction. La stratégie que Varda emploie afin de repenser et revitaliser son œuvre est double : d'un côté elle la commente en permanence et de l'autre côté elle l'insère dans la structure narrative sur laquelle elle construit son autobiographie. Étant une constante du style vardien qu'on a déjà repéré dans l'iconotexte *Varda par Agnès*, nous allons analyser les formes du commentaire de *Les plages d'Agnès* dans le chapitre suivant. Il ne nous reste donc qu'à aborder la structure de ce film.

Les plages d'Agnès tourne autour de deux éléments : le temps (et, en particulier, sa progression chronologique) et les plages. En effet, ce film pourrait être décrit comme l'autobiographie audiovisuelle d'Agnès Varda qui raconte la vie et l'art de cette auteure de son enfance jusqu'à ses 80 ans. Le récit se divise en cinq parties chacune desquelles correspond à une plage associée géographiquement et temporellement à un moment de la vie de la cinéaste. En bref, les plages représentent les « chapitres naturels du film²²⁶ » ainsi que du vécu de Varda.

Varda construit ainsi le récit de soi en commençant par la plage de son enfance, celle de La Panne au bout de Knokke-le-Zoute, en Belgique. Elle traverse ensuite le port et les canaux de Sète, où elle a vécu pendant la guerre et où elle a tourné son premier film. On la retrouve sur la même barque à la voile latine, mais cette fois naviguant sur la Seine, à Paris. De la capitale, elle se dirige vers les États-Unis, plus précisément vers les plages de Santa Monica et de Venise, à Los Angeles. Rentrée en France, elle se déplace parmi la plage de La Guérinière, sur l'île de Noirmoutier, et une plage artificielle créée pour justifier le titre du film au milieu de la rue Daguerre, entre la maison de production et la salle de montage de Ciné-Tamaris.

Ces « lieux d'inspirations » et « paysages mentales²²⁷ » sont représentés plutôt comme des « parcours d'installations²²⁸ », des espaces vides et horizontaux que Varda choisit de remplir avec des miroirs, au début du film, avec la baleine de Jonas, une

²²⁶ *Ibidem*.

²²⁷ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (film), 2019, II, 00:25:00.

²²⁸ Sandra Lischi, *Custodire e abitare le immagini: corpo e pellicola in Agnès Varda*, « Arabeschi », en ligne : [<http://www.arabeschi.it/111-custodire-e-abitare-le-immagini-corpo-pellicola-in-agns-varda/>]. Nous traduisons.

cabane, des filets et même « des trapézistes voltigeurs sur fond de mer²²⁹ ». Animées ainsi, les plages rythment le film et deviennent les points de repère dans une narration tout sauf linéaire. En effet, même si au niveau de la macrostructure l'ordre chronologique est respecté, dans *Les plages d'Agnès* Varda saute avec simplicité et aisance d'un argument à l'autre en utilisant toutes les techniques qu'elle avait expérimentées dans ses films précédents. Comme le rappelle Nicola Falcinella :

On y trouve le jeu d'encastrement de *Les cent et une nuit*, le rebondissement entre vraie vie et vie possible de *Jane B. par Agnès V.*, le va-et-vient d'un film à la situation qui l'a inspirée et vice-versa de *Jacquot de Nantes*. Il y a la recherche à rebours des gens sur la base d'une photographie ou d'un cadre comme dans *Ulysse et Deux ans après*²³⁰.

Sans compter tous les changements d'argument amenés par le commentaire de Varda qui, en voix *off*, *over* ou *on*, déballe librement ses mémoires ainsi que les associations que les souvenirs lui inspirent. Par exemple, le lien qui lui permet de passer du récit de la recherche d'une maison à Noirmoutier à ses réflexions sur la Nouvelle Vague est construit à partir d'une « des spécialités de l'île » : l'huitre. Le commentaire, accompagné par les images de chaque objet cité, se développe à travers ce jeu de mots : « O la belle huitre, O la belle moule, O la belle vague, la Nouvelle Vague ». Cet exemple est donc révélateur de la liberté que Varda s'accorde à tout moment à l'intérieur de la structure que nous avons analysée.

Lors de la vision du film, la conséquence de cette mobilité extrême dans *Les plages d'Agnès* est l'impression d'une absence de structure²³¹. Cependant, nous pouvons retracer une constante à la base de ces changements de direction imprévisibles : c'est la mémoire-même de Varda qui se déploie à travers sa voix. À travers ses « talents uniques de conteuse et de charmeuse²³² », la cinéaste trouve un équilibre entre les digressions et la structure, le comique et le sérieux, la réalité et la fiction, la participation et la distanciation en créant un puzzle unissant « les souvenirs [qui] sont comme des mouches qui virevoltent, des bouts de mémoire en désordre²³³ ».

²²⁹ Dossier de presse française de *Les plages d'Agnès*.

²³⁰ Nicola Falcinella, *Les plages d'Agnès*, un'autobiografia filmata, in *Agnès Varda, cinema senza tetto né legge*, Nicola Falcinella (ed.), Genova : Le Mani, 2010, p. 22. Nous traduisons.

²³¹ *Ivi*, p. 23.

²³² *Ibidem*.

²³³ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, 2008, 1:29:25.

Face à cette complexité, on ne reste pas surpris de son aveu : « J'ai battu mon record de temps de montage²³⁴ ».

À travers le médium du cinéma, Varda reprend ses plages, ses films, ses photographies, les peintures qui l'ont inspirée et sa vie privée en synthétisant et réélaborant toute son œuvre et ses souvenirs dans un seul film. Si comparée à celle de *Les plages d'Agnès*, la structure de son livre *Varda par Agnès* nous semble bien plus linéaire, surtout dans sa partie centrale. En effet, l'autobiographie écrite de Varda, malgré toutes les digressions typiques de son style, n'est peut pas être comparée au rebondissement d'un argument à l'autre de ce documentaire. Mais même au niveau macroscopique de la structure des deux œuvres, le film ne s'approche pas à l'ordre thématique qui caractérise le livre. Pour reprendre une métaphore de Nicola Falcinella, la structure de *Les plages d'Agnès* est comparable aux mouvements des acrobates que Varda fait tournoyer sur la plage de son enfance : ils trouvent un équilibre parfait en sautant d'un trapèze à l'autre, soutenus par des câbles presque invisibles, mais résistants.

Figure 24 – Les trapézistes dans une scène de *Les plages d'Agnès*.

III.a.2) Style

Pour analyser le style de *Les plages d'Agnès* il faut tout d'abord approfondir notre étude sur le commentaire, trait caractéristique de ce film que nous avons déjà repéré en commentant la structure ; ensuite, nous allons aborder le thème de la réflexivité cinématographique et filmique pour enfin aborder les modalités à travers

²³⁴ Dossier de presse française de *Les plages d'Agnès*.

lesquelles Varda cite les œuvres d'art et les photographies dans son premier documentaire autobiographique.

Dans le deuxième chapitre de ce mémoire nous avons largement parlé du rôle central que les commentaires, métamédiaux et métatextuelles, jouent dans le livre *Varda par Agnès*. Les premiers représentent la nature de cette autobiographie, qui dans la partie centrale est un commentaire de la réalisation des films de l'auteure, tandis que le seconds sont un chiffre stylistique recourant ainsi qu'une stratégie que Varda emploie pour créer une distanciation entre le récit et le lecteur. Dans le chapitre précédent nous avons déjà remarqué la centralité du commentaire, en voix *over* ou en voix *on*, dans *Les plages d'Agnès*.

En analysant l'exemple de *Les plages d'Agnès*, il n'est pas surprenant si Nathalie Mauffrey arrive à la conclusion que « les films d'Agnès Varda sont ainsi construits comme un commentaire perpétuel sur le monde²³⁵ » et que les documentaires de la cinéaste relèvent « d'une volonté de mettre [...] des mots sur des images²³⁶ ». En outre, au-delà de sa fonction narrative, ce rapport entre la parole et le visuel peut avoir deux autres finalités. Les mots peuvent « combler ce que l'image ne peut pas dire », comme dans le cas du commentaire en voix *over* de Varda qui nous révèle le lien entre une scène de *La Pointe courte* dans laquelle une mère donne un ordre à son fils et l'interview d'un ancien adjoint du maire de Sète. En effet, c'est grâce au commentaire que cet homme s'avère le même « petit Dédé-prend-ton-raisin²³⁷ » du film, plusieurs années après. Sans cet éclaircissement, le lien qui permet la juxtaposition des deux scènes ne serait pas si évident pour le spectateur.

Mais si parfois l'ajout d'information du commentaire clarifie et justifie l'image, en d'autres occasions il ouvre à des interprétations qui dépassent la signification de la composante visuelle du film. Les nombreux calembours de la narratrice en sont un exemple : ils soulignent la polysémie de certaines images en introduisant plusieurs niveaux de lecture. C'est le cas de la scène dans laquelle Varda prend la place de Jonas à l'intérieur du ventre de la baleine d'où elle affirme : « Je me sens bien [...], à l'abri de

²³⁵ Nathalie Mauffrey, *La cinécriture d'Agnès Varda*, op. cit., p. 44.

²³⁶ *Ivi*, p. 45.

²³⁷ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, op. cit., 00:23:15.

tout, à l'abri du monde, à l'abri du vent de la côte, dans mon abri côtier. Je crée aujourd'hui des images qui m'ont habitée depuis longtemps²³⁸ ». Le jeu de mot se réalise entre la double lecture possible de « abri côtier » et « abricotier » en entamant une possible métaphore arborée qui ajoute une autre interprétation à l'installation plastique du ventre de la baleine qui devient « à la fois ce qui conserve les images et ce qui le fait fructifier²³⁹ ».

Figure 25 – L'abri côtier ou l'abricotier

Dans *Les plages d'Agnès*, les commentaires ne représentent donc plus le moyen principal pour créer un effet de distanciation entre le spectateur et le film, mais ils deviennent plutôt la lumière guidant le public dans la mémoire de l'auteure. Cependant, ce dispositif n'éclaircit pas toujours le parcours : parfois, il crée une multiplication des niveaux de lecture de l'image. C'est qui est sûr, c'est que le commentaire de l'auteure joue un rôle central dans *Les plages d'Agnès* en représentant l'outil principal à travers lequel Varda réfléchit sur sa vie et sur son œuvre.

Une considération théorique devient maintenant nécessaire afin d'analyser cet acte de repenser sa production artistique en permanence. Dans l'introduction du premier numéro de la revue *Vertigo*²⁴⁰, Jacques Gerstenkorn établit une distinction entre réflexivité cinématographique et réflexivité filmique. Le critique associe la première à

²³⁸ *Ivi*, 00:35:30.

²³⁹ Nathalie Mauffrey, *La cinécriture d'Agnès Varda*, op. cit., p. 52.

²⁴⁰ Jacques Gerstenkorn, *À travers le miroir. Notes introductives*, « Vertigo », I, 1987.

une scène qui s'interroge sur le médium du cinéma, tandis que la deuxième est caractéristique des films qui citent et réfléchissent sur d'autres pellicules ou sur eux-mêmes. Cette distinction critique représente un outil qui nous aide à la compréhension d'un autre trait caractéristique du style de Varda, notamment dans *Les plages d'Agnès* : la réflexion.

La première catégorie élaborée par Gerstenkorn est partiellement comparable aux passages métatextuels du livre *Varda par Agnès*. En effet, réfléchir sur le médium a comme effet celui de prendre une pause du récit et de montrer ouvertement les mécanismes qui sont à la base de la fiction cinématographique. Mais au cinéma cette distanciation peut être véhiculée aussi par des dispositifs différents. En effet, dans *Les plages d'Agnès* on assiste parfois à la mise en cadre des opérateurs qui éloigne le spectateur de ce qui est en train d'être montré. C'est le cas de la scène de l'hommage à Vilar, Casares, Gérard Philipe, Noiret, Denner, Germaine Montero²⁴¹ ainsi que de celle sur la plage en rue Daguerre²⁴² où on voit les cadres et les preneurs du son filmer l'auteure. Une possible interprétation de ce choix pourrait être la volonté de prendre les distances d'une représentation de soi trop intime où trop vaniteuse.

Mettre en cadre les techniciens c'est donc distraire le spectateur et, en même temps, il s'agit d'une tentative de l'auteure de se cacher derrière les mécanismes de la machine du cinéma. Pour reprendre la métaphore de McLuhan qu'on avait citée dans le chapitre précédent, Varda pourrait être comparée à « the juicy piece of meat²⁴³ » qui est au centre du récit et dont la chance de passer en deuxième plan est représentée par le dévoilement du voleur : le médium du cinéma. Mais l'effet de distanciation se présente aussi pour le spectateur qui est conscient des motivations à la base de ce choix artistique. Ces passages restent pour tout le public un moment métacinématographique en raison du fait qu'en montrant les mécanismes du cinéma, on suscite dans les spectateurs une réflexion sur ses illusions et tromperies.

²⁴¹ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, op. cit., 00:42:00.

²⁴² *Ivi*, 1:05:20.

²⁴³ Marshall McLuhan, *Understanding Media: The Extensions of Man*, Berkeley : Gingko Press, 2013, p. 23.

Afin de décrire ce dispositif, on peut faire référence à la « conjonction film-spectateur²⁴⁴ » dont l'absence temporaire génère une interprétation sur le médium. Ce phénomène se manifeste à plusieurs reprises dans *Les plages d'Agnès*, où la réflexivité cinématographique dévient ainsi un aspect incontournable du film. C'est le cas de l'animation d'une photographie prise après la première de *Cléo de 5 à 7* au festival de Cannes²⁴⁵, ou du tableau vivant de la peinture *Les amants*²⁴⁶ de Magritte²⁴⁷, de la division en quatre parties de l'écran lors de la présentation des films dans lesquels Mathieu Demy a joué²⁴⁸, ou encore de la projection, sur le fond de l'interview de Gerry Ayres, du scénario d'un film jamais tourné : *Peace and Love*²⁴⁹. Ces images, en mouvement ou pas, sont aperçues comme étranges par le public qui n'est pas habitué à une telle concentration de nouveautés de représentation à l'intérieur d'un film. Et c'est cette étrangeté qui, comme dans le commentaire métatextuel de *Varda par Agnès*, éloigne le spectateur du récit et le transporte dans une dimension critique d'où il peut entamer une réflexion sur le médium du cinéma.

L'autre type de réflexivité théorisé par Gerstenkorn revête un rôle également central dans *Les plages d'Agnès*. En effet, elle est à la base de la conception même de ce film autobiographique dans lequel Varda réfléchit sur ses films et sur ses œuvres artistiques. C'est ainsi que dans les propos-mêmes de *Les plages d'Agnès* on peut retracer une réflexivité filmique qui naît de la volonté de commenter la production cinématographique de l'artiste. Une différence par rapport au livre *Varda par Agnès* réside dans le fait que, au moins en ce qui concerne les films cités dans *Les plages d'Agnès*, le commentaire reste à l'intérieur du même médium du cinéma. La catégorie de réflexivité filmique nous paraît donc plus adaptée dans l'analyse de ce film autobiographique que celle de métamédialité avec laquelle nous avons étudié l'iconotexte de la même auteure.

On peut parler de réflexivité filmique pour toutes les citations des films qu'on retrouve dans *Les plages d'Agnès* ainsi que pour tous les passages où l'auteure raconte

²⁴⁴ Roger Odin, *Mise en phase, déphasage et performativité*, « Communications », 38, 1983, p. 225.

²⁴⁵ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, *op. cit.*, 00:58:00.

²⁴⁶ René Magritte, *Les amants*, huile sur toile, 54 × 73,4 cm, New York : MoMA, 1928.

²⁴⁷ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, *op. cit.*, 1:09:20.

²⁴⁸ *Ivi*, 1:01:30.

²⁴⁹ *Ivi*, 1:19:40.

le processus de cinécriture d'un de ses films. C'est donc évident que cette catégorie est applicable à la plupart des scènes de cette autobiographie qui contient des nombreux extraits des pellicules d'Agnès Varda. Toutefois, dans *Les plages d'Agnès*, l'auteure cite aussi des films d'autres cinéastes dont les références sont toujours évidentes et jamais implicites. Par exemple, quand elle parle de la production de *Jacquot de Nantes*²⁵⁰ elle nous montre explicitement certaines citations des films de Jacques Demy qu'elle a voulu insérer dans son portrait. À travers le commentaire, elle révèle aussi le modèle très évident de *L'âge d'or* (1929) de Buñuel qui inspire une scène jouée par son fils²⁵¹. Les citations des films ne sont pas seulement motivés par l'exigence de parler de ses œuvres à l'intérieur d'une autobiographie, mais elles représentent aussi une façon de donner une nouvelle fonction, une nouvelle signification aux pellicules à travers leur intégration dans la structure de *Les plages d'Agnès*.

Comme pour le livre *Varda par Agnès*, à l'intérieur du documentaire on trouve aussi des nombreuses citations de nature non filmique. En particulier, parmi les matériaux hétérogènes qui composent *Les plages d'Agnès*, les peintures et les photographies occupent une place centrale. Pour cette raison, nous allons les analyser en nous focalisant sur leurs modes de saisie à l'intérieur du film.

Dans un passage de *Les plages d'Agnès*, Varda insère quatre œuvres étudiées pendant la première année de l'École du Louvre²⁵², suivies par une mise en cadre des œuvres imprimés en noir et blanc sur les livres qu'elle-même utilisait pour ses cours. Ce passage nous montre déjà une explication partielle qui motive la présence massive des peintures à l'intérieur de cette autobiographie. En effet, « le film dévient un véritable musée garant d'une mémoire culturelle collective, il collectionne les œuvres et fait son entrée dans l'histoire des arts²⁵³ ». Mais ce film-musée ne se limite pas à citer l'œuvre d'art ; comme pour les extraits des pellicules, l'insertion dans la structure de *Les plages d'Agnès* déterritorialise la peinture et lui offre un « contexte inédit » qui lui attribue des « significations nouvelles²⁵⁴ ».

²⁵⁰ *Ivi*, 1:36:20.

²⁵¹ *Ivi*, 1:01:50.

²⁵² *Ivi*, 00:32:50.

²⁵³ Nathalie Mauffrey, *La cinécriture d'Agnès Varda*, op. cit., p. 82.

²⁵⁴ *Ivi*, p. 83.

C'est le cas de l'œuvre *Je ne vois pas la femme cachée dans la forêt*²⁵⁵ de Magritte. Déjà présente dans l'abécédaire de *Varda par Agnès*, cette image y portait la didascalie « S comme Seule femme²⁵⁶ ». Dans l'iconotexte ce photomontage se chargeait donc d'une signification innovative par rapport à l'originelle : la solitude de l'auteure à l'intérieur du monde masculin du cinéma français. La femme au centre du tableau qui représentait originellement le rêve des surréalistes aux yeux fermés, s'identifiait donc avec Varda, entourée par les membres de ce courant artistique. En revanche, dans *Les plages d'Agnès*, l'apport symbolique de ce photomontage change à nouveau. Varda le clarifie ainsi dans le commentaire qui explique l'ouvrage :

Je devais régler un problème : comment aborder au rivage des hommes qui me faisaient peur, qui m'intimidaient et dont j'avais une mauvaise image. Il me fallait quitter l'état de vierge. Trouver un homme qui ne serait que celui de cette décision essentielle. En rêverie, un inconnu attentionné. En vrai, un adulte attentionné²⁵⁷.

Le lien parmi les mots de la cinéaste et l'œuvre de Magritte est créé à nouveau à partir d'une identification parmi Varda et la femme nue. Toutefois, l'interaction entre le commentaire et l'image véhicule une autre interprétation du photomontage : les portraits issus d'un photomaton des artistes aux yeux fermés représentent des hommes sans expressions, des inconnus standardisés parmi lesquels la jeune Varda au centre de l'œuvre peut choisir la personne avec laquelle perdre son état de vierge. Dans cette interprétation la femme de la peinture passe d'être l'objet de l'imagination des artistes au sujet qui choisit son amant. Toutefois, en s'identifiant avec Varda qui se dit effrayée par les hommes, la peinture communique aussi une inquiétude de la femme presque menacée par les portraits autour d'elle.

²⁵⁵ René Magritte, *Je ne vois pas la femme cachée dans la forêt*, « La Révolution surréaliste », 12, 15 décembre 1929.

²⁵⁶ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (livre), *op. cit.*, p. 31.

²⁵⁷ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, *op. cit.*, 00:34:40.

Figure 26 – René Magritte, *Je ne vois pas la femme cachée dans la forêt*, dans *Varda par Agnès*, p. 31.

Dans *Les plages d’Agnès*, comme dans presque toute la production cinématographique de Varda, les citations des œuvres d’art n’ont donc pas le but de faire preuve d’une « érudition outreucidante²⁵⁸ » de l’artiste que seul le spectateur le plus cultivé peut partager et comprendre à fond. En effet, non seulement « le chemin de la citation [est] toujours balisé²⁵⁹ », mais aussi, cet exemple nous montre que Varda ne demande pas forcément au spectateur une reconnaissance de l’œuvre d’art. L’objectif de l’auteure est plutôt celui de transmettre au public son interprétation de l’image qui en justifie la présence à un certain moment du film. C’est ainsi que « quelle que soit la culture du spectateur, l’expérience est commune²⁶⁰ » et que l’art passe d’être une connaissance élitaine à un outil herméneutique ouvert à tous.

En revanche, le rôle des photographies à l’intérieur du film est différent. Comme dans l’iconotexte *Varda par Agnès*, la plupart des photos présentes dans *Les plages d’Agnès* ont été prises par la cinéaste tout le long de sa carrière. De plus, on pourrait affirmer que presque toutes les photographies du livre trouvent une place dans le

²⁵⁸ Nathalie Mauffrey, *La cinécriture d’Agnès Varda*, op. cit., p. 83.

²⁵⁹ *Ibidem*.

²⁶⁰ *Ibidem*.

premier film autobiographique. Plus que les images en soi, c'est donc intéressant d'analyser leur mode de saisie à l'intérieur de *Les plages d'Agnès*.

Dans le cadre de la cinécriture, la fonction d'une photographie peut être celle de fournir un support à la narration. C'est le cas des portraits de famille que Varda nous montre sur la plage de La Panne au bout de Knokke-le-Zoute : ces images nous donnent un témoignage visuel de son enfance et entrent dans une relation de commentaire avec les mots de l'auteure qu'elles illustrent. Par exemple, quand Varda affirme : « On a été cinq enfants, mais je me souviens surtout d'être la petite de trois premiers²⁶¹ », on nous montre deux portraits dans lesquels apparaissent la cinéaste avec son frère et sa sœur majeurs. Nous avons beaucoup d'exemples dans lesquels le but de la photographie est de documenter le passé : c'est le cas du portrait du grand-père²⁶² dans un extrait d'*Oncle Yanco*, ou de celui dans lequel toute la famille Varda est présente²⁶³, ou encore de la collection des photographies de la reine Astrid²⁶⁴ et du portrait de Bachelard²⁶⁵.

Parfois, c'est à partir de photographies que naissent certaines scènes du film comme la reproduction du jeu d'enfance du commerce des fleurs sur la plage. En effet, cette scène du film est engendrée par deux photographies qui montrent la petite Varda portant deux maillots de bain différents. Le commentaire qui accompagne les images s'exprime ainsi : « Moi je rêve de voir une petite fille porter ce maillot de bain rayé et aussi porter un autre avec des grandes bretelles²⁶⁶ ». Les portraits sont suivis par une scène jouée par deux enfants qui portent les mêmes maillots de bain des photographies de Varda. L'auteure avait déjà expérimenté l'usage d'une image engendrant un récit audiovisuel dans le court-métrage *Ulysse* et elle commente ainsi ce dispositif à la fin de cette scène : « Je ne sais pas ce que c'est de reconstituer une scène comme ça. Est-ce que ça fait revivre ce temps-là ? Pour moi c'est du cinéma, c'est un jeu ».

Un autre exemple de recyclage d'un mode de saisie des images expérimenté dans ses films précédents est celui à la base de *Salut les Cubains*, un court-métrage dans

²⁶¹ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, *op. cit.*, 00:06:00.

²⁶² *Ivi*, 00:09:28.

²⁶³ *Ivi*, 00:09:40.

²⁶⁴ *Ivi*, 00:11:47.

²⁶⁵ *Ivi*, 00:35:49.

²⁶⁶ *Ivi*, 00:06:35.

lequel la cinéaste raconte la Cuba des années 1962 et 1963 à travers un documentaire dans lequel la voix de l'auteure commente les photographies qu'elle avait prises lors de son voyage. C'est la même structure qu'elle donne au récit de son aventure en Chine en 1957 dans *Les plages d'Agnès* : un commentaire qui s'ajoute à des photographies, sans aucun vidéo²⁶⁷.

Dans les exemples que nous avons analysés jusqu'à maintenant, les photographies font l'objet des commentaires de la voix de l'auteure. Toutefois, dans ce film on trouve aussi des images qui ouvrent à des nouvelles interprétations et qui, par conséquent, deviennent eux-mêmes commentaire de ce que le spectateur voit et entend. Par exemple, dans la partie de *Les plages d'Agnès* dédiée au film *Documenteur*, après le récit de certaine du tournage de deux scènes, la voix *over* de Varda s'exprime ainsi sur le personnage d'Émilie interprété par Sabine Mamou : « Avec le recul, je vois qu'elle fut une autre moi-même²⁶⁸ ». Ensuite, on trouve une scène de *Documenteur* dans laquelle la protagoniste, au téléphone avec une amie, avoue la séparation avec son aimé, sans pouvoir retenir ses larmes.

Varda juxtapose à ce passage émouvant du film une photographie coupée en quatre parties et reconstruite comme un puzzle. On y voit la cinéaste au téléphone, comme Émilie, allongée sur un lit, le regard pensif. Grâce à ce portrait l'identification entre Varda et la protagoniste du film est montré visuellement aussi. Mais le jeu entre la photographie et le film ne s'arrête pas à ce niveau : le portrait de la cinéaste est suivi par une autre scène de *Documenteur* dans laquelle on voit le reflet de Sabine Mamou qui, déshabillée et allongée sur un lit, se regarde dans un miroir qui la découpe en deux. La position de l'actrice, son expression et son image découpée renvoient encore un fois et avec plus force au portrait de Varda qui précédait la scène. Le portrait inséré par Varda devient donc un pont entre les deux scènes qui les commente et renforce le lien entre l'auteure et son *alter ego*.

De plus, grâce à l'iconotexte *Varda par Agnès*, nous savons que cette photographie de Varda avait été prise par Jacques Demy à Venice en 1981, avant la rupture qui inspirera le film *Documenteur*. Aussi, les quatre pièces du puzzle qui

²⁶⁷ *Ivi*, 00:52:45.

²⁶⁸ *Ivi*, 1:16:55.

composent cette image sont, en réalité, les résultats des quatre essais de temps de pose que Demy faisait pour chaque photographie. À travers le choix d'insérer ce portrait dans *Les plages d'Agnès*, c'est comme si l'auteure nous voulait avouer la source de son inspiration pour ces deux scènes de *Documenteur*. Le fait que Jacques Demy soit l'auteur de ce portrait ajoute un ultérieur niveau de lecture : c'est comme si, à travers le personnage d'Émilie, Varda voulait se rapprocher à l'image d'elle que son aimé avait produit. En représentant ces moments de solitude dans le film, Varda reproduit dans la composition de la scène le regard d'amour que Demy avait posé sur elle en enrichissant le monde fictionnel à travers une image qui renferme une souffrance privée.

Mais le dialogue entre les images figées et celles en mouvement dans cette séquence ne s'arrête pas à ce point. Juste après les cadres qui montrent le reflet d'Émilie allongée sur le lit, Varda insère soudainement la peinture *La femme qui pleure*²⁶⁹ de Picasso. Cette troisième femme s'insère dans la logique de l'*alter ego* en s'associant aux trois scènes précédentes et en devenant une autre Varda. La cinéaste n'introduit pas cette peinture à travers son commentaire : ici, il n'y a pas de place pour les mots. En effet, le message véhiculé par l'association entre ces différentes images est immédiat : le tableau de Picasso exprime parfaitement l'état d'âme de Varda lors de sa séparation avec Jacques Demy qui correspond à celui d'Émilie dans *Documenteur*.

La musique qui accompagne cette scène contribue aussi à créer une atmosphère d'angoisse. Cette tension musicale se manifeste surtout à travers les dissonances qui éclatent quand la photographie de Varda et la peinture de Picasso apparaissent en brisant l'attente créée par les deux notes aiguës qui les précèdent. Cette séquence est donc un exemple parfait de comment l'insertion des images, qu'elles soient photographies ou œuvres d'art, peut créer des nouvelles dynamiques en s'interposant à des scènes d'un film.

²⁶⁹ Pablo Picasso, *La femme qui pleure*, huile sur toile, 59,5 × 49 cm, London : Tate Modern Museum, 1937.

Figure 27 – Scènes de *Documenteur* inspirées et portrait de Varda par Jacques Demy

III.b) Varda par Agnès (2019)

III.b.1) Structure

Dans ce chapitre nous allons présenter la structure ainsi que le contenu du dernier film de Varda dont le titre reprend celui de l'iconotexte de 1994 : *Varda par Agnès* (2019). Nous allons analyser les ressemblances entre ces deux œuvres homonymes et *Les plages d'Agnès*, l'autre film autobiographique de Varda.

Produit par sa fille Rosalie Varda, le film *Varda par Agnès* sort le trois juillet 2019, trois mois environ après le décès de la cinéaste. Pour cette raison ainsi que pour son contenu, ce film est considéré le testament spirituel de Varda dans lequel la réalisatrice nous laisse ses derniers enseignements. La première différence avec *Les plages d'Agnès* réside dans la volonté de l'auteure de se focaliser surtout sur le processus de réalisation de ses films, en laissant en deuxième plan sa vie privée. En effet, les moments dans lesquels elle traite les arguments les plus intimes comme la famille ou son rapport avec son époux sont secondaires et ils visent à fournir des informations sur la production d'un film. Par exemple, elle fait référence des derniers mois de vie de Jacques Demy pour expliquer les raisons que l'on amenée à cinécrire *Jacquot de Nantes* :

Dans un moment très triste dans ma vie, quand Jacques Demy était malade, il me racontait, il écrivait ses souvenirs d'une enfance qu'il avait beaucoup aimée. [...] Il avait pris des notes, [...] j'ai dit : « Mais ça serait un scénario formidable ! Est-ce que tu veux pas le faire ? ». Il m'a dit : « Non, je suis trop fatigué. Fais-le²⁷⁰ ».

Le choix de se concentrer sur la réalisation de ses films est justifié par le *concept* qui est à l'origine de *Varda par Agnès* (2019). En fait, la pellicule est divisée en deux leçons, ou bien « causeries » comme l'auteure les appelle, dans lesquelles elle nous transmet sa vision du cinéma et de l'art visuelle. La nature didactique du film est visible même au niveau diégétique : en effet, le récit de la production artistique de Varda est toujours introduit par des scènes tirées des *masterclass* que la cinéaste a données pendant les dernières années de sa vie. Ces moments où on voit Varda parler devant des différents publics (des étudiants universitaires, des enfants, des oiseaux de carton, le parterre de la Cinémathèque française...) structurent le récit en marquant les passages d'un film à l'autre.

La « forme-leçon » qui caractérise *Varda par Agnès* explique aussi la présence de nombreux passages théoriques, à partir de la réflexion qui ouvre le film et qui résume en trois mots, la vision du cinéma selon Varda :

Il y a trois mots qui sont importants pour moi : inspiration, création, partage. Inspiration c'est pourquoi on fait le film ; quel motif, quelle idée, quelle circonstance, quel hasard qui fait qu'un désir se met en place et qu'on travaille pour faire un film. Création, eh bien, c'est comment on fait le film : avec quels moyens, quelle structure, seule, pas seule, en couleur, pas en couleur. La création est un travail. Et le troisième mot c'est partage ; parce qu'on ne fait pas de films pour les regarder tous seuls, on fait des films pour les montrer²⁷¹.

On trouve des moments d'analyse métacinématographique de ce genre à plusieurs reprises et toujours dans des positions très significatives de la structure du film : par exemple, la définition de cinécriture est insérée à la trente et unième minute qui coïncide presque parfaitement avec la moitié de la première causerie. Toujours dans la première partie du film, nous avons tout près de la fin une réflexion théorique sur le genre du documentaire, à la quarante-septième minute.

²⁷⁰ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (film), *op. cit.*, I, 00:31:50.

²⁷¹ *Ivi*, I, 00:01:30.

Ces passages théoriques dans lesquels l'auteure réfléchit directement sur le médium du cinéma sont entrecoupés par un matériel très hétérogène, notamment des anciennes interviews de Varda ou des entretiens avec des amis enregistrés lors des *masterclass*, des peintures, des photographies, des collages, des sketches, mais surtout des morceaux des films de la cinéaste qui viennent systématiquement commentés par elle-même. Tous ces matériaux sont encadrés dans une structure nettement plus linéaire de celle de l'iconotexte *Varda par Agnès* et de *Les plages d'Agnès*.

Comme nous l'avons déjà annoncé, *Varda par Agnès* est caractérisé par une bipartition qui couvre toute la production artistique de Varda : dans la première causerie, nous avons le récit et le commentaire des films tournés dès le début de la carrière de la cinéaste jusqu'au 1995, lors de la réalisation de *Les cent et une nuit de Simon Cinéma* ; dans la deuxième leçon, Varda analyse toute sa production artistique du nouveau millénaire comprenant ses œuvres de plasticienne. Cette division devient ainsi le premier indice d'un lien entre ce film autobiographique et l'iconotexte dont il reprend le titre : en effet, les films traités dans la première causerie sont les mêmes que Varda analyse dans le livre *Varda par Agnès*. À la lumière de cette information, nous pouvons constater que la bipartition du film n'est pas seulement motivée par la révolution que la caméra digitale a représenté dans la production artistique de Varda : la première partie de *Varda par Agnès* dévient une réécriture et interprétation cinématographique de l'iconotexte publié en 1994 à laquelle s'ajoute une deuxième section où la cinéaste reprend le discours du livre autobiographique d'où elle l'avait interrompu. Varda, en nous confiant une anthologie audiovisuelle de ses œuvres, décide d'opérer une césure nette qui correspond à une division incontournable pour les critiques qui s'intéressent à sa production.

En outre, cette structure bipartite contribue à la clarté expositive du film en répondant à une logique didactique qui est aussi à la base de la décision de rendre le récit des œuvres de l'artiste le plus linéaire possible. En effet, même si dans la première causerie les films ne sont pas traités en ordre chronologique, on simplifie au maximum la structure de *Les plages d'Agnès* en dédiant à chaque pellicule ou installation un espace clos et indépendant. En procédant ainsi, une œuvre à la fois, on réduit sensiblement la mobilité frénétique qui caractérisait l'autre film autobiographique ainsi que la difficulté interprétative du côté de l'énonciataire. Une clarté majeure est aussi la

cause de la présence réduite des rapports de dialogue et multiplication des significations entre l'audiovisuel et les images figées que nous avons remarqués lors de l'analyse de *Les plages d'Agnès*.

Mais si cette structure par blocs thématiques suit un ordre chronologique dans la deuxième causerie, dans la première partie de *Varda par Agnès*, le critère d'apparition des films semblerait être totalement aléatoire. En effet, c'est presque impossible de repérer un principe de regroupement thématique appliqué systématiquement qui, par exemple, caractérisait la partie centrale de l'iconotexte. Nous avons que des renvois de la disposition par sujet du livre dans le choix de présenter en succession ceux qui y étaient classifiés comme les films jumeaux : *Mur Murs* qui est suivi par *Documenteur* et *Jane B. par Agnès V.* dont le récit est interrompu par une parenthèse analysant *Kung-fu Master*.

On pourrait supposer que, comme dans *Les plages d'Agnès*, l'ordre d'apparition des films de la première causerie suit le fil de la mémoire de Varda qui tisse des liens toujours originaux. Cependant, l'absence presque totale de connexions thématiques ou temporelles entre une œuvre et l'autre rend impossible cette interprétation. En effet, les blocs sémantiques qui se succèdent sont dans la plupart des cas simplement juxtaposés, d'où la présence de certaines transitions brusques d'un argument à un autre. Par exemple, après avoir montré des extraits d'*Oncle Yanco* et conseillé aux aspirants réalisateurs de « tourner des fois avec les moyens du bord, mais vite²⁷² », Varda introduit le film suivant au public en utilisant ces mots : « J'ai montré celui-là pour la bonne humeur et pour le formidable bon homme qui est Yanco, mais le plus connu de mes films s'appelle Cléo de 5 à 7²⁷³ ». Un autre exemple de passage brusque entre un sujet et un autre est un aveu de la réalisatrice lors de la présentation de *Le Bonheur* : « On va faire des bonds comme ça, parce que je ne peux pas conter tous mes films. [...] On va sauter à un film d'été que j'ai fait dans les années soixante qui s'appelle *Le Bonheur*²⁷⁴ ».

²⁷² *Ivi*, I, 00:05.25.

²⁷³ *Ivi*, I, 00:05.30.

²⁷⁴ *Ivi*, I, 00:26:45.

Cependant, dans *Varda par Agnès* le « saut » entre un argument et un autre n'est pas toujours si rocambolesque. Parfois les passages entre les blocs sémantiques sont facilités par des liens sur lesquels, toutefois, on n'insiste pas avec la créativité et l'attention qui caractérisent *Les plages d'Agnès*. C'est le cas du film sur les combats féministes, *L'une chante, l'autre pas*, qui est lié à *Black Panthers* à travers ce commentaire : « Ce mouvement de Black Panthers n'a pas énormément duré, mais c'était un mouvement d'une révolte des noirs qui voulaient leur identité et une révolte féministe²⁷⁵ ». Une transition semblable est celle joignant *Jane B. par Agnès V.* à *Les cent et une nuit de Simon Cinéma* qui est commentée ainsi : « On va passer de la grande histoire de la peinture à la grande histoire du cinéma²⁷⁶ ».

Dans d'autres cas, les raccords au niveau de l'image créent un pont entre deux arguments, comme à la minute 25, quand on passe d'un plan montrant une plage au début de *Sans toit ni loi* à une réflexion sur cet endroit naturel défini « un lieu d'inspiration » et « un paysage mentale ». Ou encore, quelques minutes après, on assiste à un raccord entre un cadre où on voit le dos de Varda qui, assise sur une classique chaise de réalisatrice portant son nom, affirme que le cauchemar du cinéaste c'est « qu'il n'y ait personne dans la salle ». Après une séquence en stop motion dans laquelle on voit disparaître les oiseaux de carton qui se trouvent sur la plage en face, on change soudainement de lieu et on se retrouve dans une salle de cinéma vide. Quelques secondes de silence et le décor change à nouveau : on est dans le théâtre où le film a commencé, en face au public. Le lien visuel entre ces scènes est représenté par le fait que la portion de plan occupée par la chaise et le corps de Varda reste presque identique dans les trois cadres qui montrent la cinéaste toujours de dos.

²⁷⁵ *Ivi*, I, 00:15:30.

²⁷⁶ *Ivi*, I, 00:54:35.

Figure 28 – Lien visuel entre trois scènes de *Varda par Agnès*

En définitive, la structure de *Varda par Agnès* se fonde sur une bipartition qui donne lieu à deux leçons de la même durée qui abordent des moments distincts de la production artistique de l'auteure. Intérieurement, les deux causeries procèdent par blocs sémantiques qui, dans la deuxième, suivent un ordre chronologique. En ce qui concerne la première partie, le principe qui règle le regroupement des thématiques représente un élément secondaire par rapport à fonction didactique du film pour laquelle on sacrifie parfois la création de liens forts entre les blocs sémantiques afin que le récit possède une meilleure clarté expositive.

À partir de cette analyse, nous pouvons affirmer que le but des deux causeries qui composent *Varda par Agnès* est autant de cinécrire une autobiographie de Varda que de confier au public les derniers enseignements sur les arts de l'auteure. C'est ainsi qu'on peut interpréter avec une nouvelle perspective le choix de récupérer le titre de l'iconotexte écrit en 1994 : si dans l'iconotexte *Agnès* racontait le travail de *Varda Varda* en montrant sa présence à travers les commentaires métatextuels ou les sections du livre les plus intimes, dans le documentaire elle est présente en chair et en os, devant son public ou regardant directement la caméra.

Agnès entame ainsi sa leçon sur les œuvres artistiques de *Varda* devenant une enseignante qui, jouant son rôle, garde toujours les distances de ses élèves. C'est à cause de cette nouvelle fonction qu'elle ne s'attarde pas sur les aspects les plus intimes de sa vie, comme elle avait pu le faire dans *Les plages d'Agnès*. Dans ce testament spirituel, le but de l'auteure n'est plus celui de « s'ouvrir » et de se raconter à travers les souvenirs *d'Agnès*, mais plutôt celui d'enseigner et confier au public ce qu'elle a appris après tous les années de travail de l'artiste *Varda*.

III.b.2) Thèmes récurrents dans l'écriture et la cinécriture de soi

Dans cette dernière partie de notre mémoire nous allons retracer certains thèmes et modalités expressives que *Varda* emploie dans les trois autobiographies qu'elle a produites. Le but de cette approche est de montrer les points en commun entre les trois œuvres en soulignant l'influence de l'iconotexte *Varda par Agnès* (1994) sur les deux films autobiographiques de l'auteure. En effet, comparer le contenu du livre à celui des deux pellicules permet de comprendre plus en détail les raisons qui motivent certains choix artistiques de *Les plages d'Agnès* (2008) et *Varda par Agnès* (2019).

Jusqu'à ce point de notre étude, nous nous sommes focalisés principalement sur la structure et le style des films en montrant comment certaines caractéristiques comme l'hétérogénéité des matériaux insérés, la centralité du commentaire de *Varda* (métatextuel ainsi qu'en voix *over* ou *on*) et une grande attention à la structure soient des traits récurrentes des récits de soi de l'auteure. Dans ces pages nous allons donc nous concentrer surtout sur les contenus en analysant comment *Varda* récupère des thèmes présents dans son contexte et les réélabore dans ses deux films autobiographiques.

Tout d'abord, l'exemple parfait de la résurgence de certaines réflexions est une sorte de pause de l'auteure durant laquelle elle se distancie du récit pour lister des problèmes et des injustices sociales qui caractérisent son présent historique. La première occurrence de ce thème dans les films de *Varda* se trouve dans son court-métrage *Ulysse* (1982) quand l'auteure répond à la question : « Que se passait-il ce 9 mai 1954²⁷⁷ ? »,

²⁷⁷ Agnès Varda, *Ulysse*, 1982, 00:13:40.

ou bien le jour où la photographie qui met en mouvement le récit avait été prise. Dans ce cas, la réponse est confiée aux voix et aux images des journaux et des actualités filmées de l'époque parfois commentés par la voix de Varda. Dans cette séquence d'Ulysse la cinéaste mélange les nouvelles de toutes sortes pour donner une image précise du moment de « l'histoire officielle²⁷⁸ » dans lequel la photographie avait été prise.

Dans l'iconotexte *Varda par Agnès*, elle répète deux fois la même opération. La première occurrence se trouve dans un passage très court de l'introduction, quand elle arrête l'énumération des « synonymes » pour faire référence au siège de Sarajevo : « Si on jette un coup d'œil sur les nouvelles du jour et sur la mappemonde, les points de misère et de scandale y sont nombreux et le point névralgique de notre fin de siècle est Sarajevo. Ici, j'aurais peur d'un début de livre²⁷⁹ ? ». L'autre point de l'iconotexte dans lequel le récit s'interrompt pour laisser la place à un passage bien plus riche dans lequel Varda liste des événements tragiques se trouve à la page 70, dans le sous-chapitre *Le bonheur n'est pas gai*. Cette énumération qui occupe presque une colonne entière est introduite par la phrase : « Pendant que je cherche mes mots, des malheurs de premier degré s'abattent sur le monde²⁸⁰ ». Après avoir cherché sa définition de bonheur, Varda semble frappée soudainement par la conscience de « la férocité de la nature et l'esprit de guerre²⁸¹ » qui habitent le monde. Elle conclut cette énumération en réaffirmant ainsi sa conviction du fait qu'on ne peut pas parler du bonheur sans regarder l'autre côté de la médaille : « J'arrête ici la liste des décès innombrables qui émaillent les nouvelles du jour pour simplement ajouter que chacun de ces morts est un malheur en soi²⁸² ».

Dans *Les plages d'Agnès*, Varda revient sur ce thème en le faisant suivre par une réflexion inédite. Juste avant le premier final du film, et donc dans une position pas du tout secondaire, l'auteure insère une scène dans laquelle elle se trouve dans le bureau de sa maison de Noirmoutier. On entend le commentaire lu par la voix *over* de Varda-même qui semble nous révéler ce que l'artiste est en train d'écrire ou penser :

²⁷⁸ *Ivi*, 00:16:00.

²⁷⁹ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (livre), *op. cit.*, p. 7.

²⁸⁰ *Ivi*, p. 70.

²⁸¹ *Ibidem*.

²⁸² *Ibidem*.

Souvent je m'arrête d'écrire. Le monde va mal et il me saute à la tête. Il y a, à cet instant même, des catastrophes, des guerres, des séismes. Je suis assise au calme et j'imagine des situations : des gens sans abri, des familles entières sur des routes. Je ne bouge pas. Je pense aux miens. La famille c'est un concept un peu compact. On ne cesse de les regrouper mentalement, les imaginer comme un îlot de paix²⁸³.

Les images qui accompagnent ces mots nous montrent un portrait en mouvement de la famille de Varda sur une plage qui s'anime dans une peinture abstraite située derrière la cinéaste. Le message que ce commentaire semble nous confier est une vision de la famille comme « un îlot de paix » dans lequel on peut chercher un refuge pour pouvoir affronter la vie et, parfois, prendre une pause de ses côtés les plus terribles.

Dans la deuxième causerie du documentaire *Varda par Agnès*, on trouve un passage très semblable. Cette fois-ci, on voit le dos de Varda qui est assise sur le bord de la mer sur sa chaise de réalisatrice. On entend sa voix *over* qui avoue : « Moi aussi quand je suis seule et au bord de la mer je sens mieux les choses. Et je sens double²⁸⁴ ». Ensuite, le cadre change pour montrer les vagues de la mer suivie par une installation de filets sur la plage et enfin la baleine de Jonas construite par Franckie Diago. Le commentaire qui accompagne cette séquence affirme : « À l'instant même où j'apprécie la douceur du paysage marin je sais qu'il y a dans le monde des guerres, des violences, des souffrances et des errances²⁸⁵ ».

C'est à cet instant que, à travers un photomontage, la baleine prend le visage de la sculpture²⁸⁶ représentant un ogre, située à l'entrée du sacre bois de Bonmarzo. Le masque de ce monstre à la bouche ouverte s'élargit sur l'écran jusqu'à vomir des nombreuses images de violences terribles qui proviennent, comme dans Ulysse, des téléjournaux et qui sont accompagnées par les voix des journalistes qui se chevauchent. Le commentaire recommence ainsi : « Des images de migrants ballottés dans les mères et noyés, jusqu'à cette image terrible qui a été vue dans le monde entier²⁸⁷ ». La photographie qui apparaît devant les yeux du spectateur est celle de la découverte du cadavre d'Ayalan, récupéré en 2015 devant la plage de Bodrum, en Turquie. Après ce

²⁸³ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, *op. cit.*, 01:42:15.

²⁸⁴ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (film), *op. cit.*, II, 00:42:20.

²⁸⁵ *Ivi*, II, 00:42:30.

²⁸⁶ Pirro Ligorio, *L'orco*, sculpture, Viterbo : Parco dei mostri di Bonmarzo, moitié du XVIème siècle.

²⁸⁷ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (film), *op. cit.*, II, 00:43:20.

climax d'images atroces, on retourne aux vagues de la plage dont le va-et-vient et le bruit constant sont accompagnés par ces mots : « On y pense et puis on oublie. C'est comme ça qu'on vit²⁸⁸ ».

Si dans *Les plages d'Agnès* la manière pour se défendre de ces pensées intrusives était se réfugier dans le « concept un peu compact » de famille, ici Varda arrive à une conclusion plus dramatique, mais peut être plus universelle : la seule façon de pouvoir continuer à vivre c'est d'oublier les injustices et les violences atroces du monde. Mais dans ce cas, oublier ne signifie pas supprimer : en effet, avant de détourner l'attention « on y pense ». Cette phrase exprime ainsi l'impossibilité d'affronter à bras-le-corps des problèmes qui nous dépassent. Face à ces injustices, le parcours à suivre selon Varda consiste à en prendre conscience afin qu'elles puissent guider, depuis notre inconscient, les choix dans nos vies ; mais, en même temps, il faut les oublier en tant que pensées conscientes pour éviter de se torturer inutilement. L'auteure réélabore ainsi dans ses trois autobiographies un thème qui l'interroge et auquel elle ressent le besoin de donner une réponse, même si momentanée.

Cette réinterprétation et développement différent d'un sujet récurrent est encore plus évidente lorsque Varda raconte la réalisation d'un même film dans les trois récits de soi. Par exemple, la partie de *Les plages d'Agnès* dédiée à *Daguerréotypes* raconte du câble passant par la boîte aux lettres que tous les jours Varda tirait de sa maison jusqu'aux magasins des commerçants de rue Daguerre. Elle raconte cette anecdote en lui donnant une lecture métaphorique : « Il y a quelqu'un qui m'a dit : < Tu ne voulais pas couper le cordon ombilical ! >. Peut-être, peut-être c'est vrai²⁸⁹ ». Dans ce passage du film, elle reprend un paragraphe du chapitre de *Varda par Agnès* dédié à *Daguerréotypes* dans lequel elle s'exprime ainsi :

Plus tard, j'ai repensé à ce fil qui m'avait gardée attachée à la maison et au petit Mathieu. C'était le cordon ombilical, il n'était pas encore vraiment coupé ! Mes voisins m'intriguaient depuis longtemps, certes, et ce documentaire me semblait nécessaire. Mais le film, ce n'était pas seulement les gens de ma rue, c'était tout autant ce qui se passait en moi²⁹⁰.

²⁸⁸ *Ivi*, II, 00:43:30.

²⁸⁹ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, *op. cit.*, 01:03:25.

²⁹⁰ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (livre), *op. cit.*, p. 143.

Dans *Les plages d'Agnès*, la décision de se concentrer seulement sur ce détail de la production du film est motivée par le lien avec la séquence précédente dans laquelle Varda parle de son « petit Matt²⁹¹ ». Tandis que le documentaire *Varda par Agnès* dédie plus d'espace au film en invitant même Nurith Aviv, la directrice de photo de *Daguerréotypes*, pour se confronter sur la réalisation. Dans cet entretien, elles discutent surtout de l'usage des plans-séquence et de la volonté d'être « dans la durée de ce que représente vendre quelque chose ou acheter quelque chose²⁹² ». Mais Varda fait, consciemment ou pas, référence à un autre passage de l'iconotexte lorsqu'elle raconte que « Nurith ne prend pas beaucoup de place et moi non plus... à l'époque en tout cas ; on s'installait, on se planquait dans un trou derrière [...] et l'idée c'était qu'on puisse filmer les gens qu'il se rendent compte qu'il y a quelqu'un ou pas²⁹³ ».

En effet, cette affirmation rappelle le passage du livre où on raconte : « On a tourné en très petite équipe. Je dis bien petite. Ni Nurith, ni Christote qui faisait la régisseuse et la scripte, ni moi n'atteignons un mètre cinquante-quatre²⁹⁴ ». Mais un autre lien avec le livre se crée grâce à la scène du film que Varda monte juste après cet extrait d'interview : il s'agit du même passage de *Daguerréotypes* qu'elle décrit juste après le morceau du livre que nous venons de citer : « Il est arrivé qu'un type entre dans la mercerie pour acheter deux boutons de chemises à vingt centimes, qu'il paye et ressorte sans sourire... et sans avoir jeté un seul coup d'œil vers la caméra²⁹⁵ ».

La comparaison entre les façons dans lesquelles Varda raconte le tournage d'un même film semblerait nous montrer comment le point de départ de la cinécriture de soi a comme sous-texte le livre autobiographique *Varda par Agnès*. Cette hypothèse est confirmée aussi par la façon dans laquelle Varda décrit la réalisation de *Lions Love*. En effet, elle reste très fidèle à l'iconotexte dans *Les plages d'Agnès* où elle ouvre la partie dédiée aux films hollywoodiens avec la scène dans laquelle Jim Rado and Jerry Ragni répondent à la question de Viva : « How much do you love me ? » dans la piscine. Comme nous l'avons remarqué dans le deuxième chapitre de ce mémoire, Varda avait

²⁹¹ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, *op. cit.*, 01:02:05.

²⁹² Agnès Varda, *Varda par Agnès* (film), *op. cit.*, I, 00:12:20.

²⁹³ *Ivi*, I, 00:13:00.

²⁹⁴ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (livre), *op. cit.*, p. 143.

²⁹⁵ *Ibidem*.

reproduit ce même passage à travers une adaptation à la forme iconotextuelle dans le livre *Varda par Agnès*, à la page 96.

La scène successive de *Les plages d'Agnès* montre le « trio conjugal²⁹⁶ », terme prononcé par la voix *over* de Varda qui était aussi le titre d'un sous-chapitre dans le livre autobiographique, regardant l'annonce de l'assassinat de Kennedy, à la télévision. Ensuite, une autre scène de *Lions Love* est commentée ainsi : « le slogan de l'époque était en action : sex and politics, politics and sex²⁹⁷ ». Cette même devise est le titre d'un sous-chapitre de l'iconotexte où on décrit, en mots et avec les images, le même passage du film : « D'un côté : les 3 au lit à l'heure du petit déjeuner, avec jus d'orange et soleil californiens. De l'autre, le poste de télévision et un événement national. L'assassinat politique de Robert Kennedy y est réduit à une petite image dans une boîte²⁹⁸ ».

Le choix et la disposition des éléments utilisés pour raconter la cinécriture de *Lions Love* démontrent une reprise explicite du modèle iconotextuel dans *Les plages d'Agnès* ainsi que dans la première causerie de *Varda par Agnès*. En effet, même si dans ce deuxième documentaire on dédie plus d'espace à ce film, on garde toujours comme modèle l'autobiographie iconotextuelle du 1994. On assiste ainsi à des citations presque *verbatim* du livre dans le commentaire qui accompagne les scènes de *Lions Love*. Par exemple, si dans l'iconotexte on lit : « Ils veulent réussir à leur manière. Ils se veulent les nouveaux rois de la jungle hollywoodienne²⁹⁹ », dans le film la voix *over* de Varda affirme : « Ils voulaient réussir à Hollywood, mais selon leur propre mode de vie³⁰⁰ ». Même le résumé de *Lions Love* que la cinéaste fait en regardant la caméra³⁰¹ renvoie dans sa structure à la première présentation du film dans l'iconotexte³⁰² où on explique la signification de chaque mot du titre original : *Lions, Love and Lies*.

²⁹⁶ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, *op. cit.*, 01:14:50 ; mais aussi Agnès Varda, *Varda par Agnès* (livre), *op. cit.*, p. 96.

²⁹⁷ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, *op. cit.*, 01:15:07.

²⁹⁸ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (livre), *op. cit.*, p. 96.

²⁹⁹ *Ivi*, p. 95.

³⁰⁰ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (film), *op. cit.*, I, 00:36:15.

³⁰¹ *Ivi*, I, 00:36:29.

³⁰² Agnès Varda, *Varda par Agnès* (livre), *op. cit.*, p. 95.

Un autre point en commun parmi l'iconotexte et le film homonyme réside dans le récit de la rencontre avec Andy Warhol à la Factory de New York lors de laquelle l'artiste avait présenté Varda à sa muse, Viva. Ce passage est présent dans l'abécédaire du livre *Varda par Agnès*, à l'entrée W comme Warhol où on rapporte les mots du peintre et cinéaste newyorkais à travers un discours indirect :

Il appelle Viva et me présente comme celle qui a mis deux mois à tourner *Cléo de 5 à 7* et deux mois à le monter, alors que lui l'aurait réellement tourné entre 5 et 7 heures et ne l'aurait pas monté ! Il ajoute que c'est un film divin (*divine movie*) et que cela ferait du bien à Viva de tourner avec moi³⁰³.

Dans le documentaire, Varda imite la voix de Warhol en rapportant son discours fait pour dissuader l'actrice à jouer dans un film de la cinéaste française : « Viva ! You have to do it ! Agnès is great ! She made a wonderful film called *Cléo from 5 to 7*. [...] If I had made the film, I would have shot between 5 and 7³⁰⁴ ». Dans ce cas, la confirmation du modèle de l'iconotexte ne réside pas nécessairement dans la similitude des deux discours de Warhol qui peuvent se ressembler en tant que récits différents d'un même épisode. C'est encore une fois le choix de reprendre le même passage du livre autobiographique au lieu de rassembler du matériel nouveau qui dévient un indice d'un lien parmi les deux œuvres.

Mais les liens entre les deux œuvres ne s'arrêtent pas à ceux que nous avons montrés. Si on s'attarde encore sur l'analyse de la partie du documentaire *Varda par Agnès* dédiée à *Lions Love*, on voit que dans la scène successive la cinéaste entame encore une fois une réflexion sur l'omniprésence de la télévision qui « justifie l'esprit du film, c'est-à-dire *sex and politics* ». Comme dans l'iconotexte et dans *Les plages d'Agnès*, ce slogan est juxtaposé aux images de l'annonce de la mort de John Fitzgerald Kennedy. En outre, dans les deux autobiographies on parle presque dans les mêmes termes de la cinéaste newyorkaise Shirley Clarke « qui était un petit peu un double de³⁰⁵ » Varda et qui se trouvait dans une situation « qui ressemblait à la nôtre³⁰⁶ ». Un autre thème déjà présent dans le livre se trouve au niveau des images dans le choix de

³⁰³ *Ivi*, p. 34.

³⁰⁴ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (film), *op. cit.*, I, 00:36:55.

³⁰⁵ *Ivi*, I, 00:38:20.

³⁰⁶ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (livre), *op. cit.*, p. 98.

montrer et commenter les scènes dans lesquels les trois acteurs se mettent en pose pour créer des tableaux vivants comme « la copie conforme d'un dessin de Picasso dans une série des années trente-six³⁰⁷ » qui dans l'iconotexte est décrite comme « un dessin de Picasso de la série Vollard³⁰⁸ ».

Un autre exemple qui nous montre un dialogue entre les œuvres autobiographiques de Varda est le récit de la cinécriture de *Cléo de 5 à 7*. En effet, dans les commentaires de ses documentaires autobiographiques, l'auteure reprend des thèmes et des structures qui étaient déjà présentes dans le début du chapitre dédié à ce film dans l'iconotexte *Varda par Agnès*. Notamment, les éléments récurrents peuvent être synthétisés avec le titre du chapitre du livre : *peinture peur paris*. En ce qui concerne le premier terme, on remarque que chaque fois que la cinéaste mentionne la cinécriture de *Cléo de 5 à 7*, elle fait référence aux peintures de Baldun Grien. Comme nous l'avons montré dans le deuxième chapitre de ce mémoire, dans son iconotexte autobiographique Varda nous révèle l'importance de ces œuvres d'art représentant « des femmes, belles dans leur chair blonde, enlacées par un squelette qui les malmène ou les effraie³⁰⁹ » dans la production de son film le plus connu. Comme dans l'iconotexte, les peintures sont visuellement reproduites plusieurs fois dans les deux documentaires, singulièrement³¹⁰ ou insérées dans une sorte de triptyque³¹¹ au centre duquel se trouve le visage de Corinne Marchand.

³⁰⁷ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (film), *op. cit.*, I, 00:38:05.

³⁰⁸ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (livre), *op. cit.*, p. 97.

³⁰⁹ *Ivi*, p. 48.

³¹⁰ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (film), *op. cit.*, I, 00:07:40 ; Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, *op. cit.*, 00:56:50.

³¹¹ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (film), *op. cit.*, I, 00:07:55 ; Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, *op. cit.*, 00:56:43.

Figure 29 – Triptyque des peintures de Baldung Grien et Cléo

En outre, dans les deux films développe aussi le sujet de la « la peur du cancer qui, dans les années soixante, s'installait dans l'esprit de tous³¹² ». Dans *Les plages d'Agnès*, le commentaire de l'auteure revient à deux reprises sur ce thème : la première fois c'est quand elle introduit la protagoniste : « Cléo a peur d'avoir un cancer et je l'accompagne minute après minute dans un temps réel et un parcours réel³¹³ » ; et la deuxième fois lors de la présentation du personnage joué par Antoine Bourseiller : « Sa [de Cléo] peur du cancer et de la mort rencontrait une autre peur, celle d'un petit soldat de la guerre d'Algérie³¹⁴ ». Mais c'est dans *Varda par Agnès* que l'autre, lors de son introduction du film au public, structure le début de son discours en faisant référence non seulement à la *peur*, mais aussi à *paris* :

Cléo est née de deux conditions, de deux impressions très fortes. À cette époque, dans les années soixante [...] la peur collective la plus commune c'était le cancer [...]. Et d'autre part, le producteur m'avait dit : « Vous savez, je veux bien un film comme j'ai fait avec Godard, avec Demy, mais il faut faire des films pas chers ». Je réfléchis : pour faire un film pas cher, on n'a pas qu'à faire un film qui se passe à Paris comme ça on ne payera pas des voyages, on ne payera pas des hôtels³¹⁵.

Ce commentaire reprend presque à la lettre l'introduction du film dans l'iconotexte :

³¹² Agnès Varda, *Varda par Agnès* (livre), *op. cit.*, p. 48.

³¹³ Agnès Varda, *Les plages d'Agnès*, *op. cit.*, 00:56:15.

³¹⁴ *Ivi*, 00:57:00.

³¹⁵ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (film), *op. cit.*, I, 00:05:45.

Tout ça c'est trop cher me dit Beaugard à qui Demy m'avait présentée. Faites un petit film en noir et blanc qui ne coûte pas plus de 32 millions. J'ai immédiatement pensé tourner à Paris et en une journée (économies de voyages et de défraiements de costumes et de complications). Qu'évoquait pour moi Paris ? Une peur diffuse de la grande ville et de ses dangers [...]. Ces peurs minimales sont très vite devenues la peur du cancer qui, dans les années soixante, s'installait dans l'esprit de tous³¹⁶.

Mais, en même temps, la récupération de certains thèmes n'empêche l'insertion des nouvelles réflexions sur le film, comme celle que Varda entame par rapport à la question du temps objectif et subjectif dans une interview qu'elle intègre dans les deux documentaires.

La présence massive de ces liens entre les deux films autobiographiques et l'iconotexte démontre sans aucun doute l'influence du livre *Varda par Agnès* sur le documentaire homonyme ainsi que sur *Les plages d'Agnès*. La seule analyse de la réitération d'une réflexion sur le présent historique et des modalités du récit de la production de trois films (*Daguerréotypes*, *Lions Love* et *Cléo de 5 à 7*) dans les deux documentaires autobiographiques de Varda nous a offert des nombreux exemples de récupération de thèmes et de structures déjà présentes dans l'iconotexte *Varda par Agnès*.

³¹⁶ Agnès Varda, *Varda par Agnès* (livre), *op. cit.*, p. 48.

CONCLUSION

On y pense, et puis on oublie. C'est comme ça qu'on vit.

Varda par Agnès

Dans ce mémoire, nous avons essayé de valoriser la contribution qu'une étude approfondie de l'iconotexte autobiographique *Varda par Agnès* peut apporter à la critique existante. Ce texte quasi-oublié représente un objet d'art en soi ainsi qu'un grand laboratoire d'idées et de choix stylistiques dans lequel Varda puisera pour la réalisation de ses deux derniers films autobiographiques. Notre analyse s'est articulée en trois parties.

Dans le premier chapitre, nous avons introduit et contextualisé l'iconotexte *Varda par Agnès* pour, ensuite, en présenter la structure. Il nous a paru indispensable commencer par une description de cette œuvre à cause de l'absence des études critiques qui lui sont consacrées. Nous avons donc introduit le livre en le contextualisant dans un moment précis de la production artistique de Varda. Ensuite nous avons présenté la catégorie d'iconotexte selon la définition de Peter Wagner afin de classer cet ouvrage. Cela nous a permis de repérer des instruments critiques pour l'analyser et pour le confronter avec deux modèles qui ont inspiré Varda dans le choix de la forme iconotextuelle et dans ses modalités artistiques de développement : *Bonjour cinéma* de Jean Epstein et *Coréennes* de Chris Marker. L'étude de la table de matières de *Varda par Agnès* nous a permis de remarquer l'originalité des choix typographiques de l'œuvre et de présenter sa structure.

Nous sommes donc passés à une analyse plus précise des trois parties qui composent l'iconotexte : le *synonyme d'introduction*, l'*abécédaire* et la partie centrale. Dans ces sous-chapitres nous avons non seulement résumé et expliqué la fonction de ces trois sections, mais nous avons aussi eu l'occasion de commenter des choix artistiques de l'auteure. Ces réflexions ont abouti à la conclusion que dans cet œuvre Varda atteint un équilibre entre une structure apparemment rigide et sa liberté créative qui se déploie à travers les digressions présentes tout le long du texte. Finalement, l'analyse des

photographies qui ouvrent et ferment *Varda par Agnès* nous a permis de commenter ces deux éléments liminaux qui nous informent sur le sens de l'ouvrage et sur les modalités d'autoreprésentation de Varda.

Nous avons consacré le deuxième chapitre de notre mémoire à l'étude du style en utilisant la notion de « écart » théorisée par Leo Spitzer. Comme l'objet de notre étude était un iconotexte, nous avons décidé de diviser ce chapitre en trois parties : dans la première section nous avons abordé la composante textuelle du document, tandis que dans la deuxième nous nous sommes consacrés à l'analyse des images sélectionnées par l'auteure. Enfin, dans la troisième section, nous avons entrepris une étude approfondie du style iconotextuel de l'œuvre, mettant ainsi en lumière les « écarts » qui illustrent l'interaction singulière entre le texte et les images.

En particulier, en élaborant les catégories des *Palimpsestes* de Gérard Genette, de *Poetics of the iconotext* de Liliane Louvel et en suivant l'approche intermédial inauguré par Müller, dans le premier sous-chapitre nous avons classé l'œuvre *Varda par Agnès* sous la catégorie de texte « méta-médial » dont la fonction prédominante consiste à commenter l'œuvre d'Agnès Varda en mettant en relation les multiples médias qui y interagissent. Notre analyse du style du texte de Varda a ensuite utilisé les catégories de « métatextuel » de Genette et de « singularisation » de Chklovski pour étudier les modalités et les fonctions des commentaires que l'auteure dissémine tout le long de l'œuvre. Nous sommes donc arrivés à la conclusion que les parties métatextuelles de l'ouvrage révèlent les mécanismes invisibles du médium, habituellement négligés par notre perception et que cette prise de conscience incite le lecteur à adopter une attitude plus active et critique envers l'ouvrage. Dans le troisième sous-chapitre dédié au style textuel de Varda, nous avons analysé trois portraits choisis parmi les nombreux exemples de descriptions des gens qui ont marqué sa vie artistique, notamment ceux de Catherine Deneuve, Jean-Luc Godard et Simone Signoret. Ces passages nous ont donné des exemples de l'écriture par blocs, du processus de-divinisation et du ton humoristique qui caractérisent la plume de Varda.

Ensuite, dans la partie dédiée au style des images de *Varda par Agnès*, nous avons commencé par examiner les peintures que l'auteure insère dans l'œuvre. Nous sommes arrivés à la conclusion que dans l'iconotexte l'auteure nous avoue à plusieurs

reprises l'importance des images dans son univers créatif. En effet, les peintures peuvent influencer la composition d'une scène, comme dans *Lions Love*, le choix d'une actrice, comme dans *La Pointe courte* et elles peuvent aussi représenter un point de repère pour le développement du récit et l'écriture d'un personnage comme celles de Baldung Grien le firent pour *Cléo de 5 à 7*. Le sous-chapitre suivant a été consacré aux photographies du *portfolio* et du chapitre *photographie et cinématographie* de *Varda par Agnès* qui ont été prises et choisies par l'auteure-même. Notre analyse stylistique a révélé plusieurs constantes, notamment la centralité de l'être humain, le dialogue narratif parmi les éléments internes et externes à l'image, le haut degré compositionnel, la présence d'espaces menaçants et la pluralité interprétative.

La dernière section du chapitre dédié au style de l'œuvre a été consacrée à l'étude des informations résultant de l'interaction entre les médias écrit et visuel, afin de déterminer les relations entre les messages du texte et ceux des images. Nous avons donc analysé la rhétorique iconotextuelle du texte en exploitant les trois catégories élaborées par Giuseppe Carrara : illustration, supplément et parallélisme. Après avoir constaté une prédominance de la rhétorique de l'illustration au détriment de celle du parallélisme, nous avons présenté des exemples de situations où les informations contenues dans le texte écrit et celles transmises par les images s'entrelacent pour engendrer un sens additionnel.

Le troisième et dernier chapitre de ce mémoire s'est focalisé sur l'influence que l'iconotexte *Varda par Agnès* a eu sur les deux films autobiographiques de Varda : *Les plages d'Agnès* (2008) et l'homonyme *Varda par Agnès* (2019). Tout le long de l'analyse, nous avons repéré des sujets et des structures qui reviennent dans les trois œuvres en soulignant, où nécessaire, les différents développements des mêmes thèmes. Pour plus de clarté, nous avons articulé notre discours en deux sous-chapitres chacun desquels dédié à un des deux films autobiographiques.

Dans le premier sous-chapitre, nous avons tout d'abord commenté la structure de *Les plages d'Agnès* tout en la comparant avec celle du livre *Varda par Agnès*. Cette analyse nous a permis de révéler des points en communs, notamment par rapport à l'occasion qui en a stimulé la réalisation et à l'hétérogénéité des matériaux, et des différences au niveau de la structure du récit et de l'emploi d'une rhétorique de la

réflexivité. Par rapport à cette dernière catégorie, la théorisation de Jacques Gerstenkorn nous a permis d'étudier les modalités de réflexion cinématographique et filmique dans *Les plages d'Agnès*. Ensuite, nous avons analysé les citations de nature picturale et photographique qui caractérisaient aussi l'iconotexte *Varda par Agnès* en nous focalisant sur leurs modes de saisie à l'intérieur du film. Nous avons ainsi remarqué que l'insertion des œuvres d'art dans le documentaire a comme but de transmettre une émotion plutôt que de créer une entente avec le spectateur érudit ; de l'autre côté, la fonction des photographies est celle de fournir un support à la narration ou d'inspirer la création scènes du film.

Le deuxième sous-chapitre a exploré la structure du film *Varda par Agnès* en la comparant avec celles de l'iconotexte homonyme et de *Les plages d'Agnès*. Nous avons constaté que la bipartition du documentaire et son organisation par blocs thématiques répond à une logique didactique. Si la première causerie se révèle ainsi presque une transposition cinématographique de l'iconotexte, tout le film cherche à atteindre une linéarité expositive et à s'éloigner du développement de thématiques personnelles prenant ainsi la forme d'une leçon sur le cinéma.

Enfin, la dernière section de notre mémoire a été consacrée à une étude comparative des thématiques récurrentes dans les trois récits autobiographiques de Varda. Les résultats de l'analyse du thème des injustices et des catastrophes du présent historique et du récit de la cinécriture de *Daguerréotypes*, *Lions Love* et *Cléo de 5 à 7* ont confirmé l'influence de l'iconotexte *Varda par Agnès* sur les deux documentaires. En effet, dans les films, le développement des thématiques examinées renvoie presque *verbatim* à des passages du livre.

En conclusion, notre mémoire contribue à révéler l'importance d'une œuvre presque oubliée par la critique qui s'occupe de la production artistique d'Agnès Varda. D'un côté, l'analyse de la structure et du style de l'iconotexte *Varda par Agnès* a souligné l'originalité et la valeur artistique de ce livre ; de l'autre côté l'étude comparative avec les deux films autobiographiques de la cinéaste a montré l'influence de cet ouvrage sur les documentaires. Nous avons essayé pour la première fois de définir le style de Varda dans une œuvre ni cinématographique ni plastique, mais iconotextuelle en révélant une facette inédite de cette auteure polyédrique.

Tout le long de l'analyse, nous avons constaté la centralité des œuvres d'art dans les récits de soi d'Agnès Varda. La peinture et la photographie influencent la production de la réalisatrice sur le plan esthétique, thématique et structurel. De la même manière, nous avons pu remarquer la centralité du commentaire dans les autobiographies iconotextuelle et cinématographiques de Varda. Cette stratégie rhétorique peut atteindre des buts différents : elle dévoile la présence du médium en créant un effet de distanciation, elle guide le lecteur à l'intérieur des pensées de la cinéaste et elle porte l'attention du public sur la personnalité de l'auteure qui raconte sa vie.

À travers ce mémoire, nous avons démontré que l'étude approfondie de l'iconotexte autobiographique *Varda par Agnès* se révèle essentielle pour comprendre et apprécier pleinement l'œuvre d'Agnès Varda. C'est pourquoi, nous estimons que des recherches qui rendent compte plus dans le détail la valeur artistique de ce livre ainsi que son influence sur la production de l'auteure, représentent des apports précieux et innovants à la riche critique de cette artiste. Par exemple, les différentes modalités de récit de la production des films, une étude qualitative et quantitative sur la présence des œuvres d'art, l'analyse des portraits et des autoportraits présents dans les trois autobiographies ainsi que l'influence des formes expérimentés dans l'iconotexte sur les films successifs pourraient représenter des pistes de recherche à parcourir. Ces études pourraient s'inscrire dans une plus ample réflexion qui pencherait sur les rapports entre l'écriture et le cinéma ainsi que sur les formes d'interaction entre le livre et le film dont l'iconotexte que nous avons analysé constitue un exemple. Nous espérons que les recherches futures tiendront compte du livre *Varda par Agnès* en tant que ressource précieuse pour analyser des facettes inédites de cette artiste.

Dans son testament spirituel, Varda a résumé son art en trois mots : « inspiration, création, partage³¹⁷ ». C'est par ce troisième terme que nous allons conclure en mettant en évidence le courage dont cette artiste fait preuve lorsque, dans les autobiographies que nous avons analysées, elle nous raconte ses échecs artistiques ainsi que les parties les plus intimes de sa vie privée. Dans ces récits, elle « s'ouvre » extraordinairement, peut-être protégée par une conviction qui, pour nous, a représenté

³¹⁷ Agnès Varda, *Varda par Agnès*, 2019, I, 00:01:50.

une précieuse indication à suivre dans l'écriture de ce mémoire : « même si on déballe tout, on ne dévoile pas grand-chose³¹⁸ ».

³¹⁸ Agnès Varda, *Jane B. par Agnès V.*, 1988.

BIBLIOGRAPHIE

Œuvres littéraires

- EPSTEIN Jean, *Bonjour cinéma*, Paris : Éditions de la sirène, 1921, en ligne : [<http://derives.tv/bonjour-cinema/>].
- MARKER Chris, *Coréennes*, Paris : L'Arachnéen, 2018.
- MARKER Chris, *Le dépayés*, Paris : Éditions Herscher, 1982.
- NOGUEZ Dominique, *Les trente-six photos que je croyais avoir prises à Séville*, Paris : Édition Maurice Nadeau, 1993.
- SENECA Lucius Annaeus, *Epistulae morales ad Lucilium*, I, 1.
- VARDA Agnès, *Varda par Agnès*, avec une *Filmographie* par Bernard Bastide, Paris : Cahiers du Cinéma et Ciné-Tamaris, 1994.

Monographies

- ALTER Nora M., *Chris Marker*, Champaign : University of Illinois Press, 2006, en ligne : [https://books.google.fr/books?hl=it&lr=&id=2Mb-TJr4YAoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Nora+M.+Alter,+Chris+Marker&ots=P4XIiTPzAD&sig=Q5OzZ573BX3H6nh1K1sa1kXJdts&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false].
- BARTHES Roland, *La chambre claire, Note sur la photographie*, Paris : Éditions de l'Étoile, Gallimard, Seuil, 1980.
- BRECHT Bertolt, *Petit organon pour le théâtre*, Paris : L'Arche Éditeur, 2013.
- BARTON Simon, *Visual Devices in Contemporary Prose Fiction. Gaps, Gestures, Images*, London : Palgrave Macmillan, 2016.
- BÉNÉZET Delphine, *The Cinema of Agnès Varda, Resistance and Eclecticism*, New York : Wallflower Press, 2014.
- CONWAY Kelly, *Agnès Varda*, Champaign : University of Illinois Press, 2015, en ligne : [<http://www.jstor.org/stable/10.5406/j.ctt184qqjs>].
- EPSTEIN Jean, *La poésie d'aujourd'hui : un nouvel état d'intelligence*, Paris : Éditions de la sirène, 1921, en ligne : [<https://archive.org/details/laposiedaujour00epst/mode/2up>].

- GENETTE Gérard, *Palimpsestes, La littérature au second degré*, Paris : Éditions du Seuil, 1982.
- KLINE T. Jefferson, *Agnès Varda. Interviews*, Jackson : University Press of Mississippi, 2014.
- KRISTEVA Julia, *La Révolution du langage poétique. L'avant-garde à la fin du XIXe siècle : Lautréamont et Mallarmé*, Paris : Éditions du Seuil, 2018.
- LEJEUNE Philippe, *L'Autobiographie en France*, Paris : Armand Colin, 1971.
- LOUVEL Liliane, *Poetics of the Iconotext*, London : Taylor & Francis Group, 2011.
- MAUFFREY Nathalie, *La cinécriture d'Agnès Varda, pictura et poesis*, Marseille : Presses Universitaires de Provence, 2021.
- MCLUHAN Marshall, *Understanding Media: The Extensions of Man*, Berkeley : Gingko Press, 2013.
- NEUPERT Richard, *A History of the French New Wave Cinema*, Madison : University of Wisconsin Press, 2007.
- SPITZER Leo, *Critica stilistica e semantica storica*, Bari : Laterza, 1966.
- WALL-ROMANA Christophe, *Cinepoetry: Imaginary Cinemas in French Poetry*, New York : Fordham University Press, 2012.

Articles en revue ou journal

- BARTHES Roland, *Rhétorique de l'image*, « Communications », 4, 1964, pp. 40-51.
- BAZIN André, *Agnès et Roberto*, « Cahiers du cinéma », L, août-septembre 1955.
- BAZIN André, *La Pointe Courte*, « La Cinématographie française », XV, 9 mai 1955.
- BAZIN André, *La Pointe Courte : Un film libre et pur*, « Parisien Libéré », 7 janvier 1956.
- CARRARA Giuseppe, *Per una fenomenologia dell'iconotesto narrativo ipercontemporaneo*, « Comparatismi », II, 2017.

- COURCOUX LEPIC Patricia, *Histoire des vins fins NICOLAS*, Like OUI said, en ligne : [<https://www.likeouisaid.com/stories/wine-champagne/46-histoire-des-vins-fins-nicolas>].
- FORGAR Ségolène, *Agnès Varda et Jacques Demy, un amour de cinéma*, « Madame Figaro », 29/03/2019, en ligne : [<https://madame.lefigaro.fr/celebrities/jacques-demy-le-grand-amour-dagnes-varda-couple-290319-164488>].
- GERSTENKORN Jacques, *À travers le miroir. Notes introductives*, « Vertigo », I, 1987.
- MÜLLER E. Jürgen, *L'intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire*, « CiNéMAS », X, 2000, 2-3.
- ODIN Roger, *Mise en phase, déphasage et performativité*, « Communications », 38, 1983, pp. 213-238.

Articles en recueil

In *Pianeta Varda*, Luca Malavasi et Anna Masecchia (eds.), Pisa : ETS, 2022

- MALAVASI Luca, *America*, pp. 16-21.

In *Agnès Varda, Cinema senza tetto né legge*, Nicola Falcinella (ed.), Genova : Le Mani, 2010

- FALCINELLA Nicola, *Les plages d'Agnès, un'autobiografia filmata*, pp. 21-30.
- INVERNICI Arturo, *Filmografia*, pp. 115-132.

In *Icons - Texts - Iconotexts: Essays on Ekphrasis and Intermediality*, Peter Wagner (ed.), Berlin, Boston : De Gruyter, 1996

- WAGNER Peter, *Introduction: Ekphrasis, Iconotexts, and Intermediality – the State(s) of the Art(s)*, pp. 1-42.

In *Ostrannenie*, Annie van den Oever (ed.), Amsterdam : Amsterdam University Press, 2010

- CHÂTEAU Dominique, *Ostranenie in French Film Studies : Translation Problems and Conflicting Interests*, pp. 99-110.

In *Théorie de la littérature*, Tzvetan Todorov (ed.), Paris : Éditions du Seuil, 1965 :

- CHKLOVSKI Viktor, *L'art comme procédé*, pp. 76-97.

FILMOGRAPHIE

DEMY Jacques,

- *L'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune*, 1973.

VARDA Agnès,

Courts-métrages :

- *Ô Saisons, Ô Châteaux*, 1957, 22'.
- *Du côté de la Côte*, 1958, 24'.
- *L'Opéra-Mouffe*, 1958, 17'.
- *Salut les Cubains*, 1963, 30'.
- *Elsa la rose*, 1965, 20'.
- *Oncle Yanco*, 1967, 22'.
- *Black Panthers*, 1968, 30'.
- *Réponse de femmes*, 1975, 8'.
- *Plaisir d'amour en Iran*, 1976, 6'.
- *Ulysse*, 1982, 22'.
- *7 P., Cuis. S. de b... (à saisir)*, 1984, 27'.
- *Les Glaneurs et la glaneuse... deux ans après*, 2002, 63'.
- *Cléo de 5 à 7, souvenirs et anecdotes*, 2005, 2'.
- *Rue Daguerre en 2005*, 2005, 22'.

Longs-métrages :

- *La Pointe courte*, 1954, 86'.
- *Cléo de 5 à 7*, 1961, 90'.
- *Le Bonheur*, 1964, 85'.
- *Lions Love*, 1969, 110'.

- *Daguerréotypes*, 1975, 80'.
- *L'une chante, l'autre pas*, 1976, 120'.
- *Mur Murs*, 1980, 81'.
- *Documenteur*, 1981, 63'.
- *Sans toit ni loi*, 1985, 105'.
- *Jane B. par Agnès V.*, 1987, 97'.
- *Kung Fu Master*, 1987, 80'.
- *Jacquot de Nantes*, 1990, 118'.
- *Les Demoiselles ont eu 25 ans*, 1993, 63'.
- *L'Univers de Jacques Demy*, 1993-1995, 90'.
- *Les cent et une nuits de Simon Cinéma*, 1995, 101'.
- *Les glaneurs et la glaneuse*, 2000, 82'.
- *Cinévardaphoto*, 2004, recueil de *Salut les Cubains*, *Ulysse*, *Ydessa*, *les ours* etc....
- *Les plages d'Agnès*, 2008, 110'.
- *Agnès de ci de là Varda*, 2011, 5 épisodes pour la télévision de 45'.
- *Visages Villages*, 2017, 94'.
- *Varda par Agnès*, 2019, 119'.

ŒUVRES D'ART

Installations

- VARDA Agnès, *Varda in Californialand*, Los Angeles : Country Museum of Art (LACMA), 2013.

Peintures, gravures, sculptures

- BALDUNG Hans dit Grien, *La jeune fille et la mort*, détrempe sur bois, 30 × 14 cm, Basel : Kunstmuseum, 1517.
- BALDUNG Hans dit Grien, *La Mort et la femme*, détrempe sur bois, 31,1 × 18,7 cm, Basel : Kunstmuseum, vers 1520/1525.

- BALDUNG Hans dit Grien, *La Mort et la jeunesse*, huile sur toile, 30,8 × 16,7 cm, Firenze : Museo nazionale del Bargello, vers 1513.
- BALDUNG Hans dit Grien, *Le chevalier, la jeune fille et la mort*, huile sur panneau de bois, 35 × 29 cm, Paris : Musée du Louvre, 1500/1525.
- BALDUNG Hans dit Grien, *Les trois âges et la mort*, huile sur toile, 151 × 61 cm, Madrid : Museo del Prado, 1541-1544.
- BELLINI Gentile, *Miracle de la Croix tombée dans le canal San Lorenzo*, détrempe sur toile, 326 × 435 cm, Venise : Galeries de l'Académie, 1500.
- BOTTICELLI Sandro, *La Nativité mystique*, huile sur toile, 108,5 × 74,9 cm, Londres : National Gallery, 1500-1501.
- CARPACCIO Vittore, *Le rêve de sainte Ursule*, détrempe sur toile, 274 × 267 cm, Venezia : Gallerie dell'Accademia, 1495.
- CHAGALL Marc, *Les mariés de la tour Eiffel*, huile sur toile de lin, 150 × 136,5 cm, Paris : Centre Pompidou, 1988.
- DE LA TOUR Georges, *La Madeleine à la veilleuse*, huile sur toile, 128 × 94 cm, Paris : Musée du Louvre, 1640-1645.
- DELLA FRANCESCA Piero, *La Conversation sacrée (Retable de Brera)*, huile sur bois, 248 × 150 cm, Milano : Pinacothèque de Brera, 1472.
- DELLA FRANCESCA Piero, *Madonna con il bambino e quattro angeli*, technique huile et détrempe sur table, 107,8 × 78,4 cm, Williamstown : Clark Art Institute, 1475/1482.
- DELLA FRANCESCA Piero, *Madonna del parto*, fresque, 260 × 203 cm, Monterchi : Musei Civici Madonna del Parto, ~1459.
- DELLA FRANCESCA Piero, *Madonna di Senigallia*, huile et détrempe sur table, 61 × 53 cm, Urbino : Galleria Nazionale delle Marche, 1474/1479.
- HOLBEIN Hans le Jeune, *Les ambassadeurs*, huile sur panneaux de chêne, 207 × 209 cm, Londres : National Gallery, 1533.
- LIGORIO Pirro, *L'orco*, sculpture, Viterbo : Parco dei mostri di Bonmarzo, moitié du XVIème siècle.
- MAGRITTE René, *Je ne vois pas la femme cachée dans la forêt*, publié sur « La Révolution surréaliste », 12, 15 décembre 1929.

- MAGRITTE René, *La trahison des images*, huile sur toile, 60,3 × 81,12 cm, Los Angeles : musée de l'Art du comté, 1929.
- MAGRITTE René, *Le Modèle rouge*, huile sur toile marouflée sur carton, 56 × 46 cm, Paris : Centre Pompidou, 1935.
- MAGRITTE René, *Les amants*, huile sur toile, 54 × 73,4 cm, New York : MoMA, 1928.
- PICASSO Pablo, *La femme qui pleure*, huile sur toile, 59,5 × 49 cm, London : Tate Modern Museum, 1937.
- PICASSO Pablo, *Sculpteur, modèle couché, et autoportrait en Hercule sculpté*, tiré de la *Suite Vollard*, gravure à l'eau-forte, 26.7 × 19.3 cm, New York : MoMa, 1933.

SITOGRAPHIE

Dernier accès pour toutes les ressources : 31/05/2023

- Dossier de presse française de *Les plages d'Agnès*. En ligne : [<https://www.unifrance.org/film/28968/les-plages-d-agnes>].
- LISCHI Sandra, *Custodire e abitare le immagini: corpo e pellicola in Agnès Varda*, « Arabeschi », en ligne : [<http://www.arabeschi.it/111-custodire-e-abitare-le-immagini-corpo-pellicola-in-agns-vara-/>].